

ISSN :
2992-0167

JEYNITAARE

Revue panafricaine de linguistique pour le développement

VOLUME 3 - NUMÉRO 1 - 2024

UNE REVUE SCIENTIFIQUE DU GRENIER DES SAVOIRS

JEYNITAARE de Le Grenier des savoirs est sous une licence License Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.

JEYNITAARE - Revue panafricaine de linguistique pour le développement est sous une licence Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.

Cette revue a été créée avec Pressbooks (<https://pressbooks.com>) et convertie par Prince.

ISSN :
2992-0167

JEYNITAARE

Revue panafricaine de linguistique du développement

VARIA

Volume 3, numéro 1 – 2024

Table des matières

Comité de rédaction et comité scientifique	vii
« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de <i>L'Œil du Sahel</i> sur les attaques terroristes dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun Daniel KALADZAVI	1
Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey Alhadji MAHAMAT	27
La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la publication de <i>Pour le libéralisme communautaire</i> de Paul Biya? Laurain ASSIPOLO	63
Numérisation des enseignements des langues et cultures nationales camerounaises : quelles ressources pour quels rendements? Constantine KOUANKEM et Béatrice DJIDJI DOUDOU	91
Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en contexte médiatique Jacques ZRA	115

JEYNITAARE

*Revue panafricaine de linguistique pour le
développement*

La revue *Jeynitaare*, sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0, est disponible en ligne, en format PDF et, dans certains contextes, en version imprimée.

Créée par l'équipe de chercheurs et chercheuses du laboratoire Langues, dynamiques et usages – LADYRUS – de l'Université de Ngaoundéré (Cameroun), *Jeynitaare* répond au besoin de diffusion en libre accès des travaux en linguistique pour le développement. Ouverte à une diversité d'approches théoriques et d'appareils méthodologiques, *Jeynitaare* entend accueillir des textes qui traitent de la gestion des langues et cultures en vue du développement humain et social ou en situation de crise, brisant le plafond de verre qui cantonnait jadis les linguistes dans des sphères éthérées, éloignées sur le terrain du mieux-être des sociétés humaines.

Une revue du Grenier des savoirs

Cette revue fait partie du Grenier des savoirs et est en ligne à <https://www.revues.scienceafrique.org/jeynitaare>. Pour en savoir plus ou publier dans cette revue, visitez son site et lisez les instructions aux auteurs et autrices, ainsi que les appels à contributions en cours.

Comité de rédaction et comité scientifique

Directrice de publication : Léonie Métangmo-Tatou, Université de Ngaoundéré (Cameroun)

Responsable : Mohamadou Ousmanou, Université de Maroua (Cameroun)

Le comité de rédaction 2023-2024 de Jeynitaare est formé de :

- Assana Brahim, Université de Ngaoundéré (Cameroun)
- Daouaga Samari Gilbert, Université de Ngaoundéré (Cameroun)
- Gemdjom Candice, Université de Ngaoundéré (Cameroun)
- Sow Zeïnabou, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
- Téguia Bogni, Centre National d'Éducation, MINRESI (Cameroun)

Une revue du Grenier des savoirs

- Warayanssa Mawoune, Université de Maroua (Cameroun)
- Zra Jacques, Université de Ngaoundéré (Cameroun)

Les membres du comité scientifique 2023-2024 de la revue *Jeynitaare* sont :

- Agresti Giovanni, Université de Bordeaux Montaigne (France)
- Amélie Leconte, Aix-Marseille Université (France)
- Assoumou Jules, Université de Douala (Cameroun)
- Atindogbe Gratien, Université de Buea (Cameroun)
- Beyer Klaus, Goethe Universität, Frankfurt Am Main (Allemagne)
- Biloa Edmond, Université de Yaoundé 1 (Cameroun)
- Calaña Théophile, Université de Ngaoundéré (Cameroun)
- Chumbow Sammy Beban, Université de Yaoundé 1 (Cameroun)
- Diki Kidiri Marcel, LLACAN-UMR 8135 (France & Centrafrique)
- Essono Jean-Marie, Université de Yaoundé 1 (Cameroun)
- Mba Gabriel, Université de Yaoundé 1 (Cameroun)
- Morel Mary-Annick, Université Sorbonne nouvelle (France)
- Rabatel Alain, Université Claude-Bernard – Lyon 1 (France)
- Tonyè Alphonse Joseph, Université de Yaoundé 1 (Cameroun)

Pour contacter le secrétaire général de la revue, Dr Gilbert Babena, lui écrire un message à secretariatgeneral@revues.scienceafrique.org

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de *L'Œil du Sahel* sur les attaques terroristes dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun

DANIEL KALADZAVI

Résumé :

L'article traite des postures argumentatives à l'œuvre dans le titre de l'information médiatique dans la construction d'un discours antiterroriste contre Boko Haram à l'Extrême-Nord du Cameroun. La situation sécuritaire dans cette partie du pays, après une décennie, reste préoccupante, au regard du regain d'activités terroristes. Dans ce contexte, le journal *L'Œil du Sahel* s'investit davantage dans la guerre idéologique en mettant en œuvre diverses stratégies discursives, surtout au niveau de la titraille. Pour rendre compte de celles-ci, nous avons eu recours à la théorie de l'argumentation. Essentiellement fondé sur le discours de presse, le corpus comprend les parutions de *L'Œil du Sahel* entre 2018 et 2024, période de recrudescence des attaques terroristes. Les analyses révèlent que les titres se caractérisent par trois principales stratégies argumentatives qui visent à infléchir les représentations et inciter à l'action contre la guerre. Les stratégies de positionnement, notamment à travers le choix lexical, alertent sur l'urgence d'une croisade

contre Boko Haram. Tandis que la problématisation met en avant la question de la recrudescence d'attaques terroristes, la rhétorique des indications chiffrées constitue une mise en scène emphatique visée persuasive.

Mots-clés : argumentation, Boko Haram, indications chiffrées, stratégie de positionnement, titres de presse

Abstract :

Within the framework of social discourse analysis, this article deals with the argumentative postures at work in the title of media information in the construction of an anti-terrorist discourse against Boko Haram in the Far North of Cameroon. After a decade, the security situation in this part of the country remains worrying, given the resurgence of terrorist activity. Against this backdrop, the newspaper *L'Œil du Sahel* is increasingly involved in ideological warfare, implementing various discursive strategies, especially in its headlines. To account for these, we turned to theory of argumentation. Essentially based on press discourse, the corpus comprises *L'Œil du Sahel* issues between 2018 and 2024, a period of increasing terrorist attacks. The analyses reveal that the titles are characterized by three main argumentative strategies aimed at inflecting representations and inciting action against the war. Firstly, the positioning strategies, notably through lexical choice, alert us to the urgency of a crusade against Boko Haram. While problematization highlights the issue of the resurgence of terrorist attacks, the rhetoric of quantified indications constitutes an emphatic staging with a persuasive aim.

Keywords : Boko Haram, headlines, numerical indications, positioning strategy, problematization

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de L'Œil du Sahel sur les attaques terroristes dans la

Résumé (mafa) :

Delewer haha a ngerdè verzi tsaval man L'Œil du Sahel a tsi'a a gèd Boko Haram man a zhè te Extrême-Nord Cameroun. Ndohi A fena vi kula ani, Boko Haram a bezl ndo, a kef ndo. Skwi shèwa nenga'a a zlèzlèmè. Gar haha, journal L'Œil du Sahel a ndzunè azbai te gi var a ndohi shèwa sa. A gèd nasa, gèd ma man a winde'a tèle a baha ta ndohi aman a ta fic va gèd a ndohi Boko Haram. Aranta, gèd mayahi a zhè tsad tsad kumba man a pizhè a pa aman ndohi ngomna a ndohi mbibihia'a a ta gi korkora'a te di mana ndohi kokwar man ta bèzl ta te Extreme-Nord. Te va gèd mayahi sa, nga ngècè gèdèhi'a makar : skwi ndere ndo a gèd man a ndohi tèle a ta slambaða na a va a Boko Haram, mbezl ndo man a zlèzlèmè, a yam ndohi mbezla'a man a si ndo teva.

Mots-clés (mafa) : maya, mbèzl ndo man a zlèzlèmè, skwi si ndo teva, Boko Haram

Historique de l'article

Date de réception : 4 mars 2024

Date d'acceptation : 3 septembre 2024

Date de publication : 19 décembre 2024

Type de texte : Article

Introduction

L'analyse du discours de presse, comme tout autre discours social, permet de mettre au jour la circulation des imaginaires autour des événements sociaux. Elle se révèle particulièrement productive dans la quête des

significations devant les questions qui traversent la société. Dans ce sens, elle aide surtout à mettre en lumière comment le sens (social) se construit à partir des choix conscients ou non qu'opère le sujet langagier. De ce fait, le discours médiatique se caractérise par un ancrage véritable dans le débat social de sorte qu'il participe à la construction des mémoires (Njoya Kouotou, 2022). Il laisse observer comment, à partir des formules langagières, certaines représentations se ploient et se déploient dans une sphère sociale particulière. Pour cela, il fait « comprendre le monde et invite à faire réfléchir à son propos » (Burger, 2006, p. 202). Cette portée du discours des médias légitime non seulement la pratique de l'information, mais « alimente [donc] des corpus d'études voués à l'analyse » des « structures signifiantes » (Ringoot, 2014, p. 16).

C'est dans ce contexte épistémologique qu'il nous a semblé pertinent de nous intéresser à la titraille de *L'Œil du Sahel* sur la crise terroriste de Boko Haram (désormais BH) dont les attaques perdurent dans l'Extrême-Nord du Cameroun. L'objectif visé est de mettre au jour le fonctionnement discursif des titres journalistiques dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent. Il nous faudra nous intéresser particulièrement aux « modes d'organisation du discours » en tant que « procédés de mise en scène de l'acte de communication » pour atteindre certaines finalités (Charaudeau et Mainguenu, 2002, p. 386). Cela est d'autant plus nécessaire, à notre sens, quand on sait que le titre, dans sa fonction pragmatique, « met en œuvre plusieurs opérations susceptibles de provoquer chez les lecteurs différents types d'inférences ou d'effets » (Wander Emediato, 2011, paragr. 43). Concrètement, il nous revient de décrire la configuration linguistique et discursive des titres de *L'Œil du sahel* sur BH, et d'analyser leur composante argumentative en vue de dégager la portée idéologique du discours, c'est-à-dire les significations et valeurs contextuelles qu'ils charrient. Le corpus d'étude prend en compte vingt-deux numéros du journal *L'Œil du Sahel*, parus entre 2018 et 2024, période au cours de laquelle l'on aura observé un regain d'activités terroristes à l'Extrême-Nord¹. Le choix des numéros s'est opéré selon leur

1. Dans un texte intitulé « Cameroun. Évènements de 2019 » publié sur son site, *Human Rights Watch* note que les attaques de BH s'intensifient dans la région de l'Extrême-Nord. Voir <https://www.hrw.org/fr/world-report/2021/country->

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de L'Œil du Sahel sur les attaques terroristes dans la

caractère significatif relativement au thème du terrorisme[2]. Un accès préalable aux archives du journal par les responsables nous a permis de recueillir les numéros retenus dans le cadre d'étude. Notre travail s'articule autour de trois principaux axes : une première partie sur le cadre théorique où nous déclinons le postulat de l'argumentativité du discours d'information médiatique, une deuxième partie consacrée aux analyses et interprétations qui mettent l'accent sur les portées argumentatives des titres en contexte de lutte contre BH, et à partir desquelles nous essayerons de dégager une posture éditoriale de l'organe de presse, en troisième point.

De l'argumentativité du discours d'information médiatique

Notre étude s'inscrit, pour l'essentiel, dans le cadre de la problématique de l'argumentation dans le discours d'information médiatique, développée par Charaudeau. Dans *Le discours d'information médiatique. L'impossible*

chapters/cameroon[2] Selon les critères établis par Prost, le corpus devrait remplir les conditions suivantes : être contrastif, être diachronique et être constitué de textes émanant de locuteurs collectifs, de textes significatifs (Prost, cité par Deleplace, 1996, p. 313).[3] N'ayant pas adopté une perspective lexicométrique dans ce texte, les statistiques d'apparition de ce lexème dans le corpus n'ont pas été effectuées. Dans cet article, je tiens beaucoup plus à la valeur contextuelle d'une unité linguistique qu'à sa fréquence dans le corpus.[4] À ce sujet, l'on peut se référer à l'enquête journalistique menée et publiée par *L'Œil du Sahel* dans son édition du 19 novembre 2019, n° 1298. Celle-ci révèle que « chars, lance-roquettes, blindés et autres matériels déployés autrefois pour combattre Boko Haram disparaissent peu à peu de la vue des populations. Pour l'armée, la raison en est simple : le groupe terroriste est militairement défait ».[5] Nous signalons que la focalisation en tant que procédé linguistique n'est pas évoquée comme argument dans cet article. Le terme est beaucoup plus utilisé pour indiquer l'idée d'une certaine emphase dans le discours.[6] De nombreuses enquêtes journalistiques ont révélé la suppression de plusieurs dispositifs sécuritaires dans la région de l'Extrême-Nord. C'est le cas de la 4e Région militaire interarmes (RMIA 4) pilotée par des militaires constitués du 42e Bataillon d'infanterie motorisée (BIM) de Mora et de ceux de l'opération émergence, basée à Goumbouldi et supprimée le 2 novembre 2019. Voir *L'Œil du Sahel*, n° 1291 du mercredi 13 novembre 2019.

transparence du discours (2011), celui-ci postule une théorie du discours médiatique qui montre que ce dernier est traversé par de multiples enjeux et ne vise pas que la fonction informative. Considéré « comme le produit d'un processus complexe de transformation des faits sociaux en discours, en événement » (Wander Emediato, 2011, en ligne), le discours médiatique relève davantage d'une construction, « d'une pure énonciation » qu'une fidèle reproduction des événements. De ce fait, à l'arrière-plan discursif, se cache des enjeux particulièrement intéressants. Dans une perspective argumentative, l'on se préoccupe « d'analyser sous toutes ses faces le fonctionnement de la communication humaine comme phénomène langagier, cognitif et sociopolitique » (Amossy, 2012, p. 5). Pour ce faire, il ne s'agit pas seulement de relever les procédés argumentatifs, mais davantage de scruter les imaginaires sociodiscursifs qui sous-tendent leur mise en discours. Aussi la portée argumentative de ce type de discours s'entend-il ici comme à la fois leur valeur interprétative et les implications sémantiques qui s'en dégagent.

Cette grille de lecture est ainsi appliquée aux titres journalistiques dans cette étude. Le titre, cette « frange de texte, toujours porteuse d'un commentaire auctorial ou plus ou moins légitimée par l'auteur, constitue, entre texte et hors texte, une zone non seulement de transition mais de transaction » (Genette, 1987, p. 8). Comme le discours d'information médiatique en général, les titres constituent ces éléments textuels qui sont traversés par une « dimension argumentative » (Amossy, 2012). Selon Weinrich, précise Tahar (2012, p. 31), les titres ont le pouvoir de séduire et de faire acheter et lire les livres ou les journaux. Concrètement, les titres ne renseignent pas seulement sur la portée générale d'un texte, mais ils donnent une certaine orientation à la réception dans la mesure où « ils sont dotés de la plus grande pertinence communicative » (Kerbrat-Orecchioni, 1986, p. 22).

Dans le contexte de la guerre contre BH à l'Extrême-Nord du Cameroun, les titres à la une du journal *L'Œil du Sahel* sont révélateurs ou porteurs d'enjeux en lien avec la question de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, il se crée un lien très étroit entre le titre et la portée générale du texte, comme le souligne Bavekoubou.

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de L'Œil du Sahel sur les attaques terroristes dans la

Le titre se déploie dans l'œuvre par la manifestation de ses traits sémantiques. Cette manifestation se fait par des signes de corrélation qui sont des fonds paradigmatiques tels que des interprétants socioculturels. Et par des signes de relation qui sont des formes syntagmatiques. Une telle structuration de plans entre corrélation d'ordre paradigmatique est en rapport avec le passage du titre à l'œuvre et de l'œuvre au titre (Bavekoubou, 2016, p. 34).

Les titres retenus dans cette étude sont analysés suivant les approches analytique et intégrative d'analyse du discours. L'approche dite analytique consiste « à dire que le discours cache des manœuvres que seule l'analyse peut dévoiler » (Henda Dhaouadi, 2007, p. 31). Cette approche nous permettra donc de relever des indices (noms, verbes, adjectifs, syntaxe, etc.) sur lesquels repose la dimension argumentative. L'analyse de ce matériau linguistique nous obligera de faire appel à la méthode intégrative qui « pose comme hypothèse que l'analyse discursive est abordable dans la mise en relation du discours lui-même avec d'autres éléments qui participent à lui donner son sens » (Henda Dhaouadi, 2007, p. 32). En d'autres termes, le contexte est un élément à prendre en compte pour dégager la signification et les implications du discours. L'argumentation, comme mentionné *supra*, relève d'une étude critique du langage. En effet, l'objectif des études sur l'argumentation est « de décrire la réalité des échanges verbaux qui construisent les relations intersubjectives et la réalité sociale » (Amossy, 2012, p. 5). De ce fait, il faut comprendre que le langage en situation de communication charrie plusieurs enjeux psychosociaux, portés par la matérialité langagière. Dans cette perspective, l'idée d'une argumentation dans la langue défendue par Anscombe et Ducrot (1997) reconnaît à la langue en usage une orientation argumentative. Cette orientation théorique est appliquée au discours de titrologie sur la violence terroriste afin d'essayer de mettre en lumière la portée argumentative en contexte de lutte contre le terrorisme. De ce point de vue, trois types de mouvements argumentatifs peuvent être dégagés à partir de la composante linguistique. Nous nous intéressons aux stratégies de positionnement, à la problématisation et à la rhétorique des indications chiffrées.

La portée argumentative des titres sur BH dans *L'Œil du Sahel*

Pour analyser la portée argumentative des titres de *L'Œil du Sahel* relativement à BH, nous nous intéressons aux principales ressources mobilisées qui entendent construire la visée interpellative du discours : les stratégies de positionnement, la problématisation et les indications chiffrées.

Les stratégies de positionnement : dénonciation des attaques terroristes

En raison du choix que l'énonciateur ou l'énonciatrice opère dans le système linguistique pour mettre en discours le message, il est possible de déceler sa position, mieux, percevoir s'il ou elle est pour ou contre en ce qui concerne l'objet du discours. De ce fait, l'organisation lexicosémantique repose sur les formes lexicales, et surtout les significations qu'elles dégagent dans leur contexte de production. C'est tout l'enjeu du positionnement. Dans la sémiotisation de la violence terroriste sur les couvertures de *L'Œil du Sahel*, les titres révèlent un contenu idéologique en contexte de lutte contre BH. On peut l'observer à l'arrière-plan discursif, comme en témoignent les titres suivants :

- (1) Boko Haram : agir ou mourir (n°1328 du 17/02/2020);
- (2) Boko Haram égorge cinq paysans à Tolokomari (n° 1302 du 09/12/ 2019);
- (3) Boko Haram : vigilance et remobilisation (n° 1539 28/07/ 2021).

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de L'Œil du Sahel sur les attaques terroristes dans la

En considérant ces titres de par leur configuration lexicale, une certaine posture énonciative peut se lire sur BH. Les lexies employées sont révélatrices du positionnement de l'énonciateur ou de l'énonciatrice. Pour ce qui est du titre (1), les verbes « agir » et « mourir » sont les maîtres-mots de cette séquence et entendent traduire toute la portée du message que l'instance journalistique veut véhiculer au sujet de « Boko Haram » qui constitue le cadre ou le thème, puisque selon la structure syntaxique, les deux points ont une fonction explicative; les deux items verbaux placés après explicitent le segment placé après ce signe. D'un point de vue thématique, il y a une corrélation qui est établie entre le segment « Boko Haram » et le segment « agir ou mourir ». La conjonction « ou » indique une alternative. En effet, elle invite à faire un choix : soit on agit, soit on meurt. En choisissant d'agir, on évite de mourir. D'un point de vue énonciatif, il s'observe une modalité assertive. Elle correspond à la modalité de type 1 dans la terminologie de la Théorie des opérations prédicative et énonciative (Chuquet et Paillard, 2017). Précisons d'abord que la modalité y est définie comme « une prise de position de l'énonciateur sur le contenu de l'énoncé » (Chuquet et Paillard, 2017, p. 109). Ainsi, la modalité participe à la formulation d'un positionnement discursif. À partir des lexèmes composant ce titre, le discours médiatique prend la forme d'une communication d'urgence qui fait le point sur les différentes responsabilités à engager. Cette urgence est traduite non seulement par la concision du titre, mais aussi par l'emploi des verbes d'action qui expriment le devoir ou la nécessité de déploiement et d'intervention.

L'expression de l'urgence est renforcée par le sémantisme du verbe « mourir » qui met davantage d'accent sur les conséquences funestes; il s'agit donc d'en appeler à la sensibilité du lecteur ou de la lectrice et des pouvoirs publics. Ce verbe met en relief la souffrance tragique des populations de l'Extrême-Nord. Il est tout à fait évident que si l'État n'y déploie pas d'importants moyens sécuritaires, les cas de mort n'iront que grandissant. Dans ce sens, l'emploi du verbe « mourir » s'inscrit dans le registre de l'émotion en mettant en exergue la situation tragique que

vit la population et renforce la position dénonciatrice du discours. Cette expression de l'urgence par le registre du pathos est aussi celle qui est traduite dans le deuxième exemple, à travers la lexie « égorge ».

Le titre (2) est une affirmation. Partant de sa construction linguistique, il se laisse percevoir une volonté pour l'énonciateur de satisfaire une intention de communication, une visée communicationnelle à travers cette assertion qui, pour le journaliste est certaine. En effet, les constituants de ce titre sont : « Boko Haram », substantif collectif, sujet du verbe « égorge », suivi de son complément « cinq paysans à Tolokomari ». Cette construction met en exergue l'intention de dénoncer les manœuvres terroristes. En réalité, le rendu d'un tel titre, sur le plan argumentatif, réside dans sa capacité à influencer les représentations au sujet de cette guerre. On peut comprendre que BH continue de semer la terreur. Cette terreur est justifiée par l'emploi du verbe « égorge » dont le poids, sur le plan argumentatif, repose sur l'analogie. Si dans l'usage courant, il caractérise le sème « animal », dans ce titre, il désigne le sème « humain ». Il faut donc souligner une antinomie des valeurs qui met en exergue le peu d'intérêt accordée à la vie humaine et la barbarie terroriste. Ainsi, ce lexème est au service d'une intention de communication. Charaudeau (1992, p. 633) pense que cette intention de communication fait davantage écho aux « catégories de la langue du point de vue du sens et de la manière dont elles sont mises en œuvre par le locuteur pour construire un acte de communication ». Il faut souligner que cette forme lexicale « égorge » avec ses différentes variantes, fait l'objet d'un usage abondant[3] dans la titraille de *L'Œil du Sahel* sur BH; ce qui renforcerait la dimension pathémique.

En ce qui concerne l'exemple (3), l'énoncé appelle à la « vigilance » et à la « remobilisation ». Ces deux items lexicaux permettent de mettre en évidence la visée derrière la stratégie scripturale. À partir de ces deux substantifs, le positionnement est évident : appel au maintien de la veille contre BH. Ce point de vue se justifie par les présupposés qui se dégagent. En effet, « vigilance » rappellerait la veille sécuritaire qui aurait baissé et « remobilisation » sous-tend qu'il y a eu démobilisation. De plus,

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de L'Œil du Sahel sur les attaques terroristes dans la

les deux lexies sont reliées par le coordonnant « et ». Il faut rappeler que cette conjonction de coordination met ensemble généralement deux mots ou des constructions ayant certaines propriétés similaires. Ainsi, le titre apparaît comme une suggestion qui mérite d'être prise en compte au regard des assauts terroristes presque quotidiens. Il pointe aussi du doigt le relâchement du dispositif sécuritaire qui aurait conduit à la perte de la « vigilance » et à la démobilisation. En outre, en appelant à la vigilance, le discours invite à un meilleur encadrement des comités de vigilance dont le rôle est, selon Aicha Pemboura (2021) essentiel dans la lutte contre BH. Ainsi, « vigilance » et « remobilisation » apparaissent comme des items rattachés aux imaginaires sociaux.

L'imaginaire est un mode d'appréhension du monde qui naît dans la mécanique des représentations sociales, laquelle [...] construit de la signification sur les objets du monde, les phénomènes qui s'y produisent, les êtres humains et leurs comportements, transformant la réalité en réel signifiant (Charaudeau, 2007, section « Les imaginaires socio-discursifs »)

que l'organe de presse met en avant et justifient des actions à mener, d'autant plus en contexte de conquête de la paix.

La problématisation : la question de la recrudescence de Boko Haram

Dans sa description des conditions de mise en scène discursive de l'acte argumentatif, Charaudeau (2008) indique que le sujet argumentant est conduit à réaliser une triple activité discursive qu'il formule à travers la série de verbes « problématiser », « se positionner » et « prouver ». La première activité est définie comme suit :

Problématiser est une activité discursive qui consiste à proposer à quelqu'un, non seulement ce dont il est question, mais aussi ce qu'il faut en penser : d'une part, faire savoir à l'interlocuteur (ou à l'auditoire) de quoi il s'agit, c'est-à-dire quel domaine thématique on

lui propose de prendre en considération; d'autre part, lui dire quelle est la question qui se pose à son propos (Charaudeau, 2008, paragr. 19).

En d'autres termes, il est question, à travers ce procédé, de proposer au lectorat un aspect nouveau du réel afin de l'amener à s'interroger ou à mettre en doute son opinion préalable sur un fait social. Ce phénomène s'observe dans les titres sur la violence terroriste BH dans *L'Œil du Sahel* où le journaliste cherche à attirer l'attention sur la question du regain d'attaques terroristes, qui contraste avec l'idée que BH serait une guerre oubliée, donc terminée. Les exemples ci-après illustrent cette lecture :

(4) Boko Haram... la menace persiste (n° 1707 du 28/09/2022);

(5) Boko Haram revient en force dans l'Extrême-Nord (n° 1584 du 12/10/2021);

(6) Boko Haram, l'autre guerre (n°1298 du 29/11/2019).

Les différents titres qui précèdent traduisent le regain d'activités terroristes dans la région. Dans l'exemple (4), l'énonciateur problématise la recrudescence des incursions terroristes par une stratégie de cadrage par désignation verbale. En effet, le verbe « persiste », caractérisant la menace terroriste révèle que BH n'est pas fini, qu'il vit et continue de semer la terreur dans cette partie du pays. L'enjeu du titre est donc de problématiser une opinion qui circule dans l'espace public, et même traduite sur le terrain de combat[4]. Il est remis ainsi en cause la fin de BH, et le journal essaie de prouver que ce dernier est bel et bien viable. C'est la même observation dans l'énoncé (5), où le verbe « revient » complété par la locution « en force », fait comprendre que la secte islamiste BH renaît de ses cendres de la façon la plus vive. Par le sémantisme de ce verbe, l'on déduit par présupposition que la situation se serait certes apaisée pendant un moment, une période qui lui a permis de mieux affûter ses armes pour des attaques plus violentes. Mais aujourd'hui, du moins au moment de l'énonciation, BH reprend ses manœuvres tout en dictant ses lois. Ainsi par ces choix lexicaux, l'énonciateur tente de légitimer l'alerte sur le regain de BH par rapport à toute politique du déni.

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de L'Œil du Sahel sur les attaques terroristes dans la

En réalité, la lecture minutieuse de ces titres permet d'aboutir à une dynamique sécuritaire bipartite. On appellera situations S1 et S2 les deux états qui caractérisent la crise sécuritaire à l'Extrême-Nord du Cameroun. Elles trouvent leur matérialité langagière dans les titres journalistiques précédemment évoqués. En effet, aussi bien dans « la menace persiste » que dans « Boko Haram revient », il y a l'idée d'un mouvement dans le changement d'état indiqué par les procès « persiste » et « revient ». Concrètement, on peut se représenter un état initial S1 (sécurité avant l'avènement de BH) qui est transformé par la suite dans l'état S2 (insécurité avec l'arrivée de BH). Du fait de l'accalmie, en réalité éphémère, il y a un retour à l'état initial S1 sans vraiment que cela soit le cas, puisqu'il y a regain d'attaques terroristes. En réalité, à chaque fois qu'on revient à un état d'accalmie S1, ce sont les nouvelles attaques qui font qu'on passe à nouveau à l'état S2. L'instabilité créée par les nouvelles attaques fait qu'on oscille entre S1 et S2.

En bref, la matérialité langagière déployée en première page de journal renseigne grandement sur ce qui mérite d'être fait en ce qui concerne la recherche des causes profondes et des solutions du problème. À cet effet, énoncer que BH « persiste », « revient en force », c'est le signe de la vitalité d'un mouvement que l'on croyait à l'agonie, mais aussi l'indicateur d'une forte présence de la nébuleuse sur le territoire camerounais. Finalement, la visée de la communication médiatique sur ce phénomène est l'appel à un maintien de veille dans la guerre contre BH. L'instance médiatique tire la sonnette d'alarme afin de remobiliser et revenir au front contre un mouvement extrémiste caractérisé par une « illusion identitaire accordée à une conjoncture locale et globale » Alawadi Zelao (2017, p. 22).

La rhétorique des indications chiffrées : une mise en scène emphatique à visée persuasive

Le récit des chiffres, loin d'être un fait simplement informatif, constitue, dans le discours d'information, un « événement saillant qui joue un rôle central dans la mise en intrigue » (Koren, 2009, p. 66). C'est dire que les indications chiffrées qui accompagnent la mise en information répondent à une visée argumentative et pragmatique. Dans la mise en discours des attaques terroristes de BH, les données chiffrées révèlent des ressorts argumentatifs auxquels le ou la journaliste a recours pour rendre la violence terroriste sensible. Mettant en évidence chaque fois le bilan après le passage des terroristes, les indications chiffrées, en raison de leur position dans la titraile, mettent en relief soit les victimes, pour susciter de l'empathie, soit la « figure de l'ennemi » (Charaudeau, 2011) pour culpabiliser davantage le terroriste.

La mise en scène emphatique de la victime

Du point de vue syntaxique, les bilans d'attaques terroristes, c'est-à-dire les victimes, apparaissent généralement en tête de phrase. En réalité, ils sont des « constituants immédiats du titre » (Dubois *et al.* 2002, p. 482) au sujet desquels l'énonciateur apporte un commentaire. Ce procédé apparaît comme une mise en scène emphatique des victimes dans le but d'influencer émotionnellement les représentations du lectorat au sujet de la violence extrémiste à l'Extrême-Nord du Cameroun dès le contact avec l'information sur cet événement. Il est très abondant dans la titraile de *L'Œil du Sahel* sur BH. Nous présentons ci-dessous quelques titres journalistiques illustratifs mettant en exergue le thématisme de la victime.

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de L'Œil du Sahel sur les attaques terroristes dans la

Tableau 1. Quelques titres mettant en exergue la thématisation de la victime

N°	Titres	Références
1	Koza. 03 personnes tuées par Boko Haram à Marba-Moutsikar	N°1560 du 17/09/2021
2	Mayo-Sava/Mayo-Tsanaga. 05 personnes abattues par Boko Haram	N° 1287 du 02/04/2019
3	Mayo-Sava. 17 personnes enlevées par Boko Haram à Mberché	N° 1301 du 06/12/2019
4	Kolofata. Huit personnes enlevées par Boko Haram à Bourvére	N° 1260 du 02/09/2019
5	Terrorisme. 37 morts dans l'attaque de Darak par Boko Haram	N° 1226 du 12/06/2019
6	Malmouri-Gouzoudou. 05 personnes égorgées par Boko Haram	N° 1102 du 27/072018
7	Lac Tchad. Une cinquantaine de pêcheurs égorgés par Boko Haram	N° 1310 du 03/01/2020
8	Extrême-Nord. 68 écoles primaires toujours fermées à cause de Boko Haram	N° 1418 du 25/09/2020
9	Mayo-Sava. Sept morts dans trois attaques de Boko Haram	N° 1300 du 06/12/2019
10	Mayo-Sava. 06 morts dans une attaque de Boko Haram	N° 1127 du 28/09/2018
11	Extrême-Nord. 167 civils tués par Boko Haram en 2023	N° 1907 du 19/02/2024

Dans ces différents titres, l'évocation des bilans chiffrés en premier lieu apparait davantage comme une stratégie persuasive. En effet, par ces données, il est question de toucher les lecteur-trices afin que ces personnes prennent une part active à la douleur des victimes et de créer ainsi une communauté compatissante. Le sens commun considère les bilans comme une simple source de technique d'information. Pourtant, la lecture attentive de ces énoncés révèle qu'ils remplissent à la fois des fonctions informatives, mais surtout argumentatives. Ayant la particularité d'être laconiques, ils permettent en réalité de mettre en évidence des contenus qui puissent frapper l'imaginaire des lecteur-trices. Les bilans disent l'essentiel de l'information dans le but d'accrocher l'attention d'une part, mais surtout d'influencer les représentations de l'autre. En effet, ces titres concis et précis sont tels qu'ils donnent toujours l'état des lieux du passage des terroristes dans

une localité. Les adjectifs numéraux cardinaux dénombrant les victimes jouent un rôle non négligeable dans le fonctionnement discursif de ces titres; cela montre la dangerosité de BH.

Les exemples 1, 2, 3, 4 et 6 ont la particularité d'être construits sur une structure syntaxique identique. Le discours est organisé en deux temps. Le premier correspond à un groupe nominal qui circonscrit l'espace-temps : « Koza », « Mayo-Sava », « Kolofata », etc. Ces circonstants définissent un cadre spatial en rapport avec les événements que l'on présente. Le second temps met en avant des énoncés qui évoquent effectivement les victimes, et spécifiquement leur nombre. L'opération énonciative enclenchée par ces énoncés est la passivation, cette forme de prédication participe de l'orientation de l'énoncé dans la mesure où elle met en évidence le Patient (victime) et l'Agent (BH). Dans ce cas précis, la mise en relation porte comme terme de départ ou premier argument le terme but. Ce que l'on schématise comme suit :

- terme but = « 03 personnes »;
- terme but = « 05 personnes »;
- terme but = « 17 personnes »;
- terme but = « Huit personnes »;
- terme but = « 37 personnes »;
- terme but = « 05 personnes ».

On remarque que dans tous ces énoncés, c'est le terme but qui est instancié en début. Les procès mettent en relation l'Agent et le Patient, représentés respectivement par « Boko Haram » et « X personnes ». Ce sont les mêmes instances qui apparaissent dans les procès « tuées », « abattues », « enlevées », « morts » et « égorgés ». Au-delà de la composante syntaxique, les indications chiffrées dans ces exemples jouent à l'« intérêt à connaître pour agir efficacement sur les esprits » (Amossy, 2012, p. 209) et visent à « choquer le sentiment moral » (Amossy, 2012, p. 225) en ce qu'ils mettent en avant la barbarie terroriste sur les êtres humains. Au fait, il est question, pour *L'Œil du Sahel*, de poser sur

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de *L'Œil du Sahel* sur les attaques terroristes dans la

la table une certaine urgence traduisant le massacre des populations. En clair, il est question pour cette presse de toucher à la sensibilité du lectorat et de le pousser à des actions interventionnistes. De ce fait, le discours remplit une « fonction d'appel ou d'alerte », en tant qu'« expression de la volonté de l'émetteur de faire adopter par le récepteur une opinion ou un comportement » (Nahon-Raimondez, 2006, p. 43). C'est dans cette mesure que le titre 12 dénombre toutes les victimes de BH durant l'année 2023 pour présenter un bilan catastrophique. Le nombre total de ces victimes au bout d'une année, qui est 169 personnes, est important, ce qui justifie l'urgence d'agir.

La focalisation sur la figure de BH

En dehors de la mise en scène emphatique des victimes que dégage la configuration de la titraille de *L'Œil du Sahel* sur BH, une autre tendance, dans une visée persuasive, consiste en la focalisation sur la figure de l'ennemi. Si dans la thématization de la victime, l'intention serait de toucher la sensibilité du lectorat afin de le pousser à la compassion, avec la focalisation, l'énonciateur ou l'énonciatrice cherche à mettre en évidence la responsabilité de BH. Précisons que « focalisation et thématization constituent des opérations énonciatives qui agencent l'ordre des termes de l'énoncé à des fins de mise en valeur discursive et contrastive ou d'identification d'une variable » (Bril, 2004, p. 281). Si selon cet auteur, les deux termes peuvent être confondus, Groussier en établit une nette démarcation.

La focalisation sera alors la mise en contraste par laquelle l'énonciateur cherche à rendre un tel élément pertinent pour le coénonciateur, c'est-à-dire repéré par rapport à celui-ci. La thématization sera l'opération par laquelle l'énonciateur pose comme repère constitutif de l'énoncé un terme déjà repéré, donc pertinent, pour les deux coénonciateurs (Groussier, 2001, p. 25).

La lecture attentive de certains titres à la une de *L'Œil du Sahel* sur le problème sécuritaire causé par BH permet de constater que le segment « Boko Haram » qui faisait partie du procès dans les cas relevant de la thématization se retrouve en tête de phrase, ceci afin de rendre cet « élément pertinent ». Cette stratégie discursive consistant à davantage

attirer l'attention du lecteur ou de la lectrice sur ce phénomène vise à faire comprendre que la crise sécuritaire est toujours d'actualité, la responsabilité étant évidente.

Tableau 2. Quelques titres illustrant le phénomène de la focalisation

N°	Titres	Références
1	Mayo-Tsanaga. Boko Haram assassine 04 villageois à Ldubam	N°1896 du 22/01/2024
2	Mayo-Sava. Boko Haram assassine un octogénaire à Kuyapé	N° 1897 du 24/01/2024
3	Terrorisme. Boko Haram égorge cinq paysans à Tolokomari	N° 1302 du 09/12/2019
4	Talla-Kilichi. Boko Haram attaque une école et un poste avancé de l'armée	N° 1535 du 16/09/2021
5	Amchidé. « Boko Haram à l'assaut des tranchées de l'armée »	N° 1052 du 23/03/2018

La configuration linguistique et discursive de ces titres appelle quelques remarques. Les quatre premiers titres présentent une structure identique : syntagme nominal sujet verbe (objet 1 objet 1/circonstant). Quant à l'énoncé 5, il fait succéder le syntagme nominal prédicat syntagme prépositionnel objet. Nous nous intéressons davantage à la position du syntagme « Boko Haram » pour essayer de montrer que cette place participe d'une entreprise de focalisation.

Si *a priori*, l'opération de focalisation[5] qui se matérialise à l'écrit par des dislocations syntaxiques n'est pas perceptible dans ces réalisations discursives, elle est davantage légitimée par la position syntaxique de l'élément « Boko Haram », qui est ici l'Agent, l'élément actif. Ainsi, la voix active renforce l'idée de focalisation sur la figure de BH de par la position syntaxique de ce dernier venant en tête de phrase, contrairement à d'autres choix où BH fait partie du procès de la phrase. Le choix d'une telle diathèse met en évidence la responsabilité de l'Agent dans la réalisation du procès, car non seulement il désigne un être animé, il est surtout actif.

Ainsi, plus qu'une simple disposition des mots dans la phrase, le fait que la figure de BH soit évoquée dès l'entame du titre est une stratégie discursive mise en œuvre et portée par des opérations prédicatives et

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de *L'Œil du Sahel* sur les attaques terroristes dans la

énonciatives dans le but de marquer l'attention du lecteur ou de la lectrice. En effet, cette stratégie permet de pointer du doigt l'Agent du procès. Par ailleurs, la modalité assertive qui caractérise ces titres met en évidence un point de vue dont les implications voudraient traduire qu'un groupe terroriste, après une longue période d'existence, continue de faire l'actualité. Ce sont au fait des titres alarmistes dont l'enjeu est de mettre aux yeux du monde les relents terroristes et appeler à poursuivre le combat. C'est donc tout l'enjeu argumentatif de cette position syntaxique qui accroche l'attention du lecteur ou de la lectrice dès le premier contact avec le journal.

En gros, la formulation de chaque titre est ici fondée sur le bilan chiffré du passage des combattants de BH dans les localités sinistrées. L'évocation des bilans dès l'entrée du journal permet de montrer que le terrorisme est une préoccupation réelle si bien que ses dégâts ne sont plus à démontrer. Ainsi, l'instance journalistique entend dès les titres, généralement imprimés en gros caractères, porter à l'attention du public la menace terroriste, s'inscrivant ainsi en faux contre l'idée populaire qui laisserait croire que BH serait déjà vaincu et donc inexistant.

Déconstruire le mythe d'une guerre oubliée : vers une posture éditoriale de *L'Œil du Sahel* sur la violence terroriste à partir des titres

Depuis la survenue de BH, *L'Œil du Sahel* en a fait le sujet essentiel de ses parutions, si bien qu'une moindre actualité à propos est relayée de façon ostentatoire. La mise en discours incessante des attaques de BH dans la région de l'Extrême-Nord est révélatrice d'une certaine posture de communication, laquelle entend déconstruire le mythe d'une guerre ignorée, tout au moins négligée. Le fait de mettre ces événements toujours en page principale et en gros titre témoigne d'une volonté

manifeste de rappeler à la conscience collective les conséquences d'une guerre silencieuse dont les populations paient le lourd tribut. Cette hypothèse peut se vérifier à partir des faits langagiers qui composent les titres en une du journal et qui sont décrits dans cette section. En effet, la une s'avère une forme textuelle de prédilection pour véhiculer le positionnement. L'enjeu de visibilité qu'implique la construction d'une une est un indice d'une certaine visée implicitement élaborée. Selon Charaudeau,

L'exigence de visibilité oblige la presse à composer les pages de son journal de sorte que les nouvelles puissent être aisément repérables et saisies par le lecteur. Aussi, l'instance médiatique doit-elle apporter un soin tout particulier à la façon d'annoncer les nouvelles et les présenter. Elle le fait à travers la mise en page (Unes, rubriques, photos, dessins, graphiques, tableaux, types de colonages, encadrés, etc.) (Charaudeau, 2011, p. 196).

À lire Bobbo Moussa (2022, p. 4), « alors que cette guérilla entre Boko Haram et les forces de sécurité camerounaises dure depuis presque dix ans, ses impacts sur les problèmes sécuritaires locaux préexistants sont importants mais négligés ». À la suite de cet auteur qui soutient que BH, constitue, à l'heure actuelle, « un arbre qui cache la forêt » (Bobbo Moussa, 2022, p. 1), il est de bon ton de noter que la crise est beaucoup plus complexe qu'elle ne paraît. Ses implications étant nombreuses, la position de la presse régionale *L'Œil du Sahel* est celle du maintien constant non seulement du dispositif sécuritaire, mais globalement d'une veille continue contre toute forme d'insécurité dans la région.

Ainsi, la mise en scène alarmiste des attaques de BH répond à un enjeu de déconstruction des représentations qui tendent à considérer cette guerre comme terminée. Il est en réalité question de « désillusionner » au sujet de la fin de cette crise en présentant les faits, notamment les attaques quasi quotidiennes. Ces dernières dénotent un net relâchement du dispositif sécuritaire qui ne profite qu'à l'ennemi. Ceci se fonde sur de nombreuses enquêtes journalistiques de *L'Œil du Sahel*[6], mais surtout sur le fonctionnement de la composante linguistique et discursive des informations qui légitime le positionnement de l'organe de presse. Sans reprendre les analyses faites dans la première partie

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de *L'Œil du Sahel* sur les attaques terroristes dans la

de ce texte, il y a lieu de noter que lorsque le journal appelle à la « remobilisation », telle que formulée dans le titre « Boko Haram : vigilance et remobilisation », les sous-entendus mettent en évidence une démobilisation observée en contexte de guerre contre BH. Face donc à ce constat, l'organisation discursive de la plupart des titres sur les incursions de BH entend déconstruire cette perception et vise à (re)susciter une mobilisation idéologique contre cet extrémisme violent. Cet enjeu argumentatif est essentiellement une question de langage, car comme le note Daouaga (2023, p. 57) « la compétence argumentative » est mise en branle par les outils linguistiques qui lui donnent toute sa force nécessaire. Dans ce sens, l'énonciateur·trice journaliste, pour rendre sa visée argumentative fonctionnelle, choisit des termes appropriés qui puissent contribuer à la construction de la paix. En fin de compte, la presse en appelle à la conscience aussi bien nationale qu'internationale pour une mobilisation contre ce groupe violent qui ôte la vie, la dignité et l'espérance des populations.

Conclusion

Les titres du journal régional *L'Œil du Sahel* sur la violence terroriste BH dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun permettent, à travers leurs propriétés discursives, de dépeindre une atmosphère particulière, dans un contexte de terreur. Le but poursuivi dans cet article était de mettre en évidence les enjeux argumentatifs liés à ce contexte de lutte contre l'extrémisme violent. L'analyse de ces titres journalistiques dans la perspective de l'argumentation, et dans une problématique d'influence, a permis d'en relever les portées communicatives. Pour infléchir les représentations du lectorat du message, le ou la journaliste a recours à trois ressources argumentatives principales. D'abord, les stratégies de positionnement, en tant que lieu de manifestation de la position de l'énonciateur·trice par rapport au contenu de l'énoncé, montrent

comment BH est un mouvement destructeur qui ôte à l'humain son humanisme. Une telle caractérisation de BH participe d'une visée persuasive invitant tout le monde à se dresser contre l'idéologie terroriste. Ensuite, la problématisation met, de façon régulière, sur l'espace public, la problématique du regain d'attaques terroristes dans la partie septentrionale à l'heure où s'observe un relâchement du dispositif sécuritaire. Ce procédé discursif rappelle à la mémoire collective l'impérieuse nécessité de maintenir un état de veille dans la mesure où BH ne devrait être considéré comme une guerre oubliée. Enfin, les indications chiffrées, rapportant les bilans d'attaques terroristes, mettent en avant soit la thématisation des victimes pour susciter une communauté compatissante, soit la mise en scène emphatique de BH pour mettre en évidence sa responsabilité. Tout ceci concourt finalement à la construction d'une posture éditoriale qui a fait de la guerre idéologique contre ce groupe terroriste une priorité stratégique en récusant toute manœuvre de déni.

Références

- Aicha, Pemboura. 2021. Lutte contre l'extrémisme violent à l'Extrême-Nord du Cameroun : penser l'avenir des comités de vigilance. *Revue africaine sur le terrorisme*, 11(3), 87-108.
- Alawadi, Zelao. 2017. Autorités traditionnelles et désir d'hégémonie dans le champ politique au Nord-Cameroun. *Studia politica. Romanian political science review* 17(2), 355-376. <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/55890>
- Amossy, Ruth. 2012. *L'argumentation dans le discours*. Paris : Armand Colin.
- Anscombre, Jean-Claude et Ducrot, Oswald. 1997. *L'argumentation dans la langue*. Bruxelles : Mardaga.

- « Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de L'Œil du Sahel sur les attaques terroristes dans la
- Bavekoubou, Marius. 2016. *Sémiotique textuelle et titrologie : interactions sémantiques entre titres et œuvres dans Le Grand Malentendu de Yasmina Khadra*. Thèse de doctorat, Université de Limoges.
- Bobbo, Moussa. 2022. Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun : l'arbre qui cache la forêt. *Observatoire de l'Afrique centrale et australe*. Note réalisée par l'Institut français des relations internationales (IFRI) au profit de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du Ministère des armées. <https://www.defense.gouv.fr>
- Bril, Isabelle. 2004. Thématization et focalisation dans les langues de Nouvelle-Calédonie : phénomènes discursifs et mécanismes évolutifs. *Faits de langues*, 23 (24), 281-301.
- Burger, Marcel. 2006. L'analyse du discours appliquée à la communication médiatique : comment la presse romane parle-t-elle de l'Islam ? *VALS-ASLA*, 83 (2), 201-212.
- Charaudeau, Patrick et Maingueneau, Dominique (dir.). 2002. *Dictionnaire d'analyse du discours*. Paris : Seuil.
- Charaudeau, Patrick. 2008. L'argumentation dans une problématique d'influence. *Argumentation et Analyse du Discours* (1), mis en ligne le 02 octobre 2008, consulté le 23 septembre 2019. <http://journals.openedition.org/aad/193>
- Charaudeau, Patrick. 2011. *Les médias et l'information : l'impossible transparence du discours*. Bruxelles : De Boeck-Ina.
- Charaudeau, Patrick. Les stéréotypes, c'est bien. Les imaginaires, c'est mieux. Dans Boyer, Henri (dir.), *Stéréotypage, stéréotypes : fonctionnements ordinaires et mises en scène*. Paris : L'Harmattan.
- Chuquet, Hélène et Paillard, Michel. 2017. *Glossaire de linguistique contrastive : anglais-français*. Paris : Ophrys.

- Daouaga, Samari Gilbert. 2023. Préparer les apprenants camerounais à la compétence citoyenne par l'enseignement du débat en classe de français. *Action didactique* 6 (1), 52-72. <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/843>.
- Deleplace, Marc. 1996. La notion d'anarchie pendant la Révolution française (1789-1801). *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 43 (2), 307-328.
- <https://doi.org/10.3406/rhmc.1996.1819>
- Dubois, Jean, Giacomo, Mahtée, Guespin, Louis, Marcellesi, Christiane, Marcellesi, Jean-Baptiste et Mével, Jean-Pirre. 2002. *Dictionnaire de linguistique*. Paris : Larousse.
- Genette, Gerard. 1987. *Seuils*. Paris : Seuil.
- Groussier, Marie-Line. 2001. Pertinence, focalisation, thématization. *Cahiers Charles V* (30), 7-25. <https://doi.org/10.3406/cchav.2001.1306>.
- Henda, Dhaouadi. 2007. De la pluridisciplinarité en analyse de discours. *Synergies Pérou*, 2. <http://gerflint.fr/Base/Perou2/Henda.pdf>
- Human Right Watch. Cameroun. Évènements 2019. *Rapport mondial. Bilan annuel de HRW sur les droits humains dans le monde*.
- <https://www.hrw.org/fr/world-report/2021/country-chapters/cameroon>
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine. 1986. *L'implicite*. Paris: Armand Colin.
- Koren, Roselyne. 2009. Le récit de chiffres : enjeux argumentatifs de la « narrativisation » des chiffres dans un corpus de presse écrite contemporain. *A contrario*, 12 (2), 66-84. <https://doi.org/10.3917/aco.062.0066>.
- Nahon-Raimondez, Anne-Marie. 2006. *La phraséologie médicale : étude de textes parallèles français et allemands*. Thèse de doctorat, Université de Strasbourg 2.

« Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de L'Œil du Sahel sur les attaques terroristes dans la

Njoya Kouotou, Mohamed Nacer. 2022. Construction des mémoires discursives et collectives dans la presse régionale camerounaise en période préélectorale : cas des législatives et municipales dans *Ouest Echos et L'Œil du Sahel. Paradigmes 7* (03), 295-307. <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/646>.

Prost, Antoine. 1996. Les mots. Dans Rémond, René (dir.), *Pour une histoire politique* (255-285). Paris : Seuil.

Ringoot, Roselyne. 2014. *Analyser le discours de presse*. Paris : Armand Colin.

Tahar, Amor. 2012. Pour une syntaxe des titres des faits divers. Réflexion sur un corpus de titres de presse algérienne d'expression française. *Synergies Algérie*, 17, 25-33. <https://gerflint.fr/Base/Algerie17/tahar.pdf>

Wander, Emediato. 2011. L'argumentation dans le discours d'information médiatique », *Argumentation et analyse du discours*. <https://doi.org/10.4000/aad.1209>

Daniel KALADZAVI

L'auteur est doctorant en Sciences du Langage à l'Université de Maroua où il enseigne, à titre temporaire, la langue et la linguistique françaises au Département de Lettres Bilingues à l'École Normale Supérieure. Ses travaux de thèse en sémiotique de la communication portent sur l'approche sémiolinguistique de la violence terroriste à l'Extrême-Nord du Cameroun dans le journal L'Œil du Sahel.

Contact : kaladzavidaniel@gmail.com

ISSN :

2992-0167

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/jeynitaare/?post_type=chapter&p=630

Pour citer cet article : KALADZAVI, Daniel. 2024. « Boko Haram : agir ou mourir ». Portées argumentatives des titres de *L'Œil du Sahel* sur les attaques terroristes dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. JEYNITAARE. *Revue panafricaine de linguistique pour le développement*, 3(1), 1-26. DOI : 10.46711/jeynitaare.2024.3.1.1

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey

ALHADJI MAHAMAT

Résumé :

La pandémie à Covid-19 qui a sévit à travers le monde a poussé les communautés éducatives à recourir à de nouvelles méthodes pour assurer la continuité pédagogique. Le passage de la classe en présentiel à l'enseignement médié a bouleversé les pratiques des enseignants de langues et cultures nationales (LCN) des lycées et collèges du Cameroun. Diverses ressources institutionnelles ont ainsi été élaborées pour assurer la transmission des savoirs pendant et après la crise sanitaire. L'analyse des données collectées au moyen de questionnaires fait état de plusieurs dispositifs technologiques et révèle une utilisation encore très peu satisfaisante du numérique par les enseignant-es de langues et cultures camerounaises. Cette recherche propose des stratégies à mettre en œuvre pour vulgariser cette « innovation pédagogique » et ainsi amener les enseignant-es de cette matière à s'appropriier les artefacts mis à disposition.

Mots-clés : enseignement, Est Cameroun, langues et cultures nationales, numérisation, ressources

Abstract :

The Covid-19 pandemic which has raged across the world has pushed educational communities to use new methods to ensure educational continuity. The transition from face-to-face classes to mediated teaching has disrupted the practices of teachers of national languages and cultures (NLC) in high schools and colleges of Cameroon. Various institutional resources have thus been developed to ensure the transmission of knowledge during and after the health crisis. The analysis of data collected by means of questionnaires reveals several technological devices and highlights a still very unsatisfactory use of digital technology tools by teachers of Cameroonian languages and cultures. This research proposes strategies to be implemented to popularize this “pedagogical innovation” and thus encourage teachers of this subject to appropriate the artifacts made available.

Keywords : digitalization, East Cameroon, national languages and cultures, resources, teaching

Résumé (kotoko) :

Ana kara yin magana game da kwarewar harshe wajen magance matsalolin ilimin lissafi a cikin koyo-koyo a makarantu. A makarantun firamare a Kamaru, dalibai har yanzu suna fuskantar matsaloli masu yawa ta fuskar tattara kwarewar harshe da kuma amfani da su don magance matsalolin lissafi. Babban makasudin wannan shawara shine yin nazarin wurin kwarewar harshe wajen magance matsalolin lissafi tsakanin dalibai a aji na 2 na makarantun firamare a gundumar Goulfey. A takaice dai, wannan binciken yana da nufin tantance gwargwadon yadda malamai a cikin ayyukan ajujuwa suke shirya daliban su don haɓaka kwarewar harshe don magance matsalolin lissafi. Ta hanyar yin amfani da tsarin dabarun kididdige kididdige kididdigewa bi da bi ta hanyar tambayoyin da aka yi wa dalibai 117 da kuma jagorar hira da aka gabatar wa malamai 14, da farko za a kasance tambaya ne na ba da bayyani kan yanayin harshe a

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de makarantun Kamaru, sannan, don magance matsalar. na fwarewar harshe wajen samun ilimin lissafi dangane da an kawowar ilmin d'abi'a, daga karshe kuma don yin tambaya game da fwarewar harshe da daliban da ke da hannu wajen warware matsalolin lissafi suka gina, musamman fwarewar karatu, fahimtar rubutu mai ba da labari, fwarewar harshe na koyarwa.

Mots-clés (kotoko) : gundumar Goulfey, fwarewar harshe, makarantun firamare, matsalolin lissafi, warware matsalar lissafi

Historique de l'article

Date de réception : 3 mars 2024

Date d'acceptation : 26 août 2024

Date de publication : 19 décembre 2024

Type de texte : Article

Introduction

La capacité à raisonner logiquement et à présenter les arguments convaincants est une compétence utile dans les systèmes éducatifs autant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. La compétence langagière nécessaire à résoudre les problèmes mathématiques est souvent citée comme l'une des compétences clés du XXI^e siècle. À partir de la résolution de problèmes mathématiques, les élèves n'apprennent mieux que s'ils et elles savent bien lire le problème, le comprendre, le traduire en ses propres mots afin d'aboutir à un raisonnement logique. Cependant, dans les zones d'éducation prioritaire

du Cameroun, la grande majorité des élèves des écoles primaires ont des difficultés à mobiliser cette compétence langagière et à l'utiliser dans les situations spécifiques afin de résoudre les problèmes mathématiques.

Le Cameroun est un pays qui se caractérise par une diversité linguistique et culturelle. Cette situation hétérogène a également un impact sur les connaissances et les pratiques linguistiques des apprenant-es qui peuvent éprouver des difficultés relativement au maniement de la langue d'enseignement. Dans son rapport sur l'évaluation des performances des systèmes éducatifs des pays de l'Afrique subsaharienne, le Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confédération des ministres de l'Éducation des États et Gouvernement de la francophonie (PASEC) relève que

Dans la majorité des pays, la langue d'enseignement n'est souvent pas la langue maternelle des élèves, et ils la pratiquent peu dans leur vie quotidienne. C'est le cas du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun francophone, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo, pour le français, et du Cameroun anglophone, pour l'anglais (PASEC, 2016, p. 20).

En outre, dans les établissements d'enseignement secondaire, la situation linguistique se complexifie encore dans la mesure où s'ajoutent les langues vivantes 2 au secondaire tels que l'espagnol, l'allemand, l'arabe, l'italien, le chinois, etc. qui sont des langues souvent négligées par les élèves.

Depuis quelques années, des recherches basées sur les approches socioculturelles encouragent la mise en avant des pratiques de classe à travers la communication et l'utilisation de la langue inhérente aux apprentissages. Martin et Houssemand (cités par Vlassis, 2018, p. 2) ont mentionné que « le bilinguisme qui est sous-tendu par les langues vernaculaires réduit fortement à la fois l'efficacité et l'équité du système éducatif ». En s'intéressant à l'apprentissage des mathématiques dans les classes multilingues luxembourgeoises, Vlassis observe que

La maîtrise (formelle) surtout de l'allemand, mais aussi du français, constitue un facteur de sélection très fort alors que certaines compétences langagières des enfants sont négligées. Ainsi, la non-maîtrise formelle de la langue empêche en partie l'accès à des

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de apprentissages comme les mathématiques, soit par le biais d'une interdiction d'accès à certaines filières scolaires, soit par le biais d'une maîtrise insuffisante de la langue véhiculaire de ces branches (Vlassis, 2018, section 2 « Difficultés des élèves »).

En d'autres termes, il est fondamental que les élèves sachent préalablement lire l'énoncé d'un problème mathématique, le comprendre, le reformuler en ses propres mots afin d'aboutir à un raisonnement logique.

Au Cameroun, la question de l'oral en mathématique, ainsi que l'analyse des interactions orales dans les salles de classe en particulier, dans les écoles primaires, a fait l'objet de peu d'études à l'heure actuelle. La présente réflexion a pour objectif d'étudier la place de la compétence langagière dans la résolution de problèmes mathématiques chez les élèves du Cours moyen 2 dans les écoles primaires. Il est question de déterminer dans quelle mesure les enseignant-es, dans leurs pratiques de classes, préparent leurs élèves à l'utilisation de la compétence langagière pour la résolution de problèmes mathématiques. Comment résoudre, de manière significative, les problèmes mathématiques dans les classes de Cours moyens 2 (CM2) où un grand nombre d'élèves ne parle pas couramment les langues d'enseignement?

Tout au long de ce travail, nous allons nous appesantir sur la situation linguistique des classes de mathématiques des CM2 des écoles primaires. En ayant recours à une approche méthodologique quantitative et qualitative, il sera question de faire un aperçu de la situation linguistique de l'école camerounaise et d'aborder les problèmes rencontrés par les élèves de ces classes, notamment celles des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Ensuite, nous examinerons la question de l'utilisation de la langue française au cours des leçons de mathématiques, en la mettant en rapport avec le paradigme prometteur qu'est le *translanguaging*. En dernier ressort, seront abordées les compétences langagières construites par les élèves impliqué-es dans la résolution de problèmes mathématiques, notamment l'habileté en lecture, la compréhension du

texte informatif et la performance orale en langue d'enseignement. Des pistes de réflexion seront proposées pour mieux résoudre les problèmes mathématiques.

L'étude : le contexte, les enjeux et la méthode

La présente étude porte sur le rôle de la compétence langagière dans l'apprentissage des mathématiques dans huit écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey, localité située dans le département du Logone-et-Chari, région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Afin de mettre en relation l'objet de l'étude avec les circonstances sociétales, nous dresserons un tableau sommaire du paysage linguistique de l'école camerounaise. Ensuite, nous discuterons des enjeux liés à la langue d'enseignement lors de l'apprentissage dans d'autres disciplines avant d'en venir à la méthodologie adoptée pour l'étude.

Aperçu de la situation linguistique de l'école camerounaise et à Goulfey

Au Cameroun, le contexte de multilinguisme fait l'objet d'une grande attention de la part des chercheurs et chercheuses. Le Cameroun est un pays qui a subi la colonisation comme la plupart des pays africains. Cette colonisation a impacté le système éducatif à travers l'instauration du français et de l'anglais comme langues officielles. À tous les paliers éducatifs, les langues d'enseignement/apprentissage que sont le français et l'anglais ne sont pas les langues maternelles de la plupart des apprenant-es, et particulièrement pour ceux et celles des régions dites francophones. En plus, dès la classe de 4^e du secondaire, l'on a introduit l'enseignement des langues vivantes II (LVII), l'objectif étant de former des

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de citoyen-es dont le pays a besoin, c'est-à-dire capables de communiquer et d'échanger avec d'autres citoyen-es. Aussi, dans le primaire et le secondaire, les enseignant-es doivent-ils/elles non seulement enseigner les disciplines, mais aussi gérer la diversité linguistique des élèves dans leur classe.

Dans l'arrondissement de Goulfey, les langues camerounaises pratiquées sont l'arabe et le kotoko. C'est ainsi que les élèves entrent dans le système éducatif avec plusieurs langues différentes parlées et apprises dès la maison. L'arabe dit *shuwa* qui sert de véhiculaire au niveau du département du Logone-et-Chari est aussi parlé par des locuteurs et locutrices du kotoko (Barreteau et Dieu, 2005, paragr. 130). Le terme « kotoko » désigne pas seulement une langue, mais un groupe de plusieurs langues, selon Tourneux (2005) qui dénombre quatorze termes autonymiques par lesquels les locuteurs et locutrices désignent leur langue. Dans le cas de la région de Goulfey et ses environs, ce terme est *malgbe* (Tourneux, 2005). Ainsi, les élèves de Goulfey baignent donc dans un environnement multilingue notable. Il s'agit d'envisager l'apprentissage des mathématiques dans un tel environnement dans le but de dégager les habiletés nécessaires à l'accomplissement d'une tâche telle que la résolution de problèmes mathématiques.

La résolution de problèmes mathématiques chez les élèves du CM2 : une question de compétence multiple

De plus en plus, les difficultés liées à la résolution de problèmes mathématiques semblent d'ordre général et plusieurs systèmes éducatifs en souffrent. Le rapport de l'évaluation du PASEC révèle que « dans les dix pays enquêtés¹, près de 60 % des élèves, en moyenne, n'ont pas atteint le seuil "suffisant" de compétence en lecture et en mathématiques en fin de scolarité » (2016, p. 130). L'étude menée par Ourahay, El Gharras

1. Les pays dans lesquels ont été réalisés l'enquête sont : le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Togo et le Tchad.

et Rouan (2015) indique qu'il existe aussi de faibles rendements scolaires en mathématiques dans les écoles primaires et les collèges du Maroc. Dans leur conclusion, Ouahay, El Gharras et Rouan posent parmi les trois principales exigences qui conditionnent l'enseignement des mathématiques, la nécessité, pour les élèves, « d'avoir un minimum de prérequis » (2015, p. 1040). La capacité à lire, à écrire et à comprendre la langue de travail fait partie de ces conditions préalables. Sur le profil de scolarisation dans l'enseignement primaire, le PASEC observe qu'entre 2004 et 2005, il y a un faible taux d'accès à la première année du primaire dans les régions septentrionales dû à deux principaux facteurs : le système d'évaluation et un déficit de la demande de scolarisation (PASEC, 2007, p. 23).

La résolution de problèmes mathématiques est une composante de la discipline. Cette composante des mathématiques est celle qui cause le plus de problèmes aux élèves de Cours moyen. Pour cela, le rendement attendu dans cette composante n'est pas la chose la mieux partagée dans les classes des Cours moyens 2 de l'arrondissement de Goulfey. Lors de la résolution de problèmes mathématiques, les élèves rencontrent d'énormes difficultés qui sont liées à la complexité et à l'interactivité des compétences qu'ils et elles doivent mettre en œuvre. L'annuaire statistique de la Délégation départementale de l'Éducation de base du Logone-et-Chari (DDEB-Kousseri) montre que les taux de réussite au Certificat d'étude primaire (CEP) de ces trois dernières années concernant les mathématiques oscillent entre 21 % et 33 % (année 2019/2020 : 27,16 %; 2020/2021 : 29,15 % et 2021/2022 : 29,96 %). Ce qui n'est donc pas un taux louable et acceptable.

Eu égard aux faibles rendements des élèves en mathématiques de Cours moyen 2 des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey, le ministère de l'Éducation de base (MINEDUB) a pris quelques initiatives, notamment la mise à disposition du matériel didactique dans ces écoles, tels que les livres agréés de mathématiques, l'aménagement des curriculums, l'organisation des journées pédagogiques sur des thèmes relatifs à « la résolution de problèmes mathématiques à l'école primaire »,

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de

le problème d'enseignement dans les langues officielles afin de recycler les enseignant·es sur toutes les innovations pédagogiques pour réduire les faibles rendements constatés dans le domaine des mathématiques.

Au niveau de l'Inspection d'arrondissement de Goulfey, les calendriers des cellules pédagogiques sont élaborés et exécutés dans les différents bassins pédagogiques préalablement établis. Ces cellules ont pour objectif de combler les lacunes des enseignant·es. Au sein des établissements scolaires, les leçons collectives sont organisées par le chef d'établissement, puis présentées par l'animateur pédagogique dans le but d'édifier ses collègues en difficultés. Les leçons modèles sont présentées par les responsables des écoles toujours dans les disciplines où les instituteur·trices ont des difficultés, notamment en résolution de problèmes mathématiques.

Malgré ces efforts fournis par le ministère de l'Éducation de base à travers ses démembrements, le problème du faible rendement relativement à la résolution de problèmes mathématiques persiste toujours. Pourtant, la résolution de problèmes mathématiques constitue un instrument de cognition susceptible de stimuler le raisonnement, la réflexion, les inférences et l'esprit créatif chez les apprenant·es. En effet, on constate que, en matière de performance, ce sont les « élèves [qui] sont mieux équipés que d'autres pour élaborer une représentation mentale cohérente de la situation du problème, planifier les étapes pour atteindre l'objectif ciblé, adapter leur stratégie en fonction des informations qu'ils découvrent, et réfléchir aux problèmes et à leur solution » (OCDE, 2014, p. 3).

Fort de tout cela, quelques questions nécessitent d'être posées : dans quelle mesure les enseignant·es, dans leurs pratiques de classe, préparent leurs élèves à utiliser la compétence langagière pour résoudre des problèmes mathématiques? Comment résoudre de manière significative, les difficultés en mathématiques dans des classes de Cours moyen 2 où un grand nombre d'élèves ne parlent pas couramment la langue

d'enseignement? Comment le *translanguaging*, en tant cadre réflexif novateur, peut-il mieux expliquer les approches pédagogiques dans un univers multilingue d'apprentissage de mathématiques?

Le cadre méthodologique

Dans le cadre de la présente étude, nous recourons à la méthode mixte parce qu'elle favorise l'obtention des données et résultats fiables, plus proches de la réalité. Notre population d'étude est composée d'enseignant·es et d'élèves de Cours moyen 2 des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey. C'est à ce niveau que le faible rendement en résolution de problèmes mathématiques mentionné lors des rencontres des Unités d'animation pédagogique (UNAPED) en 2022 est récurrent.

Pour la construction de l'échantillon de l'étude, nous avons porté notre choix sur la méthode probabiliste parce qu'elle est basée sur l'aléatoire, et elle donne la même chance à tous les individus d'être sondés. Au final, nous avons obtenu un échantillon constitué de 117 élèves des classes de CM2 des écoles choisies en fonction surtout du nombre d'élèves réellement inscrit·es, soit 56 filles et 61 garçons, puis 14 enseignant·es, réparti·es en 9 enseignants et 5 enseignantes, comme présenté dans le tableau ci-dessous.

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques
chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de

Tableau 1. Présentation de l'échantillon

N°	Établissements	Effectifs des élèves de CM2	Effectifs des enseignant-es
1	École publique de Goulfey 1 (EP Goulfey 1)	13	1
2	École publique de Goulfey 2 (EP Goulfey 2)	25	4
3	École publique de Goulfey 3 (EP Goulfey 3)	14	2
4	École publique de Moulwang (EP Moulwang)	13	1
5	École publique de Mara (EP Mara)	13	1
6	École publique de Goulfey Gana (EP Goulfey Gana)	12	1
7	École publique de Hilélé (EP Hilélé)	13	2
8	École publique d'Ardébé (EP Ardébé)	14	2
	TOTAL	117	14

Source : enquête de terrain (2023)

Dans le cadre de cette étude, nous avons proposé un questionnaire aux élèves et confectionné un guide d'entretien pour les enseignant-es. Le questionnaire, ainsi que le guide, portent sur les variables suivantes : l'habileté en lecture, l'épreuve de compréhension de texte informatif et la performance orale en langue d'enseignement.

S'agissant du test de lecture, nous avons fait appel à un texte extrait du document intitulé *Réussir au CEP et au concours d'entrée en 6e et en 1ère année*, notamment l'unité 4 (Nanga Nanga *et al.* s.d., p. 23). Nous avons légèrement modifié le texte afin de faire intervenir la ponctuation et la prononciation des mots par les élèves. Pour le test de compréhension du texte informatif, une ancienne épreuve de compréhension de texte informatif a été proposée aux élèves de CM2. Cette épreuve a subi aussi quelques modifications afin de répondre à nos attentes par rapport au questionnaire. Un texte informatif est un texte non fictif qui, comme son nom l'indique, informe le lecteur ou la lectrice sur un sujet, à l'exemple des manuels scolaires et des manuels d'utilisation. S'agissant du test de performance orale en langue d'enseignement ou expression orale, nous

avons eu recours à des images illustratives et aux questions orales pour recueillir les informations. Les images ont été extraites de divers livres afin de varier les situations de communication.

En ce qui concerne l'analyse de données issues des enquêtes de terrain, nous avons utilisé l'analyse descriptive qui a permis de dresser des tableaux sur l'ajustement du modèle et sur le coefficient de régression de R-deux de Nagelkerke. Celui-ci est pertinent dans la mesure où il permet de trouver les relations entre deux facteurs de données afin de classer les sujets en fonction des valeurs d'un ensemble de variables prédictives.

Par rapport au déroulement de l'enquête proprement dite, nous avons recueilli les informations en lecture à l'aide du test de lecture. En effet, nous soumettons l'épreuve de lecture à l'élève pour une prise de connaissance et une préparation mentale pendant environ cinq minutes avant l'activité de lecture. Puis, nous passons à la lecture proprement dite pour une durée maximale de cinq minutes. Ainsi, pendant que l'élève lit, nous remplissons le questionnaire. Quant à l'épreuve de compréhension de texte, le texte est remis à l'apprenant·e pour une durée maximale de 30 minutes.

S'agissant de la performance orale en langue d'enseignement, nous présentons les images illustratives à l'élève, puis nous lui demandons de bien observer pour décrire la scène et mesurer le niveau d'écoute et d'expression de la langue d'enseignement. Nous avons fait appel à des enseignant·es qui nous ont aidé dans le remplissage du questionnaire. Quant aux entretiens avec les enseignant·es, nous avons enregistré leurs différents propos après consentement à l'aide d'un téléphone.

Tableau 2. Opérationnalisation des variables de l'étude

Variable dépendante (VD)	Variable indépendante (VI)
Résolution de problèmes mathématiques chez les élèves de CM2 des écoles primaires	Compétence langagière
	VI1 : Habileté en lecture
	VI2 : Compréhension de texte informatif
	VI3 : Performance orale en langue d'enseignement

Source : auteur (2023)

Le tableau 2 nous permet de comprendre l'opérationnalisation de nos deux variables, à savoir la variable dépendante (la résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des CM2 des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey) et la variable indépendante (compétence langagière). Par ailleurs, notre variable indépendante a été opérationnalisée en trois variables, notamment l'habileté en lecture, la compréhension du texte informatif et la performance orale en langue d'enseignement.

La compétence langagière renferme une multitude d'habiletés que nous ne pourrions épuiser en une seule enquête. Nous avons alors choisi de nous intéresser à l'habileté en lecture chez les apprenant-es. Celle-ci concerne les aspects suivants : l'opération de décodage qui permet de passer des lettres aux sons, de la compréhension du vocabulaire et la capacité à réfléchir en s'appuyant sur le texte. La performance orale de la langue d'enseignement requiert l'utilisation, la capacité d'interagir dans la langue et d'interpréter des messages.

Présentation des résultats de l'enquête

Réalisée du 11 au 18 avril 2023, l'enquête recourt à deux techniques de collecte : le questionnaire et l'entretien. Dans le premier cas, il s'agit des réponses fournies par les élèves à une série de questions relatives à leur compétence langagière. Quant au second cas, il s'agit d'un entretien

semi-directif réalisé avec 14 enseignant-es des classes de CM2. Les sujets abordés concernent globalement leurs pratiques de classe, notamment lors des leçons de mathématique. Nous présenterons d'abord les éléments du questionnaire avant de parler des résultats provenant de l'entretien.

Les données issues du questionnaire

Le questionnaire est organisé suivant les trois variables que sont l'habileté en lecture, la compréhension de texte informatif et la performance orale en langue d'enseignement. Les résultats obtenus sont contenus dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 3 Information sur l'ajustement du modèle de l'habileté en lecture

Modèle	Critères d'ajustement du modèle			Tests du rapport de vraisemblance		
	AIC	BIC	Log de vraisemblance -2	Khi-carré	ddl	Sig.
Constante uniquement	193,810	199,335	189,810			
Final	151,787	234,652	91,787	98,023	28	,000

Source : enquête de terrain (2023)

Le tableau 3 sur l'ajustement du modèle de la variable « l'habileté en lecture » montre un khi-carré de 98,023 à 28 degrés de liberté, avec une significativité de 0,000 à une marge d'erreur de 10 %. Ainsi, comme 0,000 est inférieur à 0,1 alors nous pouvons valider l'existence d'un lien significatif entre l'habileté en lecture et la résolution de problèmes mathématiques par les élèves de CM2 dans les élèves primaires de l'arrondissement de Goulfey.

Tableau 4. Coefficient de régression du modèle de la variable « habileté en lecture »

Cox et Snell	,567
Nagelkerke	,691
McFadden	,487

Source : traitement des données, auteur (2023)

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de

Le tableau 4 porte sur la vérification de la force d'association du modèle à partir d'un examen du R- deux de Nagelkerke qui représente la variance expliquée par le modèle. Dans le cadre de notre analyse, ce R-deux de Nagelkerke a une valeur de 0,691, ce qui signifie que le modèle explique 69,1 % la variance de la variable dépendante qui est la résolution de problèmes mathématiques. Nous pouvons mentionner en se référant au coefficient de Nagelkerke qui est de 0,691 qu'il existe une forte relation entre l'habileté en lecture et la résolution de problèmes mathématiques. Toutefois, il y a lieu de relever que par rapport aux informations relatives à la qualité d'ajustement du modèle à partir de la valeur du R-deux de Cox et Snell qui est de 0,567 signifiant ainsi la qualité moyenne d'ajustement du modèle.

Tableau 5. Informations sur l'ajustement du modèle de la variable « la compréhension de texte informatif »

Modèle	Critères d'ajustement du modèle			Tests du rapport de vraisemblance		
	AIC	BIC	Log de vraisemblance -2	Khi-carré	ddl	Sig.
Constante uniquement	195,772	201,296	191,772			
Final	112,726	184,543	60,726	131,046	24	,000

Source : tableau confectionné par l'auteur (2023)

Le tableau 5 nous donne des informations sur l'ajustement du modèle de l'influence de la compréhension de texte informatif sur la résolution de problèmes mathématiques. Il présente un khi-carré de 131,046 à 24 degrés de liberté, avec une significativité de 0,000 à une marge d'erreur de 10 %. Ainsi, comme 0,000 est inférieur à 0,1 alors nous pouvons valider l'existence d'un lien significatif entre la compréhension de texte informatif et la résolution de problèmes mathématiques par les élèves de CM2 dans les écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey.

Tableau 6. Coefficient de régression du modèle de la variable

Cox et Snell	,674
Nagelkerke	,821
McFadden	,652

Source : auteur (2023)

Le tableau 6 nous permet de vérifier la force d'association du modèle à partir d'un examen du R- deux de Nagelkerke qui représente la variance expliquée par le modèle. Dans le cadre de notre analyse, ce R-deux de Nagelkerke a une valeur de 0,821 ce qui signifie que le modèle explique 82,1% la variance de la variable dépendante qui est la résolution de problèmes mathématiques. L'objectif visé est de vérifier la force d'association du modèle. Nous pouvons donc conclure en se référant au coefficient de Nagelkerke qui est de 0,82 qu'il existe un lien significatif très fort entre la compréhension de texte informatif et la résolution de problèmes mathématiques. En plus, ce même tableau nous donne également des informations sur la qualité d'ajustement du modèle à partir de la valeur du R-deux de Cox et Snell qui a une valeur de 0,674, ce qui signifie que la qualité d'ajustement du modèle est moyenne.

Tableau 7. Informations sur l'ajustement du modèle sur la performance orale en langue d'enseignement

Modèle	Critères d'ajustement du modèle			Tests du rapport de vraisemblance		
	AIC	BIC	Log de vraisemblance -2	Khi-carré	ddl	Sig.
Constante uniquement	183,424	188,949	179,424			
Final	174,846	241,139	126,846	52,578	22	,000

Source : auteur (2023)

Le tableau 7 nous renseigne sur les informations sur l'ajustement du modèle sur la performance orale en langue d'enseignement. Il ressort de ce tableau, un khi-carré de 52,578 à 22 degrés de liberté, avec une significativité de 0,000 à une marge d'erreur de 10%. Ainsi, comme 0,000 est inférieur à 0,1 alors nous pouvons suggérer l'existence d'un lien significatif entre la performance orale en langue d'enseignement et la résolution de problèmes mathématiques chez les élèves de CM2 de l'arrondissement de Goulfey.

Tableau 8. Coefficient de régression du modèle

Cox et Snell	,362
Nagelkerke	,441
McFadden	,261

Source : auteur (2023)

Le tableau 8 vérifie la force d'association du modèle à partir d'un examen du R- deux de Nagelkerke qui représente la variance expliquée par le modèle. Dans le cadre de notre analyse, ce R-deux de Nagelkerke a une valeur de 0,441 ce qui signifie que le modèle explique 44,1 % la variance de la variable dépendante qui est la résolution de problèmes mathématiques. L'objectif visé étant de vérifier la force d'association du modèle, nous pouvons donc conclure en se référant au coefficient de Nagelkerke qui est de 0,441 qu'il existe un lien significatif faible entre la performance orale en langue d'enseignement et la résolution de problèmes mathématiques. En outre, par rapport à la qualité d'ajustement du modèle à partir de la valeur du R-deux de Cox et Snell qui a une valeur de 0,362 signifiant que le modèle a une qualité faiblement ajustée.

Les données issues du guide d'entretien

L'entretien avec les enseignant-es abordent les questions concernent l'habileté en lecture, la compréhension et la performance des apprenant-es dans la langue d'enseignement. Les résultats ont été enregistrés dans le tableau suivant².

2. La fréquence nous permet d'apprécier le degré d'interventions des enseignants et enseignantes.

Tableau 9. Analyse synthétique du contenu des avis des enseignants-es

Variables	Idees fortes dégagées	Fréquence
Habileté en lecture	- Difficultés accrues à lire. - Difficultés en résolution mathématiques - Difficultés de prononciation des sons, de compréhension (complications à résoudre les problèmes mathématiques)	+
Compréhension de texte informatif	- la grande majorité des élèves ne comprennent pas le texte et font le « copier-coller » des phrases - difficultés à répondre explicitement aux questions posées	+
Performance orale en langue d'enseignement	- les langues maternelles (<i>fulfulde</i> surtout) sont plus parlées en séance d'enseignement ou en récréation »; Difficultés à s'adapter au français - les élèves ont honte à s'exprimer en français. - Faible expression orale des élèves en français - Présence avérée des fautes de grammaire, confusion des articles, absence de distinction du genre masculin et féminin, faible vocabulaire	+

Source : auteur

Quelles implications pour l'apprentissage des mathématiques?

Au regard de ces résultats, il importe de tirer un certain nombre d'implications en rapport avec l'habileté en lecture, la compréhension du texte informatif et la performance orale en langue d'enseignement. Nous clôturerons en présentant, en guise de perspectives, le *translanguaging*, nouvelle approche plus adéquate pour les classes en situation de multilinguisme.

L'habileté en lecture et la résolution de problèmes mathématiques

D'après les résultats de l'analyse des données recueillies, il existe un lien significatif entre l'habileté en lecture et la résolution de problèmes mathématiques. Ceci s'explique par l'obtention d'un khi-carré d'une valeur de 98,023 à 28 degrés de liberté, avec une significativité de 0,000 inférieur à 0,1. Aussi le coefficient de Nagelkerke d'une valeur de 0,691 a-t-il permis de montrer la force d'association du modèle, puis le coefficient de Cox et Snell d'une valeur de 0,567 a permis de dire que la qualité d'ajustement du modèle est moyenne. Par ailleurs, l'analyse de contenus issus des entretiens avec les enseignant-es des différentes écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey a permis d'expliquer qu'il y a une relation significative entre l'habileté en lecture et la résolution de problèmes mathématiques.

En effet, il y a lieu de relever que la résolution d'un problème mathématique serait tributaire du savoir lire de l'enfant lors de l'apprentissage. C'est dans cette perspective que nos résultats corroborent ceux obtenus par Forest et Voyer (2011) lorsqu'ils affirment que la lecture permet de construire le sens d'un problème écrit afin de parvenir à sa résolution. En outre, selon Eysseric (2004), les mathématiques sont une discipline qui recourt non seulement à la langue usuelle dans le cadre de son apprentissage, mais aussi un autre langage qu'on met en place en définissant des éléments codiques spécifiques. Au niveau des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey, les activités mathématiques développées par les enseignant-es font appel prioritairement à la langue française ou anglaise tant dans la transmission des savoirs que dans la présentation des travaux à effectuer ou dans les productions des élèves.

De plus en plus, il y a des élèves qui utilisent leur langue maternelle quand ils et elles font les activités en mathématiques. Nos résultats trouvent leur fondement dans les travaux de Eysseric (2004) en ce sens que l'habileté en lecture influe sur la résolution de problèmes

mathématiques. En effet, il faut veiller à ce que les difficultés de lecture ne viennent pas gêner les progrès en mathématiques dont sont capables les élèves. D'où l'importance d'une dimension orale dans le travail en mathématiques pour que l'élève parvienne à comprendre la situation évoquée et la question posée, et à commencer alors à résoudre les problèmes mathématiques. Les opinions des enseignant-es interrogé-es confirment le fait que l'habileté en lecture conditionne la résolution de problèmes mathématiques quand E1 déclare :

Chez moi, les élèves ne lisent pas bien, ils ont aussi des problèmes à bien prononcer les sons, la majorité ne lit pas. Ces enfants ne comprennent pas les problèmes, ils ne connaissent pas ce qu'on leur demande de faire puisqu'ils ne connaissent pas lire. Ce qui fait que pour résoudre un problème ça devient compliqué (E1 de l'EP Ardebé).

L'habileté en lecture chez les élèves constitue un élément non négligeable dans le cadre de la résolution de problèmes mathématiques. En effet, la spécificité des textes utilisés en mathématiques demande un travail particulier relatif à leur lecture (Radford et Barwell, 2016)). En outre, les textes utilisés en mathématiques ne sont pas les mêmes que ceux rencontrés en littérature ou dans d'autres disciplines et leurs particularités doivent être prises en compte dans les apprentissages (Eysseric, 2004). Spécifiquement, selon un enseignant (E2) de l'EP Goulfey 1,

Parvenir à lire facilement un texte en français influence la résolution de problèmes en mathématiques. Dans ma classe, ceux qui savent lire et comprennent le sens des questions posées réussissent facilement à résoudre les problèmes en mathématiques. De mon point de vue, nos élèves n'ont pas de compétences langagières assez avérées pour comprendre même le français qui écrit. Parfois, nous-mêmes enseignants ne parvenons pas à cerner le français qui est écrit. Nos élèves ont raison de ne pas comprendre ce qui est écrit surtout par des chercheurs chevronnés (propos d'un enseignant de l'EP Groupe 1 de Goulfey, recueillis le 11 mai 2023 par téléphone).

C'est pour cette raison que dans les cours à l'école primaire, la plupart des enseignant-es se retrouvent parfois dans l'obligation d'organiser des cours de soutien en français dans leurs classes. Ce qui fait qu'ils et elles

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de

apprennent aux élèves à lire des énoncés de mathématiques sans jamais résoudre les problèmes en question. On sait que ce type de pratique n'a visiblement aucun effet sur les compétences des enfants dans la résolution de problèmes (Matheron, 2002). Dans la pratique des enseignant-es des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey, on note que les enseignements dans d'autres disciplines sont menés conjointement avec la pratique des activités mathématiques. En effet, l'habileté en lecture influence la résolution de problèmes mathématiques dans la mesure où l'apprentissage de la lecture de textes mathématiques pourra être encouragé par la présence en classe de supports variés contenant des écrits mathématiques mis à la disposition des enfants (Mercier, 1995).

Pour résoudre un problème mathématique, il est recommandé de savoir lire (Assude, Sackur et Maurel, 1999). La lecture apparaît ainsi comme un processus interactif de résolution de problème qui vise à construire le sens d'un texte. C'est ainsi qu'un enseignant (E4) affirme :

L'habileté en lecture chez nos élèves est une question très importante, car les cours de mathématiques nécessitent de maîtriser la langue d'enseignement/apprentissage qu'est le français. Son influence est significative dans la résolution de problèmes mathématiques que nous leur proposons (avis d'un enseignant, EP de Goulfey 2, recueilli le 11 mai 2023).

Nos résultats vont dans le sens des aspects mis en exergue par Forest et Voyer (2021); Goulet et Voyer (2014) qui pensent que les apprenant-es doivent reformuler le texte lu en exposant les informations cachées du texte. C'est dans ce sens que le modèle du *translanguaging* est intéressant dans cette recherche, car il permet à l'enseignant-e de développer chez l'élève une grande capacité de langues, permettant à ce dernier de lire, de comprendre et même d'inférer pour un rendement meilleur en ce qui concerne la résolution de problèmes mathématiques. Nos résultats vont dans le même sens que ceux de Séka Yapi (2021) qui fait état des découvertes importantes sur les langues africaines en expliquant la

suprématie des locuteurs natifs (de la langue maternelle) en termes de performance, dans la résolution des problèmes en mathématique et des raisonnements logiques.

L'habileté en lecture a un effet positif sur les performances des élèves des Cours moyens en résolution de problèmes mathématiques dans l'arrondissement de Goulfey. Les résultats de cette analyse quantitative se confirment à travers les propos de l'enseignante E12 qui précise que « la lecture va de pair avec les mathématiques. Un élève qui éprouve des difficultés à lire ne pourra pas comprendre la question posée afin d'apporter les éléments de réponses. Dans ma classe, sur 62 élèves, j'ai 15 élèves qui se sentent à l'aise en résolution de problèmes mathématiques parce qu'ils lisent bien » (propos d'une enseignante de l'EP Groupe 2 de Goulfey, recueillis le 12 mai 2023).

On note, en effet, qu'il n'est pas question d'aborder la résolution de problèmes mathématiques sans toutefois avoir des aptitudes ou des capacités en lecture. Cette habileté en lecture contribue grandement à la construction du sens d'un texte (Sensevy, 2011; Assude, Sackur et Maurel, 1999b).

La compréhension du texte informatif

D'après les résultats de l'analyse des données recueillies, il existe un lien significatif entre la compréhension du texte informatif et la résolution de problèmes mathématiques. Ceci se justifie par l'obtention d'un khi-carré d'une valeur de 131,046 à 24 degrés de liberté, avec une significativité de 0,000 inférieur à 0,1. Aussi le coefficient de Nagelkerke d'une valeur de 0,821 a-t-il montré la force d'association du modèle, puis le coefficient de Cox et Snell d'une valeur de 0,674 a permis de dire que la qualité d'ajustement du modèle est moyenne.

Dans le cadre de cette étude, la compréhension du texte informatif par les élèves des Cours moyens 2 de l'arrondissement de Goulfey influence positivement la résolution de problèmes mathématiques. Ceci

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de se justifie par les résultats d'analyse qui indiquent que les questions explicites, implicites ou inférentielles et les informations utiles sont des indicateurs privilégiés de la compréhension de texte informatif et ayant un effet spécifique sur la résolution de problèmes mathématiques.

En effet, nos résultats de recherche rejoignent ceux issus des travaux de Forest et Voyer (2021) qui ont étudié les effets du type de texte sur les performances scolaires des élèves notamment en ce qui concerne la résolution de problèmes mathématiques. Selon l'enseignante E3, « le peu d'élèves qui lisent bien s'en sortent en compréhension de texte informatif. Mais par contre, pour ceux qui ne savent pas lire, ils recopient seulement le texte et le collent à l'endroit prévu pour la réponse » (propos d'une enseignante de l'EP de Goulfey-Gana, recueillis le 12 mai 2023 à Goulfey). Nous notons ici que la compréhension de texte informatif ne passe pas très bien, surtout pour ceux et celles des apprenant-es ayant des lacunes en lecture. Ce manquement pourrait expliquer le faible rendement des élèves en résolution de problèmes mathématiques. C'est pour cette raison que l'enseignant E6 affirme : « Mes élèves ne s'en sortent pas facilement en ce qui concerne les questions inférentielles, on a des sérieux problèmes à ce niveau, les élèves laissent le vide. Il faut toujours revenir avec quelques exemples pour les amener à sortir vraiment la réponse juste, sinon ils se perdent » (propos d'un enseignant de l'EP de Moulouang, recueillis le 12 mai 2023 par téléphone). Une autre enseignante renchérit en déclarant :

Il y en a qui répondent exactement aux questions du fait qu'ils ont compris le texte. Par contre, il y en a ceux qui lisent et ne comprennent pas, et ne parviennent pas à répondre aux questions explicites. N'en parlons pas alors pour les questions implicites. Il y a donc un problème récurrent de compréhension de textes chez nos élèves, car il faut d'abord comprendre le texte pour pouvoir répondre aux questions posées (propos d'une enseignante de l'EP Groupe 1 de Goulfey recueillis le 11 mai 2023 à Goulfey).

L'analyse des contenus issue des entretiens avec les enseignant-es des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey indique que les élèves ont des difficultés à répondre aux questions du fait de leur incapacité à raisonner. Or, en résolution de problèmes mathématiques, les inférences

sont presque indispensables, ce qui peut expliquer le faible rendement que nous rencontrons chez la grande majorité des élèves des écoles de l'arrondissement de Goulfey. Pour l'enseignant E10, « ceux des élèves qui s'en sortent réellement en compréhension du texte informatif sont ceux qui comprennent le message caché dans le texte. Présentement, le pourcentage est encore très faible, 20 % au trop travaillent bien dans ma classe » (propos d'un enseignant de l'EP groupe 3 de Goulfey recueillis le 12 mai 2023 à Goulfey). Ce qui confirme les difficultés des apprenant-es en compréhension du texte informatif.

Pourtant, d'après les travaux de Kintsch et Greeno (1985), résoudre un problème mathématique passe par trois phases : la première phase est la construction de la base de texte qui consiste pour l'élève à lire le texte de l'énoncé afin de faire ressortir les informations utiles. La deuxième phase est la construction d'une représentation mathématique permettant aux élèves d'établir le lien entre la question posée et la démarche de résolution. À ce niveau, l'élève interprète chaque énoncé de la base de texte en fonction de la résolution du problème puis se construit une représentation mathématique. Enfin, la troisième phase est la construction d'un plan de solution qui consiste pour l'élève à prévoir les étapes nécessaires pour trouver la solution au problème. L'élève doit donc bonifier l'information fournie par le texte en s'appuyant sur ses propres connaissances et sur ses expériences pour arriver à une interprétation personnelle du texte. Ceci se justifie par l'usage du modèle de *translanguaging* mis en exergue dans le cadre de cette étude.

La performance orale en langue d'enseignement

D'après les résultats de l'analyse des données recueillies, il existe un lien significatif entre la maîtrise de la langue orale d'enseignement et la résolution de problèmes mathématiques. Ceci s'explique par l'obtention d'un khi-carré d'une valeur de 52,578 à 22 degrés de liberté, avec une significativité de 0,000 inférieur à 0,1. Aussi le coefficient de Nagelkerke

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de d'une valeur de 0,441 montre-t-il la force d'association du modèle, puis le coefficient de Cox et Snell d'une valeur de 0,362 a permis de dire que le modèle a une qualité faiblement ajustée.

Au regard des propos des enseignants et enseignantes, la performance orale en langue d'enseignement au Cameroun (français et anglais) a un impact positif sur le rendement des élèves des Cours moyens 2 en résolution de problèmes mathématiques des écoles primaires de l'arrondissement de Goufey. Cet état de fait est confirmé par les propos d'une enseignante E11 : « En général, les élèves s'expriment en kotoko ou en arabe choa, c'est la langue la plus parlée à l'école, que ce soit en séance d'enseignement ou pendant la récréation » (propos d'une enseignante de l'EP de Mara, recueillis le 13 mai 2023 à Goufey). C'est en cela que le modèle du *translanguaging* se justifie dans cette recherche. Il y a lieu de souligner que nos résultats corroborent les nombreuses études menées dans le contexte de l'enseignement des mathématiques en contexte multilingue (Culligan et Wagner, 2015; Cenoz, 2017). Ces recherches valorisent les ressources linguistiques que les élèves peuvent apporter à l'apprentissage des mathématiques. Elles mettent en avant les apports du nouveau paradigme qu'est le *translanguaging* qui donne du sens à la compréhension et à l'acquisition des connaissances à travers l'utilisation de deux ou plusieurs langues (Baker, 2011). Les propos d'un enseignant E6 renforce cette position en déclarant que

Nous sommes dans une région où les langues véhiculaires sont le kotoko et l'arabe choa. Aujourd'hui plus de 99 % des élèves sont habitués à ces langues. Pour qu'ils s'adaptent surtout au français c'est difficile. En plus, ils ont souvent les problèmes de prononciation et d'articulation des mots. Parfois, ils ont même honte de s'exprimer en public. Pour d'autres élèves, c'est le manque de volonté. Donc l'expression orale dans ma classe est faible, les élèves qui s'expriment oralement et couramment en français sont minoritaires (propos d'un enseignant de l'EP de Moulwang recueillis le 11 mai 2023 par téléphone).

Nous constatons avec les enseignants et enseignantes que la performance orale en langue d'enseignement n'est pas la chose la mieux partagée chez la grande majorité des élèves des écoles primaires de l'arrondissement de Goufey. Nous savons pertinemment que la langue orale d'enseignement

est un vecteur de la transmission du savoir. C'est grâce à elle que les échanges et interactions dans la salle de classe sont possibles. Ainsi, une non-maîtrise de la langue pourrait conduire à une incompréhension des enseignements et, par conséquent, à un mauvais rendement scolaire en général, et en résolution de problèmes mathématiques en particulier. Toutefois, l'enseignant E1 déclare : « Quand bien même les élèves s'expriment, il y a toujours les fautes de grammaire qui interviennent, ils confondent les articles, ils ne distinguent pas le masculin du féminin, ils ont un vocabulaire faible et confondent tout » (propos d'un enseignant de l'EP Hilélé recueillis le 12 mai 2023 par téléphone). Une autre enseignante de renchérir : « Je pense que nos élèves ne s'expriment pas correctement en français surtout. Normalement, au CM1 et CM2, ils sont censés parler couramment et bien, mais ils ne parviennent pas, ils ne s'en sortent pas. Ils éprouvent énormément des difficultés » (propos d'une enseignante de l'EP Ardébé recueillis le 11 mai 2023 par téléphone). Ces propos vont dans le même sens que Bessonnat (1998) qui affirme que la source des difficultés des élèves en mathématiques au primaire serait largement imputable à des problèmes d'expression et de compréhension de la langue.

Ainsi, l'apprenant-e acquiert son savoir à travers les échanges entre l'enseignant-e et lui-même ou elle-même et également entre pairs (élève-élève). C'est l'idée de Lauret (1996) lorsqu'elle dit que la maîtrise de la langue est l'un des principaux moyens pour comprendre et se faire comprendre. En général, les situations problèmes ont besoin d'être reformulées pour leurs meilleures compréhensions. Bien plus, les mathématiques recourent à l'usage complexe de la langue courante et mobilisent des pratiques langagières qui leur sont spécifiques. C'est pourquoi le travail de la langue et de ses usages en cours de mathématique est indispensable (Bessonnat, 1998).

Dans un contexte éducatif comme celui du département du Logone-et-Chari, la langue française est utilisée dans des situations variées et à des fins différentes. De plus en plus, cette langue n'est plus seulement considérée comme un but en soi, mais plutôt comme un outil par lequel les élèves interagissent avec leurs ami-es et leurs camarades à l'école.

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de

C'est un canal par lequel ils et elles apprennent des contenus d'enseignement dans des matières comme les mathématiques, les sciences, l'histoire, etc. En effet, les élèves doivent être capables de s'exprimer dans la langue d'enseignement et de la comprendre afin de fournir un meilleur rendement, notamment pour le cas spécifique de la résolution de problèmes mathématiques. Ce qui n'est pas le cas des élèves des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey. La performance orale en langue d'enseignement joue un rôle primordial dans le processus enseignement/apprentissage des mathématiques (Radford et Barwell, 2016).

Certes, les mathématiques ont une langue (symboles, formule, statistiques, etc.), mais le langage verbal est toujours nécessaire pour les commentaires, la discussion et l'enseignement. Le modèle du *translanguaging* milite également en faveur de la maîtrise d'autres langues qui doivent être prises en compte par les enseignants et enseignantes, car cette théorie reconnaît que l'élève est active dans la construction de ses propres connaissances à travers des interactions sociales telles que les travaux en groupe, les dialogues, les discussions, les jeux de questions-réponses et bien d'autres. Cette théorie favorise la médiation sociale dans l'apprentissage, ce qui pourrait bel et bien conduire à un rendement scolaire en général, et en résolution de problèmes mathématiques en particulier.

Le « *translanguaging* » : quel paradigme pour les approches pédagogiques dans les classes de mathématiques multilingues?

Il y a lieu de noter que la maîtrise de la langue est une donnée très déterminante pour la réflexion mentale, mais également pour les apprentissages mathématiques (Vlassis, 2018). Depuis la diffusion des travaux de Vygotsky et leur prise en considération en mathématiques, la communication et les interactions sociales sont considérées comme

variables indissociables de l'apprentissage et de la pensée (Vlassis, Mancuso et Poncelet, 2014). Cette situation fait de la langue un outil médiateur par excellence dans le *translanguaging*.

De plus en plus, de nombreuses études menées dans le cadre de l'enseignement des mathématiques en contexte multilingue (Culligan et Wagner, 2015; Cenoz, 2017; Vlassis, Mancuso Giovanna, Poncelet, 2014) s'intéressent à la perspective consistant à valoriser les ressources que les apprenants et apprenantes apportent en classe de mathématiques plutôt que de cibler leurs manques. En effet, le *translanguaging* vise à donner du sens ainsi qu'à façonner l'expérience, la compréhension et les connaissances à travers l'utilisation de deux ou plusieurs langues (Baker, cité par Vlassis (2018).

Ce concept qui a été largement utilisé par Vlassis (2014; 2015; 2018) comme une stratégie d'enseignement efficace dans les classes multilingues est désormais utilisé pour référer aux différentes pratiques logiques dans les contextes bilingues et multilingues partout dans le monde (Cenoz, 2017). Le *translanguaging* s'ancre dans les pratiques langagières utilisées dans les communications multilingues. Les frontières entre les langues deviennent plus souples et les ressources spécifiques des locuteurs sont perçues comme un important support pédagogique. Le *translanguaging* implique de multiples pratiques discursives dans lesquelles les apprenants et apprenantes s'engagent dans leurs environnements multilingues (García, 2009).

Dans le cadre de notre étude, l'intérêt majeur de ce type de paradigme basé sur le *translanguaging* répond à la fois à la problématique des apprentissages des langues en mettant en exergue l'importance de la notion d'activités et de diversité des pratiques qui donne sens aux apprentissages langagiers, mais également aux principes de l'enseignement des mathématiques (Vlassis, 2018). En clair, au-delà du français ou de l'anglais auquel recourent les élèves en classe de mathématiques, le *translanguaging* voudrait que ces élèves se servent aussi de leurs langues maternelles ou autres langues qu'ils maîtrisent plus pour apprendre les mathématiques.

Conclusion

Dans le cadre de cette étude, nous avons examiné la place de la compétence langagière dans la résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey en s'appuyant sur des variables comme le contexte de l'habileté en lecture, la compréhension du texte informatif et la performance orale en langue d'enseignement. Les analyses montrent que ces variables ont une influence positive sur la résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des cours des CM2 de l'arrondissement de Goulfey.

En effet, la résolution de problème est une activité importante dans l'apprentissage des mathématiques, mais aussi dans l'apprentissage de plusieurs autres matières scolaires. Cette activité laisse par contre très peu d'emprise aux enseignants et enseignantes qui veulent aider leurs élèves à mieux comprendre les situations problèmes proposées dans les manuels scolaires. Il s'agit là bien plus qu'une question d'ouverture aux autres langues natives. Cela renvoie à la conception même des mathématiques qui ne peuvent être considérées comme une matière indépendante du langage, mais aussi à celle des pratiques de classe où l'apprentissage des élèves est vu comme leur participation au discours mathématique en utilisant diverses langues ainsi que différents modes d'expression.

L'habileté en lecture est une compétence à développer, car elle permet de renforcer la mémoire et les capacités cognitives de l'apprenant ou de l'apprenante. Selon Vlassis, « la compréhension de texte qui est l'aptitude à construire du sens » (2018, p. 4) est tout aussi importante. Elle est orientée dans notre étude vers le texte informatif et la capacité des élèves à faire des inférences pouvant s'expliquer dans le cadre de notre réflexion par le modèle du *translanguaging* (Vlassis, 2018). La performance orale en langue d'enseignement, quant à elle, occupe une

place prépondérante dans le processus enseignement/apprentissage (Vlassis, Fagnant et Demonty, 2015). C'est grâce à elle que les échanges et les interactions dans la salle de classe sont possibles.

Au regard de la problématique langagière récurrente, il semble indispensable d'encourager les enseignants et enseignantes intervenant en mathématiques à repenser leurs pratiques pédagogiques en insistant sur la dimension langagière où l'oral joue le rôle de médiateur entre le langage vernaculaire de l'élève et le langage de la discipline. Des séances de travail spécifiques pourront être menées avec les élèves sur l'acquisition de compétences langagières afin de donner du sens à l'utilisation spécifique et nécessaire de la langue de la matière enseignée.

Nous espérons que cette réflexion pourra contribuer à mieux cerner et caractériser les interactions langagières dans la résolution de problèmes mathématiques dans des classes multilingues. Il serait intéressant pour les enseignants et enseignantes d'intégrer de façon consciente l'oral dans l'enseignement des mathématiques. Ils ou elles doivent développer chez les élèves l'appétence et les compétences nécessaires pour les amener à s'exprimer avec aisance à l'écrit surtout pour résoudre les problèmes mathématiques. Or, plusieurs enseignants et enseignantes intervenant dans les CM2 des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey qui semblent désavouer la compétence langagière en classe.

Références

- Assude, Teresa, Sackur, Catherine et Maurel, Maryse. 1999. CESAME: The Personal History of Learning Mathematics in the Classroom. An Analysis of Students' Narratives. *The Philosophy of Mathematics Education Journal*, 11, 88-94.
- Baker, Collin. 2011. *Foundations of Bilingual. Education and Bilingualism* (5th edition.). Clevedon : Multilingual Matters.

- Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de Barreteau, Daniel et Dieu, Michel. 2005. Linguistique. Dans Seignobos, Christian et Iyébi-Mandjek, Olivier (dir.), *Atlas de la province Extrême-Nord Cameroun*. IRD Éditions. <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.11562>.
- Beacco, Jean-Claude & Vollmer, Helmut Johannes. 2010. *Langues et matières scolaires. Dimensions linguistiques de la construction des connaissances dans les curriculums*. Strasbourg : conseil de l'Europe, Division des politiques linguistiques.
- Bessonnat, Daniel. 1998. Maîtrise de la langue et apprentissages disciplinaires. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 19, 41-48. <https://doi.org/10.4000/ries.2860>
- Cenoz, Jasone. 2017. Translanguaging in School Contexts: International Perspectives. *Journal of Language, Identity and Education* 16 (4), 193–98. <https://doi.org/10.1080/15348458.2017.1327816>
- Culligan, Karla et Wagner, David. 2015. Mathematics, Language, and Degrees of Certainty: Bilingual Students' Mathematical Communication and Probability. Dans Bartell, Tonya Gau, Bieda N. Kristen, Putman, T. Ralph, Bradfield, Kenneth, Dominguez, Higinio (éd.), *Critical Responses to Enduring Challenges in Mathematics Education. Proceedings Thirty Seventh Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (1022-1029)*, East Lansing, 5-8 novembre.
- Eysseric, Pirre. 2004. Albums et mathématiques. Actes du congrès de l'Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques (AGEEM). Martigues.
- Forest, Marie-Pier et Voyer, David. 2021. Comment profiter de l'habileté en lecture des élèves pour réduire leurs difficultés en résolution de problèmes écrits mathématiques? TA@l'école. <https://www.taalecole.ca/difficultes-ecrits-mathematiques/>
- Forest, Marie-Pier et Voyer, Dominic (dir.). 2022. Les principes de flexibilité de la pédagogie universelle : une voie à privilégier pour soutenir les étudiants universitaires en contexte de formation en ligne.

- Dans Nafti-Malherbe, Catherine, Laroui, Rakia et Égido Portela, Angel, *Savoirs et environnements numériques. Innovations, mutations et consolidations dans les échanges universitaires* (37-46). Montréal, Québec. Éditions JFD.
- García, Ofelia. 2009. *Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Giasson, Joceline. 2011. *La lecture : difficultés et apprentissage*. Boucherville : Gaétan Morin.
- Kinsch, Walter et Greeno, James. 1985. Understanding and solving word arithmetic problems. *Psychology review*, 92 (1), 109-129. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.1.109>
- Kintsch, Walter et Greeno, James Gordon. 1985. Understanding and Solving Word Arithmetic Problems. *Psychological Review*, 92 (1), 109-129. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.1.109>
- Lauret, Jean-Marc. 1996. *Maîtrise de la langue française et compréhension en mathématiques*. Thèse de Doctorat en linguistique. Université de Paris 7.
- Matheron, Yves. 2001. Une modélisation pour l'étude didactique de la mémoire. *Recherches en didactique des mathématiques*, 21 (3), 207-246. <https://revue-rdm.com/2001/une-modelisation-pour-l-etude/>
- Mercier, Alain. 1995. La biographie didactique d'un élève et les contraintes temporelles de l'enseignement. Un cas en calcul algébrique. *Recherches en didactique des mathématiques*, 15 (1), 97-142. <https://revue-rdm.com/2005/la-biographie-didactique-d-un/>
- Ministère de l'éducation de base. 2018. *Curriculum de l'enseignement primaire francophone camerounais. Niveau 3 : cycle des approfondissements (CM1-CM2)*.
- Mullis, Ina, Martin, Michael, Foy, Pierre and Arora, Alka. 2012. *Trends in Mathematics and Science Study – TIMSS 2011: International Results in Mathematics*. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievements (IEA).

- Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de
- Ness, Molly. 2011. Teachers' Use of and Attitudes Toward Informational Text in K-5 Classrooms. *Reading Psychology*, 32 (1), 28-53. <https://doi.org/10.1080/02702710903241322>
- Organisation de coopération et de développement économiques – OCDE. 2014. Trouver des solutions créatives : Quelles sont les compétences des jeunes de 15 ans en résolution de problèmes. *PISA à la loupe*, 38. <https://doi.org/10.1787/5jz6zgzmkbhj-fr>
- Ourahay, Mustapha, El Gharra, Somaya, Rouan, Omar. 2015. Essai d'explication du niveau faible des performances mathématiques des élèves marocains des cycles primaire et secondaire collégial. Dans Theis, Laurent (dir.), *Pluralités culturelles et universalité des mathématiques : enjeux et perspectives pour leur enseignement et leur apprentissage*. Actes du Colloque Espace mathématique francophone – EMF 2015 (1028-1041). Alger, 10-14 octobre.
- Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN – PASEC. 2007. *Rapport Cameroun 2004-2005 : le défi de la scolarisation universelle de qualité*. CONFEMEN/Ministère de l'éducation de base.
- Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et Gouvernements de la francophonie (CONFEMEN) – PASEC. 2016. *PASEC 2014 – Performance du système éducatif camerounais : compétence et facteurs de réussite au primaire*. Dakar : CONFEMEN.
- Radford, Luis et Barwell, Richard. 2016. Language in Mathematics Education Research. Gutiérrez, Ángel, Leder, Gilah C. et Boero, Paulo (dir.), *The Second Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education*, (275-313). Rotterdam : Brill.
- Reusser, Kurt. 1990. From Text to Situation to Equation: Cognitive Simulation of Understanding and Solving Mathematical Word Problems. Dans Mandl, Heinz, De Corte, Erik, Bennett, Neville, Friedrich, Helmut Felix. *Analysis of complex skills and complex knowledge domains*. Oxford: Pergamon Press (477-498).

- Romain, Martin, Houssemand, Claude et Brunner, Martin. 2008. Quelles conclusions peut-on tirer de l'étude PISA en ce qui concerne le fonctionnement de l'école luxembourgeoise? Dans Martin, Romain, Dierendonck, Christophe, Meyers, Christian et Noesen, Melanie (dir.), *La place de l'école dans la société luxembourgeoise de demain : vers de nouveaux modèles de fonctionnement du système éducatif (187-209)*. De Boeck Supérieur.
- Séka Yapi, Arsène Thierry. 2021. Place des langues africaines dans l'enseignement des mathématiques à l'école primaire : une analyse transversale du cas ivoirien. *Cross-cultural Communication*, 74 (4), 81-88. <http://dx.doi.org/10.3968/12362>
- Sensevy, Gérard. 2011. *Le sens du savoir. Éléments pour une théorie de l'action conjointe en didactique*. Bruxelles : De Boeck.
- Tadadjeu, Maurice. 2015. Écoles rurales électroniques en langues africaines. Expérimentation au Cameroun et orientation politique panafricaine. L'Harmattan.
- Tourneux, Henry. 2005. La numération dans les parlers « kotoko » du Cameroun. Dans Mengozzi, Alberto (dir.), *Studi afroasiatici : XI Incontro italiano di linguistica camitosemitica (113-124)*. Milano : Francoangeli.
- Vlassis, Joëlle, Fagnant, Annick et Demonty, Isabelle. 2015. Symboliser et conceptualiser, deux facettes indissociables de la pensée mathématique : l'exemple de l'algèbre. Dans Thies, Laurent (dir.), *Pluralités culturelles et universalité des mathématiques : enjeux et perspectives pour leur enseignement et leur apprentissage. Actes du colloque Espace mathématique francophone – EMF, (357-369)*, Alger, 10-14 octobre.
- Vlassis, Joëlle, Mancuso, Giovanna et Poncelet, Débora. 2014. Le rôle des problèmes dans l'enseignement des mathématiques : analyse des croyances d'enseignants du primaire. *Cahiers des sciences de l'éducation*, 36, 143-174.

Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de

Vlassis, Joëlle. 2018. Mathématiques et langage : le cas des classes multilingues, un défi pour l'enseignement luxembourgeois. Dans Abboud, Maha (éd.), *Mathématiques en scène, des ponts entre les disciplines. Actes du colloque d'Espace mathématique francophone – EMF (919-926)*, Paris–Gennevilliers, 22-26 octobre.

Alhadji MAHAMAT

L'auteur est le tout premier Coordonnateur de l'Annexe de la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université de Ngaoundéré à Garoua (depuis mars 2018). Il est par ailleurs Chef de département des Enseignements fondamentaux en Éducation (EFE) dans la même faculté. Après son Master 2 obtenu à l'Université de Rouen en 2009 (France), il soutient en 2013 une Thèse de Doctorat PhD en sciences de l'éducation à l'Université Franche-Comté de Besançon (France). Il enseigne également au Département des Sciences de l'Éducation à l'École Normale Supérieure de l'Université de Maroua et à l'Université Virtuelle de N'Djamena (Tchad). Ses axes de recherche portent principalement sur la pédagogie, la didactique générale, la didactique des disciplines, le FLE, les pratiques d'enseignement en milieu scolaire et universitaire, les langues maternelles ainsi que les TIC dans l'enseignement/apprentissage. Il est auteur de plusieurs articles.

ISSN :

2992-0167

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/jeynitaare/?post_type=chapter&p=635

Alhadji MAHAMAT

Pour citer cet article : MAHAMAT, Alhadji. 2024. Compétence langagière et résolution de problèmes mathématiques chez les élèves des Cours moyens 2 des écoles primaires de l'arrondissement de Goulfey. JEYNITAARE. *Revue panafricaine de linguistique pour le développement*, 3(1), 27-62. DOI : 10.46711/jeynitaare.2024.3.1.2

La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la publication de *Pour le libéralisme communautaire* de Paul Biya?

LAURAIN ASSIPOLO

Résumé :

L'évaluation de la mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun montre que de nombreux impondérables ont entravé l'implémentation d'un projet dont l'ambition était de permettre le développement social d'une nation multiethnique et plurilingue. Il a néanmoins été possible de construire une identité territoriale et de faire émerger une fierté nationale malgré des aléas que l'on peut principalement attribuer aux enjeux de pouvoir. De nombreuses mesures ont été prises en faveur des langues officielles et nationales, du secteur artistique et culturel. Toutefois, le caractère dynamique des problèmes qui touchent à la préservation et à la promotion des cultures et des langues fait que les orientations politiques, les réformes institutionnelles, l'encadrement juridique et les questions relatives au financement doivent être constamment adaptés. De ce fait, si l'État doit encore s'employer

à réaliser tous les objectifs du renouveau culturel, ses différents axes méritent d'être restructurés en prenant en compte les nouveaux défis qu'imposent les évolutions de la situation socioculturelle du Cameroun.

Mots-clés : bilinguisme, ethnolyse, identité nationale, spiritualisme culturel, tendance anthropologique

Abstract :

The evaluation of the implementation of Cameroon's cultural and linguistic policy shows that many contingencies have hindered the fulfilment of a project whose ambition was to enable the social development of a multi-ethnic and multilingual nation. It has nevertheless been possible to bring out national pride despite the upheavals that can mainly be attributed to power issues. Numerous measures have been taken in favor of the official and national languages, of the artistic and cultural sector. However, the dynamic nature of the problems affecting the preservation and promotion of cultures and languages means that political orientations, institutional reforms, legal frameworks, and questions relating to financing must be constantly adapted. Therefore, if the State must still strive to achieve all the objectives of cultural renewal, its various axes deserve to be restructured by considering the new challenges imposed by the evolutions of the socio-cultural situation of Cameroon.

Keywords : anthropological tendency, bilingualism, cultural spiritualism, ethnolysis, national identity

Résumé (hausa) :

Kididdigar da aka yi na aiwatar da manufodin al'adu da yare na Kamaru, ya nuna cewa, da yawa daga cikin abubuwan da ba za su iya hana su ba, sun kawo cikasko wajen aiwatar da wani aiki, wanda burinsa shi ne ba da damar ci gaban zamantakewar al'umma mai yawan kabilu da harsuna daban-daban. Duk da haka ya kasance mai yiwuwa a gina asalin yanki tare da fitar da girman kan kasa duk da hadurran da za a iya danganta su da batun wutar lantarki. An dauki mata kai da yawa don tallafawa harsunan

La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la

hukuma da na kasa, fannin fasaha da al'adu. Koyaya, yanayin yanayin matsalolin da ke shafar kiyayewa da haɓaka al'adu da harsuna yana nufin cewa dole ne a daidaita tsarin siyasa, gyare-gyaren hukumomi, tsarin shari'a da tambayoyin da suka shafi kudi. Don haka, idan har yanzu jihar za ta ci gaba da yin aiki don cimma dukkan manufodin sabunta al'adu, to ya cancanci a sake fasalin gatarinta daban-daban ta hanyar yin la'akari da sabbin kalubalen da ci gaban al'amuran zamantakewa da al'adu ke haifarwa a Kamaru.

Mots-clés (hausa) : asalin kasa, bilingualism, ethnolysis, ruhaniyanci na al'adu, yanayin dan adam

Historique de l'article

Date de réception : 13 février 2024

Date d'acceptation : 13 août 2024

Date de publication : 19 décembre 2024

Type de texte : Article

Introduction

Cet article se propose d'évaluer la mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun à partir de ses grandes orientations telles qu'elles apparaissent dans *Pour le libéralisme communautaire* (désormais PLC)¹. L'auteur Paul Biya² y défend, en matière de culture, la thèse du spiritualisme, convaincu que seule une politique culturelle courageuse et conséquente peut être le levier de l'approche politique qu'il entend

1. Le livre a été réédité en 2024 par Fabre et Sopicam avec l'ajout du sous-titre *Une pensée dynamique à la mesure des temps présents*. Nous citons ici la première version de 1987 publié chez Fabre dans la mesure où 2024 est la borne fermante de notre étude.
2. Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis le 6 novembre 1982.

promouvoir pour asseoir la démocratie camerounaise. Quelles observations inspirent les différentes mesures visant à traduire dans les faits le programme du président de la République? Le profond changement social que souhaitait Paul Biya devait se construire en prenant en compte les mutations susceptibles d'orienter ailleurs les efforts et d'influencer les décisions politiques. Cet ouvrage paraît en effet après des réformes majeures³. Les conséquences de la crise économique des années 1980⁴ se font déjà ressentir et l'effritement du rideau de fer est sur le point de déclencher le vent de l'Est qui aura des répercussions sur le sommet de La Baule⁵. Le contexte national et international a donc pu compromettre l'entière réalisation des objectifs culturels et linguistiques de PLC; d'où son actualité. Toutefois, certaines thèses méritent d'être actualisées. La présente contribution est guidée par les approches généralement convoquées pour analyser les politiques culturelles et linguistiques, présentées dans sa première section. La seconde porte sur les grandes orientations de la politique culturelle et linguistique du Cameroun et la troisième est un examen critique des résultats des mesures prises pour traduire dans les faits ses différentes articulations.

3. Le chef de l'État avait assis son pouvoir sur la structure politique de l'ancien parti unique, l'Union nationale camerounaise (UNC). Les réformes dictées par la modernisation et la démocratisation du parti aboutissent, en mars 1985, à sa redynamisation lors d'un congrès tenu à Bamenda. Ses structures sont réorganisées et il est rebaptisé Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).
4. Elle aura pour effet le ralentissement de l'économie, la hausse des prix, des déficits budgétaires et une perte de recettes publiques. Le Cameroun reconnaît la manifestation de la crise en 1987 (Herrera, 1994).
5. À cette XVI^e conférence des chefs d'État d'Afrique et de France, le président de la République française (François Mitterrand) avait, dans son discours du 20 juin 1990, conditionné l'aide à la *démocratisation*.

Préalables théoriques et méthodologiques

Pour évaluer la mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun, il est important de s'appuyer sur les théories susceptibles de fournir un cadre analytique approprié. Nous avons choisi d'associer, à cette fin, les cadres sociolinguistique, politique et éducatif afin d'obtenir une vue d'ensemble qui permet de mieux comprendre les interactions complexes entre langue, culture et pouvoir. En effet, une politique linguistique bien formulée sur le plan réglementaire (approche politique), si elle ne tient pas compte des réalités sociolinguistiques (approche sociolinguistique) ou des besoins éducatifs (approche éducative), aura une efficacité limitée. Ce positionnement théorique nous a amené à privilégier, comme méthodologie, l'enquête documentaire. Les questionnaires ou les interviews auraient nécessité plus de temps et incité à élargir le champ de l'étude.

Les cadres sociolinguistique, politique et éducatif de l'analyse des politiques linguistiques

Plusieurs approches théoriques peuvent être mobilisées pour analyser les politiques culturelles et linguistiques : sociolinguistique, politique et éducatif. La perspective sociolinguistique (Fishman, 1970; Boyer, 2010; Calvet, 2017) s'intéresse aux aspects sociaux et culturels des langues. Elle prend en compte la diversité linguistique, le contact des langues, la variation et les politiques linguistiques. Le cadre politique (Gardy et Lafont, 1981; Maurais, 1987; Labrie, 1993) se concentre sur les enjeux de pouvoir, de domination, de résistance, de négociation et de légitimation liés aux langues. Il examine les discours et les actions des hommes et femmes politiques, des institutions, des médias, etc., qui cherchent à imposer, à défendre ou à contester certains codes linguistiques. Le cadre éducatif s'occupe des questions relatives à l'enseignement et à

l'apprentissage des langues. Il étudie les objectifs, les contenus, les méthodes, les évaluations et les résultats des politiques linguistiques éducatives, en prenant en compte la diversité linguistique et culturelle des apprenant-es, ainsi que leurs besoins et leurs droits. C'est, entre autres, le cas des travaux du Conseil de l'Europe (2001; 2020).

Analyser l'implémentation de la politique culturelle et linguistique du Cameroun exige l'association des trois méthodes mentionnées plus haut afin de parvenir à une compréhension holistique et nuancée des dynamiques en jeu. L'approche sociolinguistique aide à comprendre les enjeux de la politique linguistique en matière de reconnaissance et de valorisation des langues. L'approche politique donne d'examiner les lois, les politiques et les normes qui encadrent l'utilisation des langues. Elle analyse la manière dont ces cadres influencent la mise en œuvre des politiques culturelles et linguistiques en incluant l'examen des programmes mis en place et les résultats obtenus. L'approche éducative se concentre sur les approches choisies pour implémenter les politiques linguistiques dans le système éducatif. Cette démarche a conduit à la collecte et à l'exploitation de données diverses.

Méthodologie

Les sources ayant fourni les données pour ce travail sont d'abord l'ouvrage qui sert de point de départ à l'analyse (PLC), ensuite des textes juridiques en rapport avec les orientations stratégiques visant la mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun, enfin des travaux scientifiques ayant analysé les effets desdites orientations.

PLC constitue la matière première dans la mesure où l'auteur y a consigné sa vision sur la question culturelle et linguistique. Soulignons que, plus spécifiquement, le chapitre VI de l'ouvrage nous intéresse. Il a pour titre « Des cultures ethniques à une culture nationale » et ses

La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la développements nous donnent d'apprécier le positionnement de l'auteur sur la culture, la politique culturelle, l'unité nationale, la question linguistique, les moyens et les infrastructures culturelles.

L'examen des textes juridiques a pour finalité de nous permettre d'apprécier comment les règles de droit s'appliquant à la politique culturelle et linguistique du Cameroun ont été organisées. Il s'est agi de déterminer, à la lumière des différentes réalisations, si les objectifs escomptés ont été atteints. Nous avons pris en compte le fait que les positions de l'auteur visaient dans un premier temps l'ethnolyse qui, selon Fossaert, « dissout des peuples, jadis distincts, en provinces homogènes dont les classes supérieures lorgnent vers une nouvelle unité, à l'échelle d'un État agrandi » (1991, p. 92). Il était par la suite question d'aboutir à la complémentarité entre les langues nationales et officielles, enfin, de développer le secteur des arts et de la culture.

De la littérature scientifique, ont été tirées des informations sur le contexte, les enjeux et les effets des mesures prises pour opérationnaliser les idées issues du programme présenté dans l'ouvrage. Nous avons chaque fois pris en compte les nombreux facteurs ayant pu compromettre la mise en œuvre du projet lui-même ou de l'une de ses déclinaisons. Chez Paul Biya, il apparaît, s'agissant de la question culturelle et linguistique, une logique trinitaire dans la mesure où culture, langue et unité nationale lui semblent consubstantielles.

La question culturelle et linguistique dans *PLC*

La lecture de *PLC* montre que son auteur a fait de la politique culturelle et linguistique l'un des leviers du développement social d'une nation multiethnique et multilingue. Cette politique, tel qu'il la conceptualise, compte cinq principales déclinaisons : moral, académique, civique, politique et esthétique.

Selon le premier axe, ce sont les valeurs morales qui doivent être promues. L'auteur de PLC l'exprime en ces termes : « Le volet moral de notre politique culturelle consiste à préparer les Camerounais, à les former à mieux encadrer leurs familles par la transmission des valeurs humaines qui garantissent sa dignité et sa respectabilité à l'homme » (Biya, 1987, p. 111). La culture morale ne se réduit pas à la moralisation des comportements, l'une des principales variables de son ambitieux programme : la population camerounaise doit être éduquée de sorte que l'identité nationale garantisse le savoir-être. « Le volet académique veille à dépasser la simple scolarisation pour une instruction effective des Camerounais » (Biya, 1987, p. 111). Il faut donc trouver le juste équilibre entre les savoirs savants et les savoirs pratiques. Le volet civique veut que le peuple soit instruit sur ses droits et ses libertés, la promotion du volet politique visant à former le peuple à la maîtrise des idéologies politiques. Le volet esthétique, enfin, prescrit que l'on enseigne à la population camerounaise le sens du beau afin qu'elle puisse apprécier, de manière désintéressée, les valeurs autres que les valeurs matérielles.

La politique culturelle et linguistique exposée dans PLC se résume par le concept de « spiritualisme culturel » que l'auteur oppose à « idéalisme culturel ». Il estime qu'« autant le spiritualisme affronte ses propres réalités pour en extraire du neuf, autant l'idéalisme esquivé sa réalité pour se bâtir des chimères » (Biya, 1987, p. 113). Dans la perspective spiritualiste, la culture est une école de la responsabilité dont la finalité est de forger des personnes prêtes à s'assumer en acceptant l'échelle des valeurs qu'elles se sont définies en toute clairvoyance. Il est de ce fait recommandé de passer « d'une culture inconsciemment vécue à une culture librement pensée » (Biya, 1987, p. 114). On peut voir dans ce positionnement le rejet du matérialisme, rappelant « l'éternel débat du matérialisme et du spiritualisme, qui fait la philosophie même » (Citot, 2006, p. 43). Par le spiritualisme culturel donc, il est possible de réaliser l'ethnolyse, l'enracinement culturel par les langues nationales et officielles, d'aboutir à l'épanouissement de la population camerounaise en dotant le secteur culturel de moyens et d'infrastructures.

De l'ethnie à la patrie

L'auteur propose de forger, au Cameroun, une identité synthétique, fruit du brassage entre toutes les originalités ethniques. Il espère que « la gerbe de la culture nationale ainsi liée cultivera en nous [les Camerounais-es] l'esprit de tolérance et non de complaisance, et l'esprit de compromis qui n'est point compromission » (Biya, 1987, p. 115). La richesse culturelle du pays émanant de ses différentes communautés lui donne donc de la matière pour pouvoir composer, choisir le meilleur de toutes ses cultures dans le but d'en créer une et une seule à l'échelle nationale, compétitive sur la scène internationale. Cette forme de syncrétisme sur lequel se fonde l'identité nationale n'est réalisable, pour le penseur politique, que si entre les ethnies se crée le besoin de contribution, de participation et de complémentarité à travers les langues notamment.

La question des langues

Il apparaît, à la lecture de PLC, que son auteur prône une approche distinguant deux niveaux complémentaires, ethnique et national. Voici ce qu'il en dit :

Au niveau ethnique, il faut encourager le développement de toutes les langues nationales, véhicules privilégiés des cultures ethniques. Il importe de ce fait que chaque langue exprime la culture qu'elle véhicule. Ainsi produits, ces bijoux culturels seront transférés sur la scène nationale au grand bénéfice de la collectivité. Il convient donc de laisser épanouir toutes nos fleurs linguistiques, phase historique nécessaire et indispensable à la confection du bouquet culturel national (Biya, 1987, p. 117).

Au premier niveau donc, toutes les initiatives visant la promotion des langues nationales doivent être encouragées dans la mesure où elles sont les véhicules des cultures ethniques. Ces « bijoux culturels » serviront la collectivité dans son besoin de développement en participant de façon

étroite à l'intégration de chaque Camerounais-e dans sa communauté ethnique d'abord, ensuite dans la communauté nationale. Il s'agit donc de cultiver, chez chaque citoyen-ne, le besoin d'appartenir à une ethnie non pas du fait de la naissance, mais à travers la connaissance de sa culture linguistique. Ce besoin d'appartenance accompli, il revient à chacune de participer à la construction d'une identité culturelle nationale, toute culture ayant besoin de moyens et de lieux appropriés pour son expression et son rayonnement.

Les moyens et les infrastructures culturelles

Le politique prescrit la mise à disposition des lieux tels que le palais des congrès de Yaoundé, les maisons du parti dans les unités administratives, de même que la construction et la vulgarisation des centres culturels pour redonner confiance aux artistes d'abord, à tous ses compatriotes ensuite. En permettant aux artistes d'exposer leurs talents dans de grandes salles de spectacle, les Camerounais-es pourront visualiser sur place les faits de culture jusqu'ici inconnus, ou avec lesquels ils et elles n'ont que partiellement été en contact, dans des salles inadaptées ou étrangères. Si le contexte intellectuel, favorable à la réflexion, a laissé fleurir de nombreuses réflexions (Tadadjeu, 1975 et 1985; Abega, 1976; Renaud, 1976; Sengat Kuo, 1985), le contexte politique et économique a davantage compliqué une tâche déjà très peu aisée.

De la vision à son implémentation

Le Cameroun a-t-il pu réaliser l'ethnolyse, construire l'esprit citoyen à travers une identité culturelle synthétique, doter le secteur culturel de moyens et d'infrastructures à la mesure de son ambitieux programme culturel et linguistique? C'est à cette question que se proposent de répondre les développements ci-dessous.

Des ethnies à la patrie

L'élite camerounaise de la période postcoloniale s'est employée, après l'indépendance (1960) et la réunification (1961), à réaliser l'unité nationale à travers de nombreuses mesures politiques. Elle héritait d'un pays où les séquelles du nationalisme étaient encore vivaces, avec des différences de culture entre les nombreuses communautés locales. Le pouvoir central devait résoudre, écrit Mouiché (2000, p. 212), le problème de l'intégration politique. Cela impliquait l'émergence d'une autorité centrale, l'existence d'un sentiment national, l'établissement d'un lien entre gouvernant-es et gouverné-es, l'apparition d'un sens minimum de consensus nécessaire au maintien de l'ordre social et la promotion, au sein de la population, d'un esprit de concertation. On trouvera chez le même auteur une analyse assez détaillée des thèses relatives à la construction nationale au Cameroun.

En considérant différents positionnements sur la construction de l'État et les particularités propres au Cameroun s'agissant des questions identitaires (Fossaert, 1991; Mbock et Chameni, 2000; Guermond, 2006; Bayou, 2011; Beaudin, 2012; Abouna, 2020), une question s'impose : le Cameroun peut-il être considéré comme un État-nation?

Non. Si on prend en compte le critère ethnoculturel qui veut que l'idée d'État renvoie à celle d'un peuple doté d'une langue, d'une religion et d'une histoire partagées. Soulignons toutefois que d'autres cas de figure

sont possibles, un État pouvant adopter deux ou plusieurs langues officielles (Afrique du Sud, Cameroun, Rwanda, etc.). Le « peuple camerounais » est un agrégat de communautés parlant différentes langues, environ 280 selon l'*Atlas linguistique du Cameroun* (Binam Bikoï, 2012a). L'État-nation lui-même a adopté deux langues officielles d'« égale valeur », le français et l'anglais (article 1, alinéa 3 de la loi n° 06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972). Toutes les grandes religions monothéistes sont représentées et subsistent à côté des croyances dites traditionnelles, des ordres et de quelques religions mineures. La conquête de l'espace s'est faite en plusieurs vagues, suivant différentes portes d'entrée (Mveng, 1984). On n'a donc pas affaire à une situation d'homogénéité, avec un peuple partageant des référents culturels identiques ou une histoire commune, à moins qu'elle ne soit celle de la colonisation et l'histoire récente depuis la décolonisation. La question serait donc celle de savoir s'il ne s'est pas tissé, au cours de l'histoire, un fil d'Ariane qui a relié les différentes sociétés camerounaises.

Oui. Si on se fie au critère géopolitique. Le Cameroun a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960. Il existe bel et bien un territoire encadré par des frontières reconnues par la communauté internationale. La population camerounaise est composée de divers groupes ethniques et linguistiques qui enrichissent son identité. Les mouvements de population entre les différentes régions du pays contribuent à la dynamique sociale et culturelle du pays. Malgré les défis internes auxquels il fait face, comme les tensions dans les deux régions administratives du pays anciennement administrées par l'Angleterre (Nord-Ouest et Sud-Ouest), le pouvoir central s'active pour maintenir la paix et la stabilité.

Selon le critère sociopolitique, le Cameroun est également un État-nation. Le code de la citoyenneté est défini par les dispositions de la loi no 1968-LF-3 du 11 juin 1968. Il existe un État camerounais, de type unitaire et décentralisé. La Constitution du 18 janvier 1996, en son article 1er, recense toutes les caractéristiques de cet État et l'alinéa 3 de cet article précise ses orientations linguistiques. Malgré la diversité, il existe,

La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la

chez les Camerounais-es le sentiment d'appartenance à la même nation, soumis à l'autorité d'un État. Il y a lieu de souligner toutefois qu'il existe de nombreux facteurs susceptibles de fragiliser la construction nationale, notamment le jeu politique qui polarise les passions et consacre le plus souvent la défense des solidarités communautaires, ou encore les injustices sociales.

Des développements qui précèdent, on retient qu'au Cameroun, un sentiment d'identité nationale s'est développé au fil des décennies. Toutefois, des tensions demeurent, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où les demandes de reconnaissance et d'autonomie ont conduit à des crises politiques et des conflits armés. Les disparités économiques et le développement inégal entre les régions peuvent mettre à mal le sentiment d'unité et alimenter des frustrations, comme les défis liés à la gouvernance. Des efforts continus doivent encore être menés pour pallier les inégalités, gérer les différences culturelles de manière inclusive, promouvoir une gouvernance transparente et participative. Passer des ethnies à la patrie est, en fin de compte, un objectif en constante évolution, nécessitant une attention et des adaptations continues.

La question des langues

Dieu *et al.* (1983) avaient proposé un inventaire préliminaire des langues du Cameroun. L'on peut regretter que ce travail, qui inspirera l'enquête ayant abouti, en 2012, à l'élaboration de l'*Atlas linguistique du Cameroun* (Binam Bikoï, 2012a) et de la *Cartographie administrative des langues du Cameroun* (Binam Bikoï, 2012b), ait consacré une tendance à l'émission y compris là où l'intercompréhension est possible. Ces langues sont considérées, par l'auteur de PLC, comme des véhicules par excellence des cultures nationales. La population camerounaise est invitée à s'en servir

pour dégager la quintessence des fonds culturels locaux afin de former le bouquet culturel national « à travers les langues nationales et à travers les langues officielles » (Biya, 1987, p. 117).

Cette aperception a fait dire à Zang Zang (2013, p. 319) que l'on observait, chez Paul Biya, une volonté politique d'attachement aux langues occidentales et aux cultures nationales, d'une part, d'autre part de rejet des cultures occidentales et des langues nationales dans lesquelles les cultures nationales sont véhiculées. Il s'agit donc d'un nouveau type de fusion entre la langue coloniale et les cultures nationales qui donne, du point de vue institutionnel, un Cameroun bilingue, mais pluriculturel. L'une des exigences de la gestion harmonieuse de la nation était le renforcement du contrôle social, la promotion du bilinguisme d'État et des langues nationales.

Les autorités camerounaises devaient, au lendemain de l'indépendance et de la réunification, décider du sort des langues nationales. L'école était l'un des canaux par lesquels il était possible d'assurer leur promotion et leur protection. Selon Fewou Ngouloure (2012), trois principales thèses seront formulées pour justifier pourquoi il était impossible de les enseigner : le nombre exponentiel, la division sociale et les obstacles structurels, le danger du repli identitaire.

L'élite politique a d'abord vu dans le grand nombre de langues parlées au Cameroun un frein à l'adoption d'une langue commune. Fewou Ngouloure (2012) relève l'existence d'enjeux idéologiques.

On voit bien que cette manipulation, de l'ordre définitionnel et conceptuel, peut voiler des relents idéologiques et hégémoniques. Et nous ne sommes pas loin de considérer qu'au Cameroun, les autorités n'ont pas toujours pris conscience du fait que le développement d'une nation passe aussi par la valorisation de ses richesses linguistiques. Cela dit, on a du mal à accepter que certaines langues camerounaises, qui ont pourtant une audience inter-régionale, continuent toujours d'être taxées de « dialectes », et que la légitimation institutionnelle des langues étrangères comme les seules à être en phase avec le modernisme, soit la seule solution de rechange (Fewou Ngouloure, 2012, p. 39).

La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la

Plusieurs préjugés ont ainsi pesé sur ces langues, considérées comme les véhicules des tribalités locales, donc vectrices des replis identitaires préjudiciables à la réalisation de l'unité nationale. Le même auteur fait savoir que les politiques ont parfois joué sur les cordes sensibles pour discréditer l'idée de la mise en place d'une politique linguistique conforme aux valeurs culturelles locales. C'est ainsi que l'insertion d'une ou de plusieurs langues nationales dans les programmes scolaires était considérée comme pouvant nuire à l'unité et à la cohésion de la nation. D'autres approches ont défendu l'idée que les langues nationales n'étaient pas équipées. Donc, elles ne pouvaient être enseignées.

La thèse du danger du repliement identitaire était nourrie par l'idée que les langues nationales n'avaient aucun avenir politique même à long terme (Fewou Ngouloure, 2012, p. 41). Les autorités se sont ainsi convaincues que toute velléité visant à les promouvoir serait un retour vers l'obscurantisme et le protectionnisme linguistiques. La promotion des langues étrangères, pour l'élite politique, était le signe de l'ouverture vers l'autre. Toutefois, après la publication de PLC, un dispositif réglementaire s'est progressivement mis en place.

La loi no 98/004 du 14 avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun a fixé, comme premier objectif à ce secteur, « la formation de citoyens enracinés dans leur culture, mais ouverts au monde et respectueux de l'intérêt général et du bien commun » (article 5, alinéa 1). Le besoin d'une réforme éducative était en partie motivé par la nécessité d'ajuster le système éducatif aux nouvelles réalités économiques et sociales, ainsi qu'aux objectifs de développement international.

La loi no 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'enseignement supérieur lui attribue notamment pour mission la promotion du bilinguisme, des cultures et des langues nationales (article 6, alinéa 1).

Le décret no 2002/004 du 4 janvier 2002 portant organisation du MINEDUC dote ce ministère sectoriel d'une inspection provinciale de pédagogie chargée de l'enseignement des lettres et des arts, des langues.

La loi no 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes leur confie la gestion des écoles maternelles et primaires. Elles doivent également promouvoir les langues nationales, participer aux programmes régionaux de promotion desdites langues, mettre en place et entretenir les infrastructures et les équipements. Les communes sont également appelées à collaborer avec les régions dont les missions sont, entre autres, la participation à la promotion de l'édition, de la presse parlée et écrite en langues nationales. Les compétences transférées aux communes et aux régions seront reprises par la loi no 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées.

L'arrêté no 08/0223 MINESUP/DDES du 3 septembre 2008 crée un département et un laboratoire de langues et cultures camerounaises à l'École normale supérieure de Yaoundé. Ce texte représente une avancée majeure dans la reconnaissance et la valorisation des langues et cultures camerounaises. En créant un département et un laboratoire dédiés, il ouvre la voie à une meilleure formation, à la recherche et à la promotion de la richesse culturelle du Cameroun, tout en contribuant à l'affirmation de l'identité nationale.

L'arrêté no 263/14/MINESEC/IGE du 13 août 2014 définit les programmes d'études des classes de 6e et 5e. Le programme bilingue langue maternelle/langue officielle, appliqué de la Section d'initiation au langage (première année du cycle primaire) au Cours élémentaire première année (troisième année du cycle primaire) à titre expérimental, donne la possibilité aux enfants d'apprendre à lire et à écrire leur langue maternelle. Au secondaire, l'enseignement vise l'inculturation, grâce à l'approfondissement de la langue maternelle ou quasi maternelle, et l'ouverture culturelle grâce à l'apprentissage d'une seconde langue camerounaise.

Notons que la scission du MINEDUC en deux ministères a entraîné la promulgation de deux nouveaux textes. Les décrets no 2012/267 portant organisation du ministère des Enseignements secondaires et no 2012/268 du 11 juin 2012 portant organisation du ministère de l'Éducation de

La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la

base. Le premier texte attribue les prérogatives relatives aux langues nationales à l'inspection de pédagogie chargée de l'enseignement des lettres, des arts et des langues et crée une section « arts, langues et cultures nationales ». Le second confie aux responsables chargés de la promotion des langues et cultures nationales l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation, de l'éducation de base non formelle et de la promotion des langues nationales.

Au primaire et à la maternelle, l'expérimentation a été lancée à partir de l'année scolaire 2013/2014. Le 30 août 2014, la *Didactique des langues et cultures nationales* est insérée dans les programmes des Écoles nationales d'enseignement général (ENIEG) par décision no 495/13/MINESEC/CAB portant application des nouveaux programmes des écoles nationales d'enseignement général. S'il faut reconnaître, avec Daouaga Samari (2016, p. 141), que ces textes montrent une évolution substantielle dans la politique linguistique et éducative du Cameroun, l'on peut regretter que, dans le secondaire, la généralisation de l'enseignement des langues et cultures nationales soit très lente. Dans l'éducation de base, des indications d'ordre didactique manquent encore (langues à enseigner, méthodes d'enseignement, niveau d'enseignement, statut, etc.). Un nombre assez important de personnes dans le secteur éducatif ignore les textes, des responsables y compris. Les écoles normales supérieures et les écoles professionnelles privées peinent à former en quantité des enseignant-es pour satisfaire la demande. Reste l'épineuse question des infrastructures et des équipements, dans le secteur scolaire comme dans le secteur culturel.

Moyens et infrastructures culturelles

Pour permettre que le secteur culturel et artistique bénéficie d'un encadrement à la hauteur des ambitions de l'auteur de PLC, le pouvoir central fera évoluer le dispositif institutionnel et réformera le secteur de la gestion collective. D'autres mesures viseront le soutien aux projets culturels et artistiques et le développement des infrastructures.

Le remaniement du 9 décembre 2011 aboutit à une réforme du dispositif institutionnel dans les secteurs de l'art et de la culture. Liés en 1968 à l'éducation et la formation professionnelle, ils seront associés, de 1975 à 1992, à l'information. La culture s'affranchit de l'information en 1997 et devient un ministère autonome. Les arts, portés pour la première fois au rang de ministère le 9 décembre 2011, seront associés à la culture. L'article premier alinéa 2 du décret no 2012/381 du 14 septembre 2012 portant organisation dudit ministère lui confie la responsabilité de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de développement artistique et culturel. Il a pour tâches, entre autres, le développement et la diffusion des arts et de la culture nationale, la préservation des sites et monuments historiques, la protection, la conservation, l'enrichissement et la promotion du patrimoine culturel, artistique et cinématographique.

Le secteur de la gestion collective a quant à lui été restructuré deux fois sous le renouveau. Dix-neuf ans après l'indépendance, l'État camerounais crée la Société camerounaise du droit d'auteur (SOCADRA), instituée par le décret no 79/392 du 22 septembre 1979⁶. Elle est remplacée, le 23 novembre 1990, par la Société civile nationale du droit d'auteur (SOCINADA)⁷. La nouvelle société est créée par les artistes à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Les dissensions entre les

6. La Société des auteurs-compositeurs de musique (SACEM), société de droit français, a administré les droits des artistes dans la plupart des anciennes colonies françaises avant la création des organismes locaux.

7. Loi no 090/010 du 10 août 1990 relative au droit d'auteur et droits voisins.

La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la

membres de la SOCINADA⁸ pousseront le pouvoir central à passer d'un système de monopole à un système de pluralité d'organismes, avec des spécialisations exclusives (une seule société par catégorie d'art) et transversales : chaque organisme gère à la fois les droits des auteur-trices et les droits voisins (Seuna, 2004, p. 6).

La réforme est consacrée par la loi no 2000/011 du 19 décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur. Les problèmes persistants vont conduire le président de la République à prescrire un processus de modernisation du secteur en novembre 2014. Les travaux des comités placés sous l'autorité du Premier ministre aboutiront à la promulgation du décret no 2016/4281/PM du 21 septembre 2016 modifiant certaines dispositions du décret no 2015/3979/PM du 25 septembre 2015 fixant les modalités d'application de la loi no 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Le nouveau décret détache des quatre sociétés déjà actives les droits voisins. Depuis 2017 donc, année au cours de laquelle la société administrant les droits connexes obtient son agrément, le Cameroun compte cinq organismes de gestion collective : la Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques (SOCILADRA), la Société nationale camerounaise de l'art musical (SONACAM), la Société civile des arts audiovisuels et photographiques (SCAAP), la Société civile des arts plastiques et graphiques (SOCADAP) et la Société civile camerounaise des droits voisins (SCDV).

Les plaintes récurrentes des artistes, qui n'ont toujours pas de statut, la rareté des répartitions malgré les perceptions directes des redevances par les organismes de gestion collective, les conflits d'intérêts liés aux connivences entre les responsables de l'organe chargé de contrôler leur fonctionnement et les exécutifs desdits organismes⁹, le non-reversement

8. Elle administrait les répertoires musical, littéraire et dramatique, audiovisuel et photographique, plastique et graphique en même temps que les droits des interprètes et des producteurs.

9. Il s'agit de la Commission de contrôle des organismes de gestion collective, instituée par l'arrêté n° 090/CAB/PM du 29 septembre 2015.

des redevances perçues dans le compte commun¹⁰ sont, notamment, des indices de l'échec du processus de modernisation de ce secteur. Avec la réforme du compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle, ces sociétés sont désormais appelées à contribuer à son approvisionnement.

Le président de la République a créé, par décret no 2001/389 du 5 décembre 2001, un compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle. Il est doté d'une enveloppe initiale d'un milliard de francs CFA. Le compte est conçu sous la forme d'un instrument public de financement du secteur culturel dont l'objectif est de permettre à l'État d'encourager l'excellence dans la création, la production et la diffusion des œuvres de l'esprit, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel national.

Les ressources du compte peuvent être mobilisées pour aider à la création ou à la modernisation des organismes de gestion collective, garantir les prêts consentis par les établissements de crédit ou décerner des prix aux meilleures œuvres à l'issue des concours organisés dans les différents genres de création. L'aspect social du compte concerne l'allocation des aides aux conjoint-es ou aux descendant-es des artistes décédé-es, aux associations culturelles traditionnelles et la contribution au financement d'organisation de solidarité professionnelle.

La loi de finances 2020 a modifié le fonctionnement du compte. Le ministère des Arts et de la Culture (MINAC) l'alimente dorénavant par ses ressources propres. La recherche des niches financières et l'allègement des charges vont conduire à la restructuration du secteur des arts et de la culture, à travers la loi no 2020/011 du 20 juillet 2020 régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun. L'on doit déplorer le fait que le compte d'affectation ait été conçu comme un outil d'aide à la création, pourtant la production est essentielle dans le secteur artistique.

10. La décision no 021/0001/MINAC du 16 février 2021 fixant les modalités de sécurisation des fonds collectés au titre du droit d'auteur ou des droits voisins prévoit qu'ils doivent être reversés dans un compte de dépôt spécial ouvert dans les livres d'un établissement bancaire agréé.

La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la

Il est tout aussi incompréhensible que son fonctionnement ait été modifié, car cette mesure prive le secteur artistique et culturel de revenus déjà suffisants, et le MINAC peine à alimenter le compte.

Comme le souhaitait l'auteur de PLC, le palais de congrès de Yaoundé accueille de nombreux événements artistiques et culturels. Le centre culturel camerounais, conçu sous la forme d'un espace de promotion de la culture camerounaise, ne fait pas courir. Son fonctionnement laisse à désirer, ce qui incite les promoteur-trices culturelles et les artistes à préférer des lieux de promotion des arts et de la culture animés par des étrangères, mieux gérés, mieux équipés et mieux structurés (Instituts et Alliances françaises, Goethe-Institut Kamerun, centres culturels italien, espagnol, américain, etc.).

Par une décision du 17 novembre 1988, le président de la République a logé le Musée national du Cameroun dans l'ancien palais présidentiel, site historique et lieu de mémoire. Des œuvres d'art provenant de tout le territoire y sont exposées. L'esplanade du musée, où le MINAC a pris ses quartiers, accueille régulièrement des rencontres culturelles. C'est également le cas des infrastructures sportives comme le stade omnisports Ahmadou Ahidjo ou le Palais polyvalent des sports de Yaoundé inauguré en juin 2009. De nombreuses initiatives privées se sont également donné pour tâche la satisfaction de la forte demande en infrastructures culturelles¹¹. Seulement, les pouvoirs publics ne les accompagnent pas comme cela se doit, et il manque des mesures incitatives pour permettre aux privés et aux mécènes d'investir dans le secteur des arts et de la culture, de soutenir les projets culturels.

Le Festival national des arts et de la culture (FENAC) est institué par décret présidentiel no 91/193 du 8 avril 1991¹². Il se tiendra, cette année-là, dans la région de l'Est à Bertoua du 16 au 23 juillet. Cet événement « biennal » aura connu, malgré les bonnes intentions du pouvoir central,

11. On peut citer le centre d'art contemporain Doual'art et l'espace Bolo à Douala, le Quartier Mozart et l'espace culturel Metamorphosis à Yaoundé.
12. Après 1982 et 1988 sous les appellations respectives de semaine culturelle du Cameroun et Festival des arts et de la culture (FESTAC), le FENAC est créé pour consolider l'unité nationale, car il doit fédérer toutes les expressions artistiques et culturelles du Cameroun.

quelques interruptions. Les éditions suivantes ont pu être organisées : 1994 (Douala), 1996 (Ngaoundéré), 1998 (Ebolowa), 2000 (Limbé et Buea), 2002 (Bafoussam), 2008 (Maroua), 2016 (Yaoundé) et 2018 (Bertoua). De nombreux autres festivals¹³ culturels soutenus par le gouvernement œuvrent pour la visibilité de la production artistique et culturelle camerounaise. Ils donnent l'occasion d'apprécier la richesse artistique, culturelle, linguistique et patrimoniale du Cameroun, sans malheureusement permettre que les arts et la culture soient des sources de dividendes pour le pays et les différent·es intervenant·es de ce secteur.

Conclusion

Le président Paul Biya, lorsqu'il accède à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, théorise sa pensée à travers une vision soutenue par une philosophie politique contextualisée. Les principales thèses qui découlent de ladite vision intègrent le caractère multiethnique et pluriculturel du Cameroun, sa richesse artistique et culturelle, enfin la nécessité de les capitaliser pour parvenir à un seuil de développement social acceptable. Les mesures prises pour mettre en œuvre la politique culturelle et linguistique du Cameroun, malgré les impondérables qui ont pu les entraver, ont produit des résultats qui s'apprécient en analysant séparément ses différentes déclinaisons. C'est ainsi qu'à défaut de réaliser l'ethnolyse, les efforts du pouvoir central ont donné au Cameroun une identité territoriale, socle de la fierté nationale. Les langues officielles bénéficient d'un meilleur encadrement, mais le bilinguisme d'État reste à parfaire. Les langues nationales sont de nouveau enseignées à l'école, nonobstant le caractère expérimental dudit enseignement et certaines insuffisances fonctionnelles et structurelles. Le secteur des arts et de la culture dispose d'un département ministériel autonome, cinq organismes

13. Écrans noirs (cinéma), Medumba, Ngondo, Nguon, Nyem Nyem, Mayi, Kanga, Nyang Nyang (culture, langues et patrimoine), Abok I Ngoma (danse et percussions), etc.

La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la de gestion collective ont été agréés, même si des problèmes touchant à leur gestion, aux infrastructures, au financement et à l'organisation restent à résoudre. Certains éléments des arts et de la culture nationale n'ont pas toujours la visibilité qu'ils méritent. Le caractère dynamique de la question culturelle et linguistique fait qu'en plus des aspects de la vision qui n'ont pas pu être implémentés, le pouvoir central doit constamment adapter les mesures à prendre à l'évolution du contexte socioculturel local.

Références

- Abega, Proper. 1976. Identité nationale, mythe ou réalité? *Annales de la Faculté des lettres*, 4 (7), 49-53.
- Abouna, Paul. 2020. *Peuples du Cameroun : anthropologie d'une fraternité méconnue*. Paris : Connaissances et savoirs.
- Bayou, Céline. 2011. Entre territoires et identités. Quand le conflit s'installe. *Grande Europe – La Documentation française*, 28.
- Beaudin, Hervé. 2012. *L'idée de Nation*. Thèse de doctorat en philosophie, Université de Paris-Sorbonne.
- Binam Bikoï, Charles (éd.). 2012a. *Atlas linguistique du Cameroun. Volume 1 : Inventaire des langues*. Yaoundé : CERDOTOLA.
- Binam Bikoï, Charles. (éd.) 2012b. *Cartographie administrative des langues du Cameroun*. Yaoundé : CERDOTOLA.
- Biya, Paul. 1987. *Pour le Libéralisme communautaire*. Lausanne : Marcel Fabre.
- Boyer, Henri. 2010. Les politiques linguistiques. *Mots. Les langages du politique*, 94. 67-74. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/mots.19891>.
- Calvet, Louis-Jean. 2017. *La sociolinguistique*. Paris : PUF.

- Citot, Vincent. 2006. Le naturel, le culturel et le spirituel. *Le Philosophoire*, 27 (2), 43-76. <https://doi.org/10.3917/phoir.027.0043>.
- Conseil de l'Europe. (2001). *Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer*. Strasbourg : Conseil de l'Europe.
- Conseil de l'Europe. (2020). *Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer (volume complémentaire)*. Strasbourg : Conseil de l'Europe.
- Daouaga Samari, Gilbert. 2016. La législation en faveur de l'enseignement des Langues et Cultures Nationales au Cameroun : mesure d'audience dans l'Adamaoua et implications glottopolitiques. *Recherches en éducation*, 25. <https://doi.org/10.4000/ree.5715>
- Dieu, Michel, Renaud, Patrick et Barreteau, Dabiel. 1983. Situation linguistique en Afrique centrale – inventaire préliminaire : le Cameroun. Dans Dieu, Michel et Renaud, Patrick (dir.), *Atlas linguistique de l'Afrique Centrale (ALAC); Atlas linguistique du Cameroun*. Yaoundé et Paris : ACCT, CERDOTOLA, DGRST et ISH.
- Fewou Ngouloure, Jean-Pierre. 2012. La politique linguistique du Cameroun : contexte, enjeux, perspectives. *Analyses*, 15, 37-46.
- Fishman, Joshua. 1970. *Sociolinguistics*. Rowley, Mass: Newbury house.
- Fossaert, Robert. 1991. *Le monde au 21e siècle. Une théorie des systèmes mondiaux*. Paris : Fayard.
- Gardy, Philippe, Lafont, Robert. La diglossie comme conflit : l'exemple occitan. *Langages*, 61, 75-91. <https://doi.org/10.3406/lgge.1981.1869>
- Guermond, Yves. 2006. L'identité territoriale : l'ambiguïté d'un concept géographique. *L'Espace géographique*, 35 (4), 291-297. <https://doi.org/10.3917/eg.354.0291>.
- Herrera, Javier. 1994. La nature de la crise financière camerounaise et les mesures prises pour la combattre : faut-il ajuster le programme d'ajustement structurel? Dans Courade, Georges (dir.), *Le village camerounais à l'heure de l'ajustement* (40-51). Paris : Karthala.

- La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la
- Labrie, Normand. 1993. *La construction linguistique de la Communauté européenne*. Paris : Champion.
- Maurais, Jacques. 1987. *Politique et aménagement linguistique*. Québec, Paris : Conseil de la langue française et Le Robert.
- Mbock, Charly Gabriel et Chameni, Célestin (dir.). 2000. *Les conflits ethniques au Cameroun, quelles sources, quelles solutions?* Yaoundé : Éditions Sep et Saagraph.
- Mouiche, Ibrahim. 2000. La question nationale, l'ethnicité et l'état en Afrique : le cas du Cameroun. *Verfassung Und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America*, 33 (2), 212-233. <http://www.jstor.org/stable/43238845>
- Mveng, Engelbert. 1984. *Histoire du Cameroun*. Yaoundé : CEPER.
- Renaud, Patrick. 1976. Le français au Cameroun. *Annales de la Faculté des lettres et sciences humaines*, 4 (7), 17-41.
- Sengat-Kuo, François. 1985. Discours d'ouverture. Dans Ministère de l'Information et de la Culture (MINFOC), *L'identité culturelle camerounaise. Actes du Colloque de la deuxième semaine culturelle nationale*. Yaoundé, 13-20 mai. Yaoundé : Ministère de l'Information et de la Culture.
- Seuna, Christophe. 2004. Les organismes de gestion collective au Cameroun. *e.Bulletin du droit d'auteur*, juillet-septembre. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262603_fre
- Tadadjeu, Maurice. 1975. Language planning in Cameroon: Toward a trilingual education system. Dans Herbert, Robert K. (éd.), *Patterns in Language, Culture, and Society: Sub-Saharan Africa. Proceedings of the Symposium on African Language, Culture, and Society*, Ohio State University, Columbus, April 11.

Laurain ASSIPOLO

Tadadjeu, Maurice. 1985. Pour une politique d'intégration linguistique camerounaise : le trilinguisme extensif. Dans Ministère de l'Information et de la Culture (MINFOC), *L'identité culturelle camerounaise. Actes du Colloque de la deuxième semaine culturelle nationale. Yaoundé, (187-202)*. Yaoundé, 13-20 mai. Ministère de l'Information et de la culture.

Zang Zang, Paul. 2013. *Linguistique et émergence des nations. Essai d'aménagement d'un cadre théorique*. Munich : Lincom Europa.

Laurain ASSIPOLO

L'auteur est chargé de cours au département de Français et études francophones à l'Université de Douala. Ses principaux domaines de recherche sont la variation linguistique, les fonctions et les usages des langues, les représentations sociolinguistiques, les politiques linguistiques et la sociolinguistique interactionnelle. Il est également spécialiste en théologie systématique, en enseignement du français langue étrangère et en droit de la propriété littéraire et artistique.

Contact : assipolo@yahoo.fr

ISSN :

2992-0167

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/jeynitaare/?post_type=chapter&p=645

Pour citer cet article : ASSIPOLO, Laurain. 2024. La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la publication de *Pour le libéralisme*

La mise en œuvre de la politique culturelle et linguistique du
Cameroun : quel bilan près de quatre décennies après la
communautaire de Paul Biya?. JEYNITAARE. *Revue panafricaine
de linguistique pour le développement*, 3(1), 63-89. DOI:10.46711/
jeynitaare.2024.3.1.3

Numérisation des enseignements des langues et cultures nationales camerounaises : quelles ressources pour quels rendements?

CONSTANTINE KOUANKEM ET BÉATRICE DJIDJI DOUDOU

Résumé :

La pandémie à Covid-19 a poussé les communautés éducatives à recourir à de nouvelles méthodes pour assurer la continuité pédagogique. Le passage de la classe en présentiel à l'enseignement médié a bouleversé les pratiques des enseignant-es de langues et cultures nationales (LCN) des lycées et collèges du Cameroun. Diverses ressources institutionnelles ont ainsi été élaborées pour assurer la transmission des savoirs pendant et après la crise sanitaire. L'analyse des données collectées au moyen de questionnaires fait état de plusieurs dispositifs technologiques et révèle une utilisation encore très peu satisfaisante du numérique par les enseignant-es de langues et cultures camerounaises. Cette recherche action propose des stratégies à mettre en œuvre pour vulgariser cette « innovation pédagogique » et ainsi amener les enseignant-es de cette matière à s'approprier les artefacts mis à disposition.

Mots-clés : enseignement, Est Cameroun, langues et cultures nationales, numérisation, ressource

Abstract :

The Covid-19 pandemic which has raged across the world has pushed educational communities to use new methods to ensure educational continuity. The transition from face-to-face classes to mediated teaching has disrupted the practices of teachers of national languages and cultures (NLC) in high schools and colleges of Cameroon. Various institutional resources have thus been developed to ensure the transmission of knowledge during and after the health crisis. The analysis of data collected by means of questionnaires reveals several technological devices and highlights a still very unsatisfactory use of digital technology tools by teachers of Cameroonian languages and cultures. This action research proposes strategies to be implemented to popularize this “pedagogical innovation” and thus encourage teachers of this subject to appropriate the artifacts made available.

Keywords : digitalization, East Cameroon, national languages and cultures, resources, teaching

Résumé (dii) :

Hóq gbqo ka tí'iy laa tíj kuu púgu yéé covid-19, kuu beewa ám hqo koróna yé kó ba'ad fqq nánán voolí kan néélé bídná hág 'waapád, ndaa nán í kuu sug yag ta yúu zañde lí moo hén duu vu kólí kan keb buulí na'a vu moo hén tú'í a 'yem laa tíj. Yáqalé lig zañde dágá daa laa tíj ba dágá tooo téé zo'ná hén tú'ílí vi hén tiini yúu hén kólí nán hén tú'í voo vu ka' í yag kan hén gé' vu hág 'waapád. Lisée vu kan kolézo vu kamólúnní. Hén kókéd vu mbógoy moo hén gaalí vu púlí nán vu se'ey hqo koróna ka ñeññí háq 'yagá ye. Hén kuu soo nuñ yúu hén kuu sug 'waapád ka' hinaa viig vilí vulí máa vud hén kólí vu buulí na'a kan keb ba'ad vu kólí duu tú'í ám hén máa ye, nán í kuu tú'í yag vu kan hén gé' vu hág kamólúnní vu ñen ná ba'ad ye kan keb ye vu duulí na'a né. Ba'ad keb soolí ye tú'í hinaa keb vu moo ba'ad hén tú'í 'majná ye a feq hág 'waapád téé wún pañ nán hén tú'í vu ka' yag vulí moo hén tú'í kan hén ba'ad kuu mbóg 'yéé vu tíj ye.

Numérisation des enseignements des langues et cultures nationales camerounaises : quelles ressources pour quels

Mots-clés (dii) : hɛn ba'ad kólí vɛ moo ba'ad a 'yɛm laa tíŋ duulí na'a, hɛn tú'í, keb hɛn ba'ad vɛ tiini, keb hɛn mbóggí vɛ, nán ba'ad kólí vɛ, siide vɛ, yag vɛ kan hɛn gɛ' hág 'waapád

Historique de l'article

Date de réception : 22 février 2024

Date d'acceptation : 24 septembre 2024

Date de publication : 19 décembre 2024

Type de texte : Pratique/retour de terrain

Introduction

À la faveur du contexte de la pandémie à covid-19 qui a secoué l'éducation depuis plus de trois ans, le ministère des Enseignements secondaires du Cameroun (MINESEC) a, entre autres stratégies, mis sur pied le titanesque projet du *Distance Education* pour donner un coup de pouce au processus d'enseignement/apprentissage et permettre ainsi aux enseignant-es et à leurs apprenant-es d'apprendre par d'autres canaux. Cette vision éducative rejoint celle de l'Organisation de coopération et de développement économique (OECD, 2020) qui préconise une métamorphose du métier et de la fonction des enseignant-es afin de faire de ces personnes des guides pour leurs apprenant-es. Aujourd'hui, la pandémie s'estompe peu à peu, mais le principe acquis reste et se positionne pour perdurer, comme l'indique le thème de l'année scolaire 2021-2022 : « Pérennisation des pédagogies alternatives post-covid-19 ». En clair, c'est l'ère de la numérisation des enseignements. Pour se mettre à niveau, chaque enseignant-e du Cameroun doit se remettre à l'école du numérique (Ndibnu-Messina et Kouankem, 2021) pour ne pas rester en marge de cette nouvelle donne. S'inscrivant dans cet objectif, divers

dispositifs ont ainsi été mis en place, devant permettre aux enseignant-es de dispenser des leçons de langues et cultures nationales en vue d'aider les apprenant-es à développer les compétences de façon autonome. Dans une perspective exploratoire et actionnelle, ce travail s'intéresse au processus de numérisation des enseignements des langues et cultures nationales (LCN) avec pour objectif de mesurer le rendement effectif observé sur la base des modalités préconisées et des ressources mises à disposition par le gouvernement camerounais. Comment s'opérationnalise l'intégration des ressources numériques dans le processus d'enseignement des LCN? Comment le personnel enseignant a-t-il été capacité afin de les aider à s'arrimer à cette hybridation du savoir? Sachant que des défis subsistent, cette recherche propose des perspectives d'amélioration de l'accompagnement pédagogique médiatisé en période post-covid.

Contexte et justification

À ses débuts, la crise due à la covid-19 a conduit à la fermeture des établissements scolaires dans de nombreux pays. Apprenant-es et enseignant-es ont été affecté-es par cette fermeture prolongée de leurs établissements scolaires. Par la suite, les gouvernements ont instruit les établissements secondaires et universitaires d'assurer la continuité pédagogique en s'aidant d'outils numériques (Ndibnu-Messina et Kouankem, 2021; Baudoin *et al.*, 2020; Croze, 2021). Cette période donne à voir comme « un laboratoire pour repenser l'école à l'ère du numérique » (Cerisier, 2020, section « Nouvelles compétences », paragr. 5). En un temps record, et sans préparation préalable, les enseignant-es du Cameroun sont passé-es de la classe traditionnelle en présentiel à un enseignement à distance. Cette situation de crise a ainsi obligé les enseignant-es à transiter d'un paradigme exclusivement présentiel à celui d'une introduction légitime du numérique dans leurs pratiques

pédagogiques. Il est question d'« apprivoiser la distance et supprimer l'absence » (Jacquinot, 1993, p. 55). Afin de respecter les mesures gouvernementales et assurer la mise en œuvre de ces transformations pédagogiques, les enseignant-es pour « être à la hauteur des machines » (Jacquinot-Delaunay, 1999), tentent de s'adapter rapidement aux nouveaux dispositifs d'apprentissage que des chercheurs et chercheuses qualifient d'innovants (Caron-Fasan et Parmentier, 2019). Cette nouvelle praxis vise à « éviter aux apprenants un décrochage scolaire en l'absence physique d'enseignement/d'enseignant » (Szafrajzen et Moutouh, 2021, p. 3), et aussi les aider à « apprendre autrement » (Mandeville, 2004, p. 1). Pour les enseignant-es, il est question de les doter d'outils méthodologiques de préparation et de conduite de séance pédagogique en cohérence avec les canaux de l'enseignement à distance. Ils doivent donc s'appropriier les dispositifs de numérisation pour la transmission des savoirs. C'est dans ce contexte de numérisation des ressources pédagogiques que cette recherche voudrait recenser et analyser les dispositifs institutionnels mis à la portée des enseignant-es de LCN pour assurer la continuité pédagogique et d'en évaluer le rendement effectif.

Cadre théorique

Comme une traînée de poudre, le virus corona s'est répandu sur la terre entière entraînant non seulement une crise sanitaire, mais aussi une crise éducative. Les enseignant-es du secondaire, n'ayant pas une bonne connaissance relative à l'usage des dispositifs numériques, se trouvent contraint-es de s'adapter à la nouvelle exigence pédagogique. Cette situation les oblige donc à reconsidérer leur mode de transmission du savoir et à envisager l'enseignement à distance; ce qui les conduit inévitablement à « stimuler la réflexivité sur l'agir professoral » (Vignes, 2019, p. 1). Ce contexte impose donc une « réinvention » comme le souligne Rogers (cité par Caneva, 2019, p. 20). Dans l'urgence et en vue

d'une hybridation dans l'enseignement/apprentissage, enseignant-es et apprenant-es doivent s'approprier les technologies de l'information et de la communication (TIC) à leur façon. Cette « approche de l'hybridation » (Peraya *et al.*, 2014, p. 1) qui permet de « créer de la présence à distance » (Jézégou, 2010, p. 257) sera analysée à partir du Modèle d'acceptation des technologies (TAM) de Davis (1985). Cette acceptation est fonction de l'affordance¹ de l'artefact numérique utilisé, mais pas seulement (Croze, 2021, p. 3). L'engagement des enseignant-es (Androwkha, 2020, p. 62) ou encore l'affordance liée à ces outils conditionne l'attitude des enseignant-es vis-à-vis du dispositif numérique. Jézégou souligne à cet effet que cette perception de l'artefact par l'enseignant « influe sur son intention de l'utiliser ou pas » (Androwkha, 2020, p. 62). Le présent travail se donne pour objectif d'analyser les ressources numériques institutionnelles octroyées pour la pratique enseignante et d'analyser l'efficacité et l'efficacé de l'utilisation de ces dispositifs dans l'enseignement des LCN. Cette recherche prend pour cas pratique les enseignant-es du secondaire des lycées de la région de l'Est du Cameroun.

Méthodologie

Étant donné que la présente recherche propose d'étudier les dispositifs numériques de transmission du savoir en langues et cultures nationales au Cameroun, les variables relatives aux usages des ressources en vue de la médiatisation, ainsi que les indices d'efficacité sont à opérationnaliser.

1. Le terme « affordance » est forgé à partir du verbe anglais *to afford* qui signifie « être en mesure de faire quelque chose », ou encore « offrir ». Issu des travaux en psychologie (Gibson, 1979; Norman, 1988), le concept s'inscrit dans une théorie « qui attribue aux objets des activités cognitives et en particulier des instructions sémantiques quant à leur usage » (Paveau, 2017, p. 130). On rencontre comme équivalent en français « potentialités » ou encore « capacité de suggestion », selon France terme <https://www.culture.fr/franceterme/terme/DEFE819>.

Échantillon

L'échantillon sélectif a permis de focaliser notre attention sur les enseignant-es de LCN des lycées de la région de l'Est au Cameroun. Lors des journées d'inspections pédagogiques, nous avons pu administrer un questionnaire à 18 enseignant-es dont 16 formé-es, sorti-es des Écoles normales supérieures et 2 vacataires. Ce sont ces personnes qui ont fait usage au moins d'un dispositif numérique à un moment ou à un autre. Ce groupe est constitué de six hommes et douze femmes, réparti dans les quatre départements de la région, ainsi qu'il suit :

- 2 personnes à Yokadouma (département de la Boumba et Ngoko);
- 4 personnes à Bertoua (département du Lom et Djerem);
- 5 personnes à Abong-mbang (département du Haut-Nyong);
- 1 personne à Abong-Doum (département du Haut-Nyong);
- 2 personnes à Doumé (département du Haut-Nyong);
- 4 personnes à Batouri (département de la kadey).

Procédure d'enquête à partir du questionnaire

Un questionnaire a été utilisé pour interroger les enseignant-es des lycées et collèges des quatre départements de la région de l'Est. Relativement à l'administration de ce questionnaire, nous avons élaboré une dizaine de questions sous divers formats pour pouvoir collecter les données relatives à l'utilisation des différentes ressources pédagogiques digitales. La méthodologie employée dans ce travail met en œuvre plusieurs cheminements et procédés de recherche. À travers l'observation directe des situations d'enseignement, des entretiens individuels auprès des acteurs et actrices (enseignant-es, inspecteur-trices de LCN au niveau

régional et national, le personnel du ministère des Enseignements secondaires en charge de la mise sur pied des dispositifs numériques), nous avons pu recenser les dispositifs institutionnels existants. Le croisement des différents discours recueillis et les observations faites auront permis de décompter et d'analyser l'efficacité des ressources médiatisées en lien avec les attentes des instances décisionnaires.

Pour ce qui est des questions, nous avons voulu, entre autres, savoir si ces personnes ont déjà accédé à la plateforme du MINESEC pour l'éducation à distance; puis, à quelle fréquence se situe cet accès. Nous nous sommes aussi demandé combien parmi ces personnes avaient déjà téléchargé et utilisé des vidéos de la plateforme du MINESEC pour des leçons. Le questionnaire s'intéresse également à l'utilisation en classe avec les apprenant-es des autres dispositifs de digitalisation tels que le téléenseignement au moyen de la chaîne de télévision publique, la *Cameroon Radio Television (CRTV)*, ainsi que les leçons de révision sur Zoom.

Les dispositifs mis en place par le MINESEC

L'engagement résolu du MINESEC dans le processus de numérisation a permis la mise en place de quelques dispositifs permettant la production, donnant l'accès et l'exploitation des ressources pour faciliter et améliorer l'enseignement dans les salles de classe. Il s'agit de la plateforme numérique, du téléenseignement par le canal de la télévision et de l'utilisation des médias sociaux tels que Zoom et WhatsApp.

La plateforme numérique

La plateforme consacrée à l'enseignement à distance créée par le MINESEC est appelée *Distance Learning*² ; il est accessible à la fois aux enseignant-es et aux apprenant-es. Les ressources qui sont y postées sont institutionnelles, c'est-à-dire que leurs contenus sont conçus et financés par l'État (MINESEC et services déconcentrés) en conformité avec les programmes officiels. Il est à noter que les ressources mises à la disposition des enseignant-es de LCN proviennent des leçons élaborées et montées à partir d'un logiciel de présentation³ par les enseignant-es des quatre coins du pays, conformément aux commandes reçues de l'Inspection pédagogique nationale et au protocole prescrit. Les étapes suivies jusqu'à cette mise à disposition des ressources numérisées sont les suivantes :

- la commande : c'est l'Inspection pédagogique nationale qui commande aux enseignant-es de faire des propositions de leçons;
- l'élaboration : les leçons sont élaborées par les enseignant-es, leur scrutation et expédition à l'Inspection pédagogique nationale par les Inspections régionales;
- la validation : les leçons font l'objet d'une validation après soumission au comité technique au Centre de l'éducation à distance à Yaoundé;
- l'enregistrement des cours : les cours sont enregistrés dans un format d'une durée de 30 minutes par des enseignant-es dans le Centre d'éducation à distance en présence d'un inspecteur pédagogique;
- la sauvegarde : les cours sont sauvegardés dans la banque de données dudit centre en attendant les révisions éventuelles ou la présentation audiovisuelle;

2. On peut le consulter à l'adresse : <https://minesec-distancelearning.cm/>

3. Dans ce cas spécifique, il s'agit de Microsoft PowerPoint.

- l'accès : les vidéos des leçons enregistrées sont disponibles en ligne sur le site du MINESEC⁴. Ci-dessous, nous avons par exemple la capture d'écran d'un cours de cultures nationales de la classe de 5e qui a été consulté, puis téléchargé sur le site en question. Toutes ces leçons sont également téléchargeables sur YouTube. La leçon que l'on voit sur la capture d'écran est la même que nous avons retrouvée sur YouTube. En perspective, ce ministère voudrait rendre accessibles les leçons audio et vidéo aux établissements scolaires à travers les supports que sont les clés USB, les CD, etc., ainsi que les versions imprimées des cours dans les bibliothèques des établissements scolaires;

8 LANGUES NATIONALES 6ème leçon 4: Les noms des langues camerounaises-Partie 2

MINESEC EDUCATION A DISTANCE www.minesec-distancerelearning.cm

MINESEC EDUCATION A DISTANCE www.minesec-distancerelearning.cm

OBJECTIF DE LA LEÇON

Dresser un répertoire linguistique en écrivant correctement les noms de langues camerounaises parlées par les peuples de la côte et des montagnes.

Date : 2022 Copyright Février 2022 MINESEC IP - Lettres, Arts et Langues 29:54

Capture d'écran d'un cours de LCN de niveau 5e

- l'utilisation : les ressources téléchargées sur le site sont utilisées par les enseignant-es de LCN pendant les cours. Les leçons audiovisuelles sont projetées aux apprenant-es à l'aide de rétroprojecteurs et exploitées au moyen de petites pauses pour les éclaircissements. Il y a lieu de dire que les contenus des cours sur le site concernent les classes de 6e en 3e. Ceux des classes du second cycle sont encore en construction et se mettent progressivement en place. La diffusion des cours audiovisuels

4. Voir <https://minesec-distancerelearning.cm/>

Numérisation des enseignements des langues et cultures nationales camerounaises : quelles ressources pour quels

aux élèves trouve principalement son intérêt dans le gain de temps. Un cours dispensé en temps normal en 55 minutes se trouve réduit à 30 minutes lorsqu'il est numérisé. Par ailleurs, les documents audiovisuels améliorent l'efficacité d'apprentissage, car ils offrent une grande variété d'informations (Talaván, 2013, p. 47). En outre, l'utilisation de matériels audiovisuels représente une motivation supplémentaire pour les apprenant-es et accroît leur participation active et dynamique (Mediero Duran, 2013). Ces ressources numérisées, véritables outils cognitifs d'aide à la construction des connaissances (Wertsch, 1995, cité par Catroux, 2006, p. 5), servent aussi d'aide à l'autonomisation de l'apprenant-e. De plus, les contenus disponibles de manière permanente sur divers supports donnent la possibilité aux apprenant-es de les consulter en dehors de la salle de classe et de traiter plus posément les exercices.

Le téléenseignement

L'utilisation des ressources audiovisuelles est un moyen que le MINESEC a mis en place pour aider les apprenant-es à ne pas perdre le fil de leurs apprentissages pendant les moments de confinement et à réviser leurs cours par la suite. Pichette (1987, p. 106) précise qu'il est nécessaire de remplir certaines conditions minimales afin de rendre le téléenseignement interactif. Il s'agit d'ajuster par exemple un outil ou un moyen comme la télévision en fonction du projet et des objectifs que l'éducateur ou l'éducatrice a mis sur pied. Ainsi, lorsque les leçons sont enregistrées, puis stockées dans la banque de données du Centre d'éducation à distance à Yaoundé, elles peuvent être utilisées par le canal audiovisuel, par exemple, à travers les programmes diffusés sur la *Cameroon Radio Television* (CRTV) comme ce fut le cas à l'époque où la covid-19 avait contraint les écoles à fermer. Cette diffusion suivait un programme précis mis à la disposition des enseignant-es et des

apprenant-es à l'avance. L'enseignant-e qui présentait alors son cours sur un plateau de télévision s'imaginait qu'il ou elle avait devant lui des apprenant-es. L'intervenant-e prenait ainsi la juste mesure de son rôle de tuteur ou tutrice.

L'application Zoom

En dehors des leçons retrouvées sur le site *Distance Learning* du MINESEC, il existe également des leçons de révision organisées en phases et à des moments donnés pendant l'année scolaire. Ces leçons de révision se tiennent entièrement en distanciel sur Zoom dans les studios du Centre d'éducation à distance de Yaoundé et les élèves se connectent en direct. Le personnel choisi pour animer ces leçons de révision sont des enseignant-es des lycées et collèges formé-es pour la circonstance. Elles durent une heure trente minutes et suivent un canevas différent de celles postées sur le site ou diffusées à la télévision. Des liens sont envoyés par le Centre d'éducation à distance de Yaoundé dans les forums WhatsApp des délégations régionales. Ces dernières relayent aux délégations départementales qui, à leur tour, envoient l'information aux chefs d'établissements qui donnent l'information aux apprenant-es. Elles sont de ce fait interactives; les élèves pouvant notamment poser des questions. Certain-es chef-fes d'établissement scolaire utilisent les rétroprojecteurs dans leurs centres de ressources multimédia pour que ceux et celles qui ne peuvent pas se connecter à Zoom individuellement participent activement. La connexion à la plateforme Zoom demeure un défi pour la majorité des élèves.

Analyse des réponses au questionnaire de l'enquête

L'analyse des réponses données par les enseignant-es des LCN de la région de l'Est permet de mettre en évidence trois thèmes, à savoir la formation à la digitalisation, l'accès et l'exploitation des ressources digitales et, enfin, les obstacles relatifs à l'usage des dispositifs du MINESEC.

La formation à la digitalisation

Les 18 enseignant-es des LCN ayant participé à l'enquête affirment avoir reçu des formations relatives à la digitalisation des enseignements pendant les journées pédagogiques régionales organisées par l'Inspection pédagogique concernée. La moitié, soit 50 % d'entre eux et elles ont déjà eu l'occasion d'élaborer et de monter une leçon sur un logiciel de présentation conformément à la commande reçue. Ces leçons ont été transmises aux Inspecteurs pédagogiques régionaux pour scrutation, amendements et transmission à la hiérarchie.

L'accès à la plateforme digitale et l'exploitation des ressources pédagogiques

Tous les enseignants et toutes les enseignantes de LCN de notre échantillon d'enquête disent accéder au site du MINESEC dédié à l'éducation à distance à des fréquences diverses, tel que l'indique le graphique 1.

Figure 1. Taux de visite du site de l'éducation à distance

Il est clair que la majorité des enseignant-es de LCN, soit 12 d'entre eux et d'entre elles, accède rarement à la plateforme du MINESEC. Deux personnes parmi les 18 interrogées y vont quelquefois et 04 personnes y accèdent fréquemment.

Toutes ces personnes ont déjà téléchargé au moins une vidéo d'une leçon de langues ou de cultures nationales. Cependant, il n'y a que 04 enseignant-es qui utilisent ces ressources pendant leurs cours en présentiel, grâce à l'accès fréquent à la plateforme numérique.

Pour ce qui est de l'utilisation des autres dispositifs (leçons sur Zoom et téléenseignement au moyen de la télévision), seuls ou avec les apprenant-es, aucun-e enseignant-e n'a répondu par l'affirmative. Cela pourrait s'expliquer par l'absence de programmation des leçons de révision relatives aux LCN parmi les liens partagés aux établissements secondaires dans les forums pédagogiques à partir du Centre d'éducation à distance depuis Yaoundé.

Obstacles relatifs à l'utilisation de la plateforme

Parlant des ressources disponibles sur le site du MINESEC, la totalité des répondant-es est d'accord que celles-ci ne couvrent pas encore les programmes officiels des LCN. Les ressources qui y sont retrouvées

Numérisation des enseignements des langues et cultures nationales camerounaises : quelles ressources pour quels

concernent généralement les classes du premier cycle de l'enseignement secondaire général. En effet, pour que l'enseignant-e de la discipline puisse retrouver et utiliser les contenus complets des cours sur la plateforme numérique du MINESEC, conformément aux séquences didactiques nationales et aux fiches de progression harmonisées, les contenus manquants devraient y être ajoutés. Pour cela, une accélération du rythme de montage des leçons de langues et de cultures nationales sur un logiciel de présentation, de leur enregistrement en studio et de leur mise à disposition sur la plateforme numérique serait salutaire. Ainsi, chaque enseignant-e pourra y télécharger les contenus sollicités et les utiliser à bon escient pour enseigner.

Discussion de quelques résultats

De l'analyse des réponses des enseignant-es effectuée précédemment, il y a lieu de constater que depuis l'avènement de la covid-19, l'Inspection régionale de pédagogie chargée des LCN forme les enseignant-es de la discipline pendant les journées pédagogiques régionales, conformément aux thèmes fournis par le MINESEC. Ces séances de formation continue se tiennent une fois l'an, pendant les mois de novembre et décembre, après le ton donné par le ministère de tutelle lors de la rentrée pédagogique solennelle. En effet, depuis l'année 2020, les thèmes de formation tournent autour de la numérisation. Plus concrètement, les enseignant-es sont formé-es à l'utilisation des outils numériques et des logiciels, à l'élaboration et au montage des leçons devant meubler les contenus de la plateforme du MINESEC dédiée à l'éducation à distance.

Pour ce qui est de l'accès au site, la totalité des répondant-es affirme y être déjà entrée. Seulement, c'est rarement que la majorité, soit 67 %, y accède. Entre réticences à l'utilisation des outils numériques, préférences marquées pour les cours en présentiel, difficultés relatives à l'acquisition et à l'utilisation de la connexion internet, il faut dire que cette faible utilisation de la plateforme numérique dénote de la difficulté ou du refus

de s'adapter progressivement au changement de paradigme pédagogique. Ce pourcentage suggère que les enseignant·es ont peur de n'être pas à la hauteur de l'utilisation des outils numériques dans le processus d'enseignement/apprentissage. Pourtant, il existe des formations pédagogiques pour les aider à s'arrimer à la nouvelle situation. Quelles que soient les causes éventuelles évoquées par Kouankem et Djidji Doudou (2024), cette faible fréquence met à mal les efforts consentis et creuse le décalage entre les attentes de l'instance décisionnaire (MINESEC) et le rendement escompté sur le terrain, comme le pensait Papi (2012). Ce fait est également mis en exergue par De Certeau (1990, p. 36) quand il fait une distinction entre « le monde de la production et celui des usages ». Il s'agit des usages prescrits par les producteur·trices et ce qu'en font effectivement les usager·es qui abordent différemment les dispositifs digitaux, en fonction des perceptions que ces personnes en ont. Il faut dire qu'il n'y a que 11 % et 22 % d'enseignant·es des LCN qui utilisent parfois et fréquemment le site de l'éducation à distance. Bien que toutes les personnes interrogées disent avoir déjà eu l'occasion d'y accéder et d'y avoir téléchargé les ressources numériques disponibles, c'est une frange d'enseignant·es, soit 22 % qui utilisent ces données pendant les cours en salle de classe. Dans cette proportion, il y a 02 enseignant·es vacataires résidant à Bertoua et 02 autres, sorti·es des Écoles normales supérieures de Yaoundé et de Bertoua, et exerçant à Abong-Mbang. Ce fait est assez étonnant, car on s'attendrait à ce que ce soit les enseignant·es de Bertoua qui excellent dans l'utilisation régulière des ressources digitales en situation d'enseignement/apprentissage. La raison en est que le statut de métropole régionale de cette ville est supposé lui conférer plus d'avantages quant à la disponibilité de l'énergie électrique et des outils numériques. Aucun·e répondant·e n'a eu l'occasion d'utiliser les deux autres dispositifs mis en place par le ministère. Cela est dû au fait que parmi les liens envoyés ou postés dans les groupes WhatsApp des délégations régionales, nous n'avons pas identifié ceux qui concernent les LCN.

Numérisation des enseignements des langues et cultures nationales camerounaises : quelles ressources pour quels

La disponibilité des ressources numériques pédagogiques sur le site de l'éducation à distance n'est pas encore satisfaisante, selon les dires des enquêté-es. Une visite dans ledit site nous a permis de corroborer leurs dires. Cela nous projette logiquement vers les stratégies d'amélioration à mettre en place pour relever les défis sans cesse croissants de ce chantier d'innovation pédagogique.

Stratégies de remédiation

L'usage du numérique, qui entre plus ou moins timidement dans les mœurs et les pratiques des enseignant-es et des apprenant-es, est une petite révolution dans les pratiques dites traditionnelles utilisées jusqu'ici dans le processus d'enseignement/apprentissage en présentiel. Dorénavant, il faut alterner ce dernier avec un autre qui lui est complémentaire : la formation en distanciel. Ainsi, pour préserver ces contributions et les acquis qu'elle a déjà sur le terrain, il s'avère nécessaire, voire impératif de relever les nouveaux défis suscités par le train de la numérisation et qui se poursuit tant bien que mal, avec de grands espoirs.

Au vu des résultats observés à partir des données recueillies du questionnaire d'enquête administré aux enseignant-es de LCN dans la région de l'Est, il est clair que la numérisation n'est pas encore une réalité pour toutes et partout. Il n'en demeure pas moins vrai que la numérisation des enseignements est là pour rester et entrer dans les mœurs de toutes les acteur-trices impliqué-es dans le processus d'enseignement/apprentissage. Aussi est-il nécessaire de mettre en place quelques stratégies visant à améliorer le processus.

Tout d'abord, il faut moderniser les infrastructures scolaires afin de les arrimer aux exigences pédagogiques et numériques en cours. Les jeunes auront ainsi des opportunités qui leur permettront d'être bien

équipés et plus compétitifs dans un monde de plus en plus exigeant. Pour cela, il faut doter progressivement toutes les écoles du pays en outils informatiques.

Ensuite, il est nécessaire de créer dans les délégations régionales des enseignements secondaires des unités techniques et des centres d'éducation à distance équipés afin d'accélérer la production, l'enregistrement et la mise à disponibilité des ressources en LCN. Cela permettra à coup sûr de contextualiser les enseignements en langues et en cultures nationales spécifiques et de meubler les contenus de la plateforme avec les ressources provenant de toutes les régions.

Il faut également que les enseignant-es disposent d'ordinateurs et/ou d'autres outils numériques. En réalité, il incombe à chaque personnel enseignant de le faire. Cependant, nous pensons que le ministère de tutelle pourrait leur faciliter en entrant en partenariat avec des prestataires ou particuliers, afin de permettre une acquisition progressive d'ordinateurs par tout le personnel.

Conclusion

Enfin, il y a lieu de constater que la numérisation est venue pour rester dans les pratiques enseignantes au secondaire. Seulement, cette vaste opération de conversion et de transformation des pratiques d'enseignement n'a pas atteint l'ensemble du personnel enseignant.

En partant des études relatives à l'hybridation dans les pratiques pédagogiques, qui génère la présence à distance, la numérisation se doit de faire passer les enseignant-es par le modèle d'acceptation des technologies pour que ces personnes soient plus enclines à utiliser les dispositifs mis en place par le MINESEC. Ces dispositifs ont certainement un potentiel avantageux pour l'amélioration de la qualité des enseignements de LCN

Numérisation des enseignements des langues et cultures nationales camerounaises : quelles ressources pour quels

Il faut dire que la faible fréquence d'utilisation par les enseignant-es de LCN de la plateforme mise sur pied reflète tout simplement l'attachement de ces personnes aux modalités traditionnelles de travail en présentiel qu'il est nécessaire, voire primordial de rendre complémentaire avec celles du distanciel afin de permettre à l'enseignant-e d'accomplir sa tâche de formateur-trice. Pour installer des comportements plus favorables à l'utilisation des ressources digitales et faire acquérir aux enseignant-es de LCN une capacité d'adaptation rapide, il est indispensable que les stratégies suggérées soient mises en application individuellement (par chaque enseignant-e de LCN) et institutionnellement (par le MINESEC). La digitalisation des enseignements en général, et celle des LCN en particulier, demeure un projet éducatif porteur d'espoir et qui épouse correctement les pratiques du paradigme de l'approche par compétence (APC) en cours dans le système éducatif camerounais.

Références

- Androwkha, Sonia. 2020. La présence à distance en e-formation : entretien avec Annie Jézégou. *Médiations et médiatisations*, 3, 59-67. <https://doi.org/10.52358/mm.vi3.116>
- Baudoin, Noémie, Dellisse, Sébastien, Lafontaine, Dominique, Coertjens, Liesje, Crépin, Françoise, Baye, Ariane et Galand, Benoît. 2020. Soutien des enseignants et motivation des élèves durant la pandémie de COVID-19. *Formation et profession*, 28 (4), 1-13. <https://doi.org/10.18162/fp.2020.688>
- Caneva, Christiane. 2019. Facteurs d'adoption ou de rejet des technologies chez les professeurs-formateurs d'enseignants : le cas de l'université costaricienne. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 16 (1), 15-35. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2019-v16n1-02>

- Caron-Fasan, Marie-Laurence et Parmentier, Guy. 2019. Innovation pédagogique : un jeu pour révéler la créativité des étudiants. *The Conversation*. <https://shorturl.at/M3IvY>
- Catroux, Michèle. 2006. Perspective co-actionnelle et TICE : quelles convergences pour l'enseignement de la langue de spécialité? *Journées d'Étude de l'EA 2025*. IUT Bordeaux I: Université de Bordeaux. En ligne: <http://www.langues-vivantes.u-bordeaux2.fr/frsa/pdf/CATROUX.pdf>
- Cerisier, Jean-François. 2020. Covid 19 : heurs et malheurs de la continuité pédagogique à la française. *The conversation*. <https://shorturl.at/UZhqk>
- Croze, Emmanuelle. 2021. Covid-19 et passage éclair au distanciel pour les enseignants de langues vivantes du secondaire : une expérience renvoyant à l'irréductible présence en classe de langue. *Distances et médiations des savoirs*. <https://doi.org/10.4000/dms.6134>
- Davis Junior, Fred. 1985. *A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-user Information Systems: Theory and Results*. Ph. D. in Management. Massachusetts Institute of Technology.
- De Certeau, Michel. 1990. *L'invention du quotidien, 1. Arts de faire*. Paris : Gallimard.
- Gibson James Jerome. 1979. *The Ecological Approach to Visual Perception*. New York/London : Psychology Press/Routledge.
- Jacquinet, Geneviève. 1993. Apprivoiser la distance et supprimer l'absence? ou les défis de la formation à distance. *Revue française de pédagogie*, 102, 55-67. <https://doi.org/10.3406/rfp.1993.1305>
- Jacquinet-Delaunay, Geneviève. 1999. Comment être à la hauteur de nos rôles de machines. *2e Rencontres internationales du multimédia et de la formation*. Actes du Centre académique de formation continue – CAFOC de Bordeaux, 17-19 novembre. (edutice-00000070)

- Jézégou, Annie. 2010. Créer de la présence à distance en e-learning : cadre théorique, définition, et dimensions clés. *Distances et savoirs*, 8 (2), 257-274. <https://shs.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2010-2-page-257?lang=fr>
- Kouankem, Constantine et Djidji Doudou Béatrice. 2024. Transmission du savoir en Langues et cultures nationales (LCN) au secondaire : la place de la digitalisation des enseignements. *African Journal of Applied Linguistics*, 10, 61-72.
- Mandeville, Lucie (dir.). 2004. *Apprendre autrement. Pourquoi et comment*. Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Mediero Duran, Esther. 2013. Les matériels audiovisuels dans l'apprentissage d'une langue étrangère et le rôle prépondérant des étudiants et des professeurs. *Actes du Congrès Actualité de la Recherche en Education et en Formation*. Université de Montpellier, 23-30 août. <https://shorturl.at/c1c8u>
- Ndibnu-Messina Ethé, Julia et Kouankem, Constantine. 2021. Suivi à distance des étudiants camerounais pendant et après la COVID-19. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education*, 18 (1), 32-47. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2021-v18n1-05>
- Norman, Donald Arthur. 1988. *The Design of Everyday Things*. New York: Basic Books.
- Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD. 2020. *Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling, Educational Research and Innovation*. Paris : OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/178ef527-en>
- Papi, Cathia. 2012. Causes et motifs du non-usage de ressources numériques. *Recherches et éducations*, 6. <https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.1074>
- Paveau, Marie-Anne. 2017. *L'analyse du discours numérique*. *Dictionnaire des formes et des pratiques*. Paris : Hermann.

- Peraya, Daniel, Charlier, Bernadette et Deschryver, Nathalie. 2014. Une première approche de l'hybridation. Étudier les dispositifs hybrides de formation. Pourquoi? Comment? *Éducation et formation*, 301, 15-34. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:37049>
- Szafrajzen, Barbara et Moutouh, Jean. 2021. Classes virtuelles au collège et pédagogie : vers de nouvelles interactions et représentations. *Interfaces numériques*, 10 (2).<https://doi.org/10.25965/interfaces-numeriques.4618>
- Talaván Zanón, Noa. 2013. *La subtitulación en el aprendizaje de lenguas extranjeras*. Barcelona: Octaedro.
- Vignes, Laurence. 2019. Comment devient-on animateur de classe virtuelle? Vécus d'enseignants de français langue étrangère. *Éla. Études de linguistique appliquée*, 193 (1), 25-42.

Constantine KOUANKEM

Titulaire d'un Doctorat/Ph.D en Linguistique Générale et Appliquée, l'autrice est Chargée de Cours au Département de Lettres Bilingues de l'École Normale Supérieure de l'Université de Bertoua. Responsable de la cellule de recherche et de la formation dans l'Association des Chercheurs en Technologie Éducative, Langues, Cultures et Humanités (ACETELACH), elle est également membre de l'Académie des Jeunes Scientifiques du Cameroun (CAYS). Ses travaux de recherche couvrent aussi bien la description des langues africaines, la didactique du français et de l'anglais, que la technopédagogie. Elle a mené plusieurs études sur ces différents champs et sur bien d'autres. Elle est a (co-)auteur de plusieurs articles scientifiques qui épousent ces diverses problématiques. Contact : kconsty2000@yahoo.fr

Béatrice DJIDJI DOUDOU

The author holds a PhD in Applied Linguistics from the University of Yaounde 1. She is a Regional Pedagogic Inspector at the Regional

Numérisation des enseignements des langues et cultures nationales camerounaises : quelles ressources pour quels

Delegation of Secondary Education in Bertoua, East Region, Cameroon. She is a bilingual (French/English) teacher in secondary schools and she also gives lectures for the bilingual training at the Higher Teachers Training College Bertoua. She teaches the Didactics of National Languages and Cultures in the same Institution. As one of the main councilors of the Association of Arts, National Languages and Cultures Teachers in Cameroon, she helps young teachers in the production of didactic documents and she contributes in empowering the young association so that it spreads its actions in the whole country and worldwide.

Contact : bdjidji@yahoo.fr

ISSN :

2992-0167

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/jeynitaare/?post_type=chapter&p=649

Pour citer cet article : KOUANKEM, Constantine et DJIDJI DOUDOU, Béatrice. 2024. Numérisation des enseignements des langues et cultures nationales camerounaises : quelles ressources pour quels rendements?. JEYNITAARE. *Revue panafricaine de linguistique pour le développement*, 3(1), 93-113. DOI : 10.46711/jeynitaare.2024.3.1.4

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en contexte médiatique

JACQUES ZRA

Résumé :

L'objectif de cet article est de montrer comment les femmes leaders camerounaises se défendent discursivement à l'aide des questions face aux journalistes sur les plateaux de télévision. En position d'invitées, l'on trouverait, a priori, surprenantes les questions de ces femmes, car elles sont sollicitées, au regard de leur statut, pour éclairer le public sur certains sujets d'actualité au Cameroun. Mais en fonction du mode de gestion et des enjeux de dialogue, les positions énonciatives sont parfois inversées. À divers moments des échanges, l'on assiste à des séquences où les invitées interrogent les journalistes : le rôle discursif est inversé. En situant l'analyse dans la perspective de la Grammaire de l'intonation qui apporte des éclaircissements sur l'oral, le corpus étudié est transcrit de deux manières : la transcription orthographique à l'écoute d'une part et la transcription à l'aide de Praat d'autre part. Ce logiciel nous a permis d'obtenir la fréquence fondamentale (Fo) en Hertz, l'intensité (I) en décibels et les pauses silencieuses en centisecondes {cs}. Il en ressort

que les questions de ces femmes présentent plusieurs valeurs discursives, caractérisées par des indices prosodiques différents. Ainsi, les questions à valeur rectificative sont énoncées à voix basse (Fo- et I-), tandis que les questions à valeur d'appel de jugement présentent une intonation montante et une intensité basse (Fo+ et I-). Ce dernier couplage indique une deixis vocale, le pointage pour autrui d'un fragment du discours, et la chute conjointe de ces indices marque une rupture volontaire avec la question préalablement posée.

Mots-clés : anticipation, interview, leader, question, stratégie

Abstract :

The objective of this article is to show how Camerounian women leaders defend themselves using questions in front of journalists on television sets. In the position of guests, one would find, a priori, the questions of these women surprising, because they status, to enlighten the public on certain current issues in Cameroon. But depending on the management method and the dialogue issues, the enunciative positions are sometimes reversed. At various moments during the exchanges, we witness sequences where the guests question the journalists: the discursive role is reserved. By situating the analysis in the perspective of the grammar of intonation (Morel et Donon-Boileau, 1998) which provides clarification when the spoken word, the corpus studied is transcribed in two ways: orthographic transcription when listening to one the one hand and transcription using Praat on the otherleaves. This software allowed the fundamental frequency (Fo) in Hertz, the intensity (I) in decibels and the silent pauses in centiseconds {cs}. It emerges that thses women's questions present several discursive values, characterized by different prosodic cues. Thus, questions with a corrective value are stated in low voice (Fo- and I-), while questions with a judgment call value present a rising intonation and a low intensity (Fo + and I-). This last coupling indicates a vocal deixis, the pointing out for others of a fragment of the speech, and the joint fall of these indices marks a voluntary break with the question previously asked.

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en

Keywords : anticipation, interview, question, strategy

Résumé (hausa) :

Lengo la makala haya ni kuonyesha jinsi viongozi wanawake wa Cameroon wanavyojitetea kwa kutumia maswali mbele ya waandishi wa habari kwenye televisheni. Katika nafasi ya wageni, mtu angeweza kupata, priori, maswali ya wanawake hawa ya kushangaza, kwa sababu wanaulizwa, kwa kuzingatia hali yao, kuangaza umma juu ya masuala fulani ya sasa nchini Kamerun. Lakini kulingana na mbinu ya usimamizi na maswala ya mazungumzo, nafasi za enunciative wakati mwingine hubadilishwa. Katika nyakati tofauti wakati wa mabadilishano, tunashuhudia mfuatano ambapo wageni wanawauliza waandishi wa habari: jukumu la mazungumzo limebadilishwa. Kwa kuweka uchanganuzi katika mtazamo wa Sarufi ya kiimbo ambayo hutoa ufafanuzi juu ya neno linalozungumzwa, koposi iliyosomwa inanakiliwa kwa njia mbili: unukuzi wa orthografia wakati wa kusikiliza kwa upande mmoja na unakili wakati wa kusikiliza msaada kutoka kwa Praat kwa upande mwingine. Programu hii ilituruhusu kupata masafa ya kimsingi (Fo) katika Hertz, nguvu (I) katika desibeli na kusitisha kimya kwa sekunde {cs}. Inatokea kwamba maswali haya ya wanawake yanawasilisha maadili kadhaa ya mjadala, yenye sifa tofauti za prosodic. Kwa hivyo, maswali yenye thamani ya kusahihisha husemwa kwa sauti ya chini (Fo- na I-), huku maswali yenye thamani ya wito wa hukumu yanawasilisha kiimbo cha kupanda na kiwango cha chini (Fo+ na I-). Muunganisho huu wa mwisho unaonyesha mgawanyiko wa sauti, kuashiria kwa wengine wa kipande cha hotuba, na kuanguka kwa pamoja kwa fahirisi hizi kunaashiria mapumziko ya hiari na swali lililoulizwa hapo awali.

Historique de l'article

Date de réception : 3 juillet 2024

Date d'acceptation : 13 septembre 2024

Date de publication : 19 décembre 2024

Type de texte : Article

Introduction

De brusques changements de rôle discursif entre les actant-es s'observe dans les interviews qui font l'objet de cette étude. Cela dit, si l'on considère la place qu'occupent les femmes leaders camerounaises (FELECA) dans les émissions télévisées que nous analysons, l'on trouverait, *a priori*, surprenantes les questions qu'elles posent, car elles y sont en qualité d'invitées, c'est-à-dire des personnes bien identifiées, et sollicitées, au regard des statuts qu'elles occupent, pour éclairer le public sur certaines situations au Cameroun. Aussi la posture des FELECA dans la logique de départ n'était-elle pas celle d'*interrogatrice*, mais plutôt de *répondeuse*. Mais en fonction du mode de gestion du dialogue et des enjeux des conversations, leurs positions énonciatives se sont parfois permutées. À divers moments de ces échanges, ce sont finalement ces femmes qui interrogent les journalistes, d'où le renversement du rôle discursif. L'on peut alors poser l'hypothèse que le recours à la modalité interrogative, par les FELECA, n'a pas pour objectif la demande d'information, mais constitue plutôt une stratégie de défense discursive. Il arrive souvent que l'on emploie l'interrogation non pas pour obtenir nécessairement des réponses mais parce qu'elle peut servir de subterfuge : « Quelle que soit la définition minimale qu'il faudra proposer de l'interrogation, elle devra comporter qu'on ne peut l'interpréter en dehors du rapport interpersonnel entre un locuteur et auditeur » (Milner, 1973, p. 19). Elle devient donc une stratégie qui permet à un interlocuteur ou une interlocutrice d'être efficace dans une interaction, ou de pouvoir contrecarrer le point de vue de son interlocuteur-trice par rapport à un fait donné.

L'interrogation n'est pas seulement motivée par une volonté d'accroître ses connaissances. Elle fait également état d'une volonté agissante de la part du locuteur, qui se construit également une

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en identité. Elle ne possède pas seulement une unique visée utilitaire. On peut lui conférer un retentissement argumentatif et rhétorique (Laillier, 2011, p. 109).

Les questions des locutrices ne sont pas à considérer comme des demandes d'information ou de confirmation. C'est une stratégie de gestion discursive qu'elles utilisent sciemment dans le but de se défendre, de se positionner par rapport aux sujets de la conversation, ou encore de réorienter l'échange à leur convenance. Bref, les intentions sont multiples et varient en fonction du contexte. En parcourant l'ensemble du corpus, il sera question de mettre en lumière toutes ces valeurs, tout en explicitant la manière dont elles sont dites sur le plan prosodique.

L'analyse prosodique, en effet, se fonde sur l'hypothèse centrale que, loin de se situer aux marges de la langue, les indices intonatifs structurent le discours oral au point de constituer des éléments déterminants dans la construction et le décodage du sens. Bien plus, entre les deux niveaux de la matérialité de la langue, le segmental et le suprasegmental, se tissent des liens non pas de concurrence mais de coopération (Métangmo-Tatou, 2015 p. 28).

De ce qui précède, il y a lieu de dire que nous ne pouvons pas espérer saisir, substantiellement, le discours oral, si nous ne comprenons pas sa dimension suprasegmentale. Ce qui, du reste, explique la pertinence de l'interrelation entre ses deux dimensions (oral et écrit), comme le laisse voir la cohérence du cadre théorico-méthodologique décliné ci-après.

Cadre théorique et méthodologie de l'enquête

Notre analyse s'appuie sur un corpus tiré de deux émissions télévisées que nous avons enregistrées et transcrites. La première émission a comme invitée Edith Kah Walla en 2016 sur Afrika 24. La leader du *Cameroon people's party* (CPP) est sollicitée par Babybas Boston au cours de l'émission intitulée *Le Talk*. L'extrait d'entretien qui nous intéresse dure environ 11 minutes. La seconde est une émission qui a pour titre

Actualités Hebdo où Alain Belibi reçoit Célestine Ketcha Courtès, maire de la commune de Bangangté à l'époque, durant plus d'une heure de temps. Dans l'ensemble de ces extraits qui constituent le corpus, les sujets débattus sont divers et hétérogènes. Les plus saillants sont entre autres les querelles sur la nationalité de la maire de Bangangté, la revendication du salaire par les maires au Cameroun, la décentralisation au Cameroun, l'absence du CPP au défilé de l'unité nationale de mai 2016. Bref, les thématiques abordées dans ces extraits sont autant de questions liées à l'actualité camerounaise.

La théorie adoptée est la coénonciation-colocution-reformulation, telle que développée par Morel (1998). Notons avec cette autrice que la coénonciation est, relativement à la nature de notre corpus, la façon dont celle ou celui qui parle envisage la réception de son discours par celle ou celui à qui elle ou il s'adresse, tandis que la colocution est la prise en compte du droit à la parole de chacune des parties prenantes du dialogue et l'anticipation d'une éventuelle prise de parole du colocuteur-trice. La reformulation quant à elle est la recherche de la meilleure façon de dire. C'est pourquoi cette théorie nous semble la plus adéquate pour l'interprétation de l'interrogation en situation du discours oral où les protagonistes tentent d'anticiper ou de défendre chacun leur point de vue de manières diverses.

Ainsi, le corpus a nécessité une transcription orthographique et une notation des indices prosodiques : « On ne peut pas étudier l'oral par l'oral, en se méfiant à (de) la mémoire qu'on en garde. On ne peut pas, sans le recours à la représentation visuelle, parcourir l'oral en tout sens et en comparer les morceaux » (Blanche-Benveniste, 2010, p. 33). Autrement dit, ces deux émissions ont été exploitées de la façon suivante : tous les extraits repérés pour l'analyse ont été transcrits graphiquement. Il s'est agi de marquer, en écoutant ces discours, un certain nombre d'indices à la fois sur le plan prosodique et discursif, suivant les conventions adoptées par Morel et Danon-Boileau (1998, p. 5) :

{xx} durée de la pause en centisecondes

:: note l'allongement d'un son

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en

{ } pause silence non mesurée

// interruption brusque

°xxx° incise (décrochement en plage basse)

§mm§ indique le chevauchement de paroles des interlocuteurs.

La notation des indices prosodiques, quant à elle, est obtenue grâce au logiciel PRAAT¹. Cette étape a requis une conversion des vidéos en fichiers audio au format Wav, puis un découpage de la chaîne en petites séquences discursives interprétables. Le logiciel permet d'obtenir les courbes de la fréquence fondamentale (F0 en Hertz), l'intensité (I en décibels) et la pause silencieuse (en centisecondes). Suivant les travaux de Morel et Danon-Boileau (1998), le point le plus haut constitue le point 4, et le point le plus bas constitue le niveau 1, puis entre ces deux lignes, deux autres lignes représentent les niveaux 2 et 3. Cette délimitation permet de distinguer la plage haute (située entre les niveaux 3 et 4) de la plage basse de l'intonation (située entre les niveaux 2 et 1) de la courbe de l'intonation. Aux niveaux des variations affectant la mélodie vont correspondre des stratégies énonciatives et discursives mises en place par celle ou celui qui parle vis-à-vis de son interlocuteur·trice. Pour mener notre analyse, nous repérons les points pertinents, c'est-à-dire les séquences dans lesquelles les interlocutrices réagissent par des énoncés interrogatifs. L'interrogation est analysée ici comme une modalité qui entre en jeu dans un certain nombre d'opérations énonciatives, notamment la rectification ou l'ajustement coénonciatif que nous étudierons à travers trois exemples précis : la rectification, la recherche d'une consensualité et la demande de confirmation.

1. PRAAT est un logiciel de phonétique créé par Boersma et Weenink (1992-2002) au département de phonétique de l'Université d'Amsterdam (Pays-Bas), téléchargeable gratuitement à partir de www.praat.org. Nous utilisons la version 6.2.23.

Reprendre une question pour rectifier

La rectification fait référence au processus de modification de ce qui n'est pas correct. C'est une attitude qui laisse entendre une intention particulière de changer, de réparer, de parfaire ou de mieux faire, etc. « Ce qui doit être rectifié parce qu'inexact peut autant être **l'usage d'un terme** que le montant d'une somme ou son mode de calcul » (Candéa et Mir-Samii, 2010, p. 13). Dans notre contexte, en effet, ce sont des termes employés par des journalistes au cours des interviews qui amènent les FELECA à rectifier ce qu'elles ont dit en substituant les termes « inexactes » par d'autres mots qu'elles jugent plus adéquats, plus corrects et correspondant mieux à leur intention de communication. En guise d'illustration, considérons l'exemple suivant dans lequel Alain interroge Célestine sur l'engouement que manifestent des Camerounais-es pour la fonction de maire.

Extrait 1

Alain : mais qu'est-ce qui vous fait courir vers cette fonction

Célestine : **qu'est-ce qui fait courir euh les camerounais vers cette fonction** {43} je pense c'est le:: l'image de plus plus du mai::re {61} qui fait que aujourd'hui le maire est perçu comme le médecin:: {18} des populations {51} le maire est H3 euh euh euh euh per::çu comme celui qui peut changer les des::tins {35} des populations {28} donc je pense que tout H3 camerounais qui souhai::te {35} mettre la main:: à la pa::te {23} qui souhai::te {26} apporter quelque cho::se sur {27} le changement ou l'amélioration des conditions {33} de vie:: des populations {34} doit courir vers ce mandat qui je dis toujours:: {28} est le plus beau mandat électoral.

Dans cette séquence, Célestine reprend la question de son locuteur. Ce dernier réagissait par rapport à la contradiction qui se dégage du propos de Célestine, qui déplore la situation des maire-sses camerounais-es, et l'engouement que ces mêmes personnes manifestent en périodes électorales pour demeurer à cette fonction. Rappelons que

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en

le poste de maire-esse attire beaucoup d'appétit au Cameroun. Il suffit d'observer les différents mouvements non seulement des candidat-es, mais aussi de ceux et celles qui sont leurs proches sur les plans politique, géographique ou familial. Dans le contexte camerounais, semble-t-il, réussir à accéder au poste de maire est une grande opportunité pour s'enrichir financièrement. C'est justement cette idée que laisse entendre Alain dans sa question formulée de façon quelque peu inquisitrice. Comparons la structure de ces deux énoncés qui se répondent :

(a) mais qu'est-ce qui vous fait courir vers cette fonction;

(b) qu'est-ce qui fait courir euh les camerounais vers cette fonction.

Les deux énoncés présentent globalement une structure quasi symétrique. L'énoncé (a) démarre avec la conjonction « mais », précédant le pronom interrogatif « qu'est-ce qui », qui marque, non pas un changement radical dans l'argumentation de l'intervieweur Alain, mais une opération de régulation coénonciative visant à instancier l'objet de discours (intérêt pour le poste de maire) comme un objet consensuel d'échange, tout en proposant d'ouvrir une nouvelle orientation au débat : « Cette valeur d'ouverture d'une alternative est particulièrement claire à l'initiale d'une question » (Morel et Danon-Boileau, 1998, p. 118). En ce qui concerne l'énoncé (b), il commence plutôt avec le pronom interrogatif. Cependant, on relève la présence du marqueur d'hésitation « euh » immédiatement après le segment verbal « fait courir ». On peut alors aisément faire un rapprochement entre le ligateur à l'initiale de l'énoncé (a) et cette marque d'hésitation dans l'énoncé (b) dans la mesure où l'orientation proposée par la formulation d'Alain a eu pour conséquence de perturber Célestine; perturbation perceptible dans le discours à travers le marqueur « euh ». Il y a donc entre « mais » et « euh » l'écho d'une discordance qui va s'opérer, sur le plan discursif, par la substitution dans la structure rhématique de l'actant. Ce qui permet de passer de la structure [pronom verbe X] (« vous fait courir vers cette fonction ») à [verbe indices actanciels X] (« fait courir les camerounais vers cette fonction »).

Le pronom personnel « vous » dans cette question est équivoque. Ce référent peut désigner Célestine, uniquement, ou renvoyer à toutes les maires. Pour éviter donc cette ambiguïté référentielle, Célestine ne répond pas directement à cette question. Elle la reprend d'abord en substituant le « vous » par le syntagme nominal « les Camerounais ». Cette reformulation se veut un refus de personnaliser le débat. Par cette stratégie, Célestine veut éviter que le débat soit centré sur elle. La valeur à attribuer au pronom « vous » dans l'énoncé (a) n'est pas figée. Même s'il est vrai que dans le contexte de l'émission télévisée le vouvoiement est de règle, le contexte énonciatif conduit de façon logique à la pluralisation, comme d'ailleurs l'attestent les segments discursifs précédant la question sur l'attrait exercé par le poste de maire-esse sur de nombreuses personnalités, parmi lesquelles se trouve Célestine. Aussi, en opérant l'ajustement par l'insertion du syntagme nominal « les Camerounais », parvient-elle à décentrer l'objet du discours, repoussant les frontières du cadre référentiel instancié par Alain. C'est pourquoi elle choisit de faire délibérément référence à « tous les Camerounais », un référent générique. Pour gloser, la locutrice dit que « je ne suis pas la seule à courir vers la fonction de maire ». Par conséquent, cet attrait pour le poste de maire, elle ne veut pas qu'il soit perçu comme une attitude égocentrique, mais un mouvement général, du moins non individuel. La rectification vise donc à contrecarrer les inférences d'une représentation défavorable de la locutrice que la formulation d'Alain produirait. En effet, en la présentant comme quelqu'une qui « court vers » un poste, on en déduit qu'elle est une personne « obstinée » ou « entêtée », car « courir vers/après quelque chose », c'est « chercher à atteindre, à obtenir une chose par tous les moyens » (CNRTL, en ligne). La reformulation va alors déplacer cette représentation de la personne de la locutrice et l'étendre à l'ensemble de ses concitoyen-nes. Ce qui a pour effets d'annihiler toute forme de particularisme ou d'égoïsme et permet à la locutrice de structurer son discours de sorte à lui donner une forme qu'elle juge cohérente (Mohamadou, 2019).

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en

Il y a en substance une discordance des points de vue entre les deux protagonistes à propos de la situation des maires au Cameroun. Après qu'elle a reposé la question avec une référenciation collective, la démonstration qu'elle effectue, marquée par une intonation montante, donne aux maires l'image de philanthropes, de patriotes, de modèles, plein d'ambitions non pour ces personnes elles-mêmes, mais pour l'ensemble de la population. Par contre, lorsqu'elle reprend la question posée par son interlocuteur afin de rectifier le terme qui la désigne, on observe que les termes proférés sont donnés en intonation basse (F0- et I-) tel que nous pouvons l'observer sur le tracé 1.

Tracé 1

Selon Morel et Danon-Boileau (1998), la chute conjointe de F0 et I indique que la locutrice s'écarte du point de vue du coénonciateur. Elle ne cherche pas toutefois à protéger son tour de parole, ou bien elle ne pressent chez son interlocuteur aucune envie d'intervenir. La relation entre le segment « qu'est-ce qui fait courir::r » et le constituant nominal qui suit est comme cassée par la chute de F0 et l'absence de modulation. Il faut noter que « l'association de Fo et I en plage basse constitue une marque de rupture volontaire avec la thématique préalablement développée » (Morel et Danon-Boileau, 1998, p. 18). En tout cas, c'est son tour de parole légitime, puisque son interlocuteur lui a posé une question

à laquelle elle est en train de répondre en (re)posant la question à sa convenance dans laquelle on observe aucune variation mélodique sur l'ensemble du propos qui suit. Ce qui n'est pas le cas dans des situations où les locutrices répondent aux questions de leurs interlocuteur-trices par d'autres questions afin de les amener à juger par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Dans ce cas-là, ce sont les variations en plage haute des indices suprasegmentaux que l'on observe.

Appel au jugement de l'interlocuteur-trice

Le recours aux questions par les FELECA montre par ailleurs le désir d'inviter leurs interlocuteur-trices à faire leur propre jugement, à faire leur propre examen de conscience sur les sujets sur lesquels elles sont interrogées. Dans ce cadre, cet appel peut être une prise de la conscience de l'autre afin qu'il ou elle exprime son propre point de vue sur certaines situations au Cameroun. À titre d'exemple, nous notons dans la séquence ci-dessous que la locutrice invite son interlocuteur à méditer sur les attitudes du gouvernement camerounais, en l'occurrence lors de la célébration de la fête de l'unité de 2015, à laquelle son parti, le CPP, fut interdit de participer.

Extrait 2

Babybas : ailleurs on a vu ce qui s'est passé mais si les camerounais ne font pas pareil } ça veut dire qu'ils ne se sentent pas concernés par ce que vous décrivez

Édith : personne ne devrait avoir peur } **pourquoi les gens ont peur**

Babybas : qui a peur

Édith : le système de yaoundé a peur

Babybas : quels sont les éléments qui vous permettent de dire que le système a peur

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en

Édith : **pourquoi il nous refuse de défilier**

Babyilas : à cause peut-être de vos prises de position

Édith : **pourquoi ces prises de position font peur** } si on pense que ce n'est pas ça que les camerounais veulent } ça ne devrait pas faire à personne

Babyilas : [rires]

Préalablement à cette séquence, Édith faisait une description de la situation politique du Cameroun, caractérisée, à en croire ses termes, par « l'impossibilité d'arriver à l'alternance au pouvoir par des élections ». Dans son entendement, elle le précise d'ailleurs à la suite de son propos, le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités à l'effet de contrecarrer le système au pouvoir. Le peuple n'étant pas en révolte, du moins en ce moment, Babyilas émet donc des doutes sur la véracité du propos de la locutrice par le biais du raisonnement analogique qui suit : « ailleurs on a vu ce qui s'est passé mais si les camerounais ne font pas pareil } ça veut dire qu'ils ne se sentent pas concernés par ce que vous décrivez ». Pour gloser, on pourrait dire « si le Cameroun était mal gouverné, on aurait assisté à la révolte du peuple, comme dans d'autres pays africains ». En l'espèce, puisque les Camerounais n'ont pas rejoint la rue, la description faite par Édith est alors qualifiée, de façon indirecte, par Babyilas, comme irréaliste. Face à cette déduction, Édith, l'ayant bien compris, affirme : « personne ne devrait avoir peur } pourquoi les gens ont peur ». Elle évoque ainsi la « peur du gouvernement » et réinterroge aussitôt cette attitude. Cette succession révèle bien la stratégie de la locutrice.

Dans un premier temps, Édith réfute l'idée de l'existence de la peur dans les circonstances que l'on peut considérer « normales », comme l'indique l'aspect-temps du verbe « devrait ». Il s'agit là d'une valuation subjective dont l'indéfini « personne » constitue le gradient. Considérons la notion /avoir peur/, qui entre dans une relation prédicative² avec les termes « personne » et « devrait » de sorte qu'on ait ² personne, peur,

2. La terminologie est empruntée à la Théorie des opérations prédicatives et énonciatives d'Antoine Culioli. Voir Groussier et Rivière (1996).

avoir⁷. La locutrice affirme que la notion /avoir peur/ « ne devrait pas être le cas ». Ce qui induit le fait que la notion /avoir peur/ « est le cas » au moment T de l'énonciation est considéré comme « anormal ». La question qui suit l'affirmation vient en réalité valider l'implicite contenu dans celle-ci (« on ne devrait pas avoir peur, mais il y a des gens qui ont peur »). C'est alors que l'intervieweur opte pour une demande d'explicitation sur l'agent, le sujet qui éprouve la peur. La réponse de la locutrice se fait alors plus claire : « le système de Yaoundé a peur ».

Le recours à l'interrogation comme stratégie énonciative demeure privilégiée par la locutrice dans la suite de l'échange. L'enchaînement qui en résulte montre qu'elle y trouve un moyen d'infléchir le débat à son avantage sans risquer de « se dévoiler » dans un trop-plein de développements discursifs. La question lui offre le bénéfice de multiplier les sous-entendus et d'amener habilement l'autre à valider son regard sur l'objet de discours. Ceci est d'autant plus vrai que « Parler, c'est changer, et c'est changer en échangeant (Kerbrat-Orecchioni, 1996, p. 2).

Relativement aux questions formulées par la locutrice, l'on peut observer qu'il s'agit d'interroger la cause ou le motif explicatif d'une attitude au moyen de l'adverbe interrogatif « pourquoi ». Les questions directes ont la particularité de faire appel à l'autre « soit pour le sonder, soit pour en obtenir l'élucidation d'un problème de connaissance, la reconnaissance d'une affirmation, la confirmation ou l'infirmité d'un contenu propositionnel; la sollicitation inter-énonciative peut aller jusqu'à l'injonction. (Merle, 2019, p. 20). En fait, les questions d'Edith tendent à instaurer l'intervieweur dans une posture coénonciative de discordance. Aussi, en répliquant par « à cause peut-être de vos prises de position », il ouvre une nouvelle orientation qui explique et, de façon inférentielle, valide deux faits soulevés par la question d'Edith : (1) le gouvernement a peur; (2) il a peur du CPP. Il se fait alors locuteur du point de vue d'une instance tierce puisqu'il fournit la raison qui justifie l'attitude critiquée par Edith. C'est ainsi que les interrogations de cette dernière donnent à l'échange un rythme vif qui, sans sortir de la coénonciation, fait entrer l'échange dans une forme de désaccord clairement perceptible :

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en

« les questions en pourquoi posées entre interactants adultes de manière impromptue sont le signe d'une volonté d'entrer en conflit car elles constituent des interpellations franches et peu coopératives » (Lailier, 2011, p. 86). Velinova (2011) l'appréhende autrement, en l'interprétant comme un signe d'autorité. Sur le plan intonatif, l'énoncé de la question d'Edith est doté d'une variation modulée de F0 et un maintien de I à un niveau élevé (tracé 2).

Tracé 2

Sur le tracé, il se manifeste au début une forte montée de Fo sur « pourquoi » mais elle chute à la finale du terme « peur », suivie d'une pause silencieuse de 39 secondes. À en croire Morel et Danon-Boileau, « les questions descendantes, marquées par une forte hauteur à l'initiale, vont le plus souvent de pair avant un changement radical de topos et une rupture du consensus préalable. Elles prennent souvent l'interlocuteur au dépourvu » (1998, p. 127). Évidemment, la suite de l'échange présente l'interlocuteur en position de renoncer à la discussion; renonciation qui se laisse comprendre à travers le rire qui clôt la séquence et par la même occasion entérine la divergence de vue.

Prenons un autre exemple. La séquence ci-dessous, suite de l'extrait 1, amorcée plus haut, montre comment Célestine contrebalance les questions de son interlocuteur par une autre question. À ce niveau précis de l'échange, les questions de son interlocuteur portaient essentiellement sur la situation de la décentralisation au Cameroun.

Extrait 3

Alain : qu'est-ce qu'il va falloir lire entre les lignes de ce que vous dites madame le maire euh le premier ministre §au cours de ces § //

Célestine : §vous voulez à §tout prix::: que je tire sur le gouvernement ou quoi monsieur§ bélibi§

Alain : §pas du tout pas du tout§ je je veux euh euh vous disiez quels sont les problèmes qui se posent

Célestine : je vous ai dit que je suis fière que dans mon pays déjà y a ce début de décentralisation le chef de l'état l'a demandé et j'ai j'ai vu l'autre jour quand nous nous étions à l'AG qu'il y avait beaucoup d'autres pays qui tardent à en en entamer un début de de transfert progressif de compétences.

À l'issue de quelques questions sur le processus de la décentralisation au Cameroun, Alain n'est pas satisfait des réponses de son interlocutrice. Visiblement, la question du journaliste met mal à l'aise la locutrice. Sa réaction montre qu'elle considère le propos comme un reproche : « vous voulez à tout prix::: que je tire sur le gouvernement ou quoi monsieur Bélibi ». Célestine sentant sa face positive menacée, s'est précipitée pour l'interrompre par cette question qui critique la méthode du journaliste. En Effet, la question d'Alain est orientée dans la mesure elle possède un contenu implicite fort, car la locution « lire entre les lignes » suggère qu'il y a des non-dits, ou que l'on n'a pas tout dit.

Il est bon de noter que cette question de la locutrice n'apparaît pas pour la première fois dans cet échange. La locutrice avait déjà interpellé son intervieweur de plusieurs manières : « mais vous voulez que je tire sur le pouvoir pourquoi } mais est-ce que le travail ne se fait pas ».

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en

Malgré sa résistance à ne pas vouloir développer le sujet sous cet angle, son interlocuteur orientait davantage des interrogations dans ce sens afin de l'amener à parler de la responsabilité du gouvernement³ dans le retard du processus de la décentralisation au Cameroun. Il y a là une divergence sur l'orientation à donner au débat. La question qu'elle pose lui permet de marquer sa position différenciée vis-à-vis du point de vue développé par son interlocuteur. Elle semble vouloir prendre de la distance et, conséquemment, refuser d'entériner le jugement avancé. Elle anticipe ainsi un désaccord et contraint son interlocuteur à un ajustement qui s'opère difficilement comme le montrent non seulement la superposition de paroles, mais aussi les marqueurs du travail de formulation (répétition de mot, marque « euh ») : « Şpas du tout pas du toutŞ je je veux euh euh vous disiez quels sont les problèmes qui se posent ».

Tracé 3

Sur le tracé 3, on peut observer une montée de la mélodie en place haute sur lexème « gouvernement », ainsi que le maintien de l'intensité sur la séquence. Il y a donc de la part de la locuteur une volonté de porter au premier plan ce lexème, lui attribuant ainsi le statut de focus, qu'elle

3. À l'heure actuelle, Celestine Ketcha Courtès est membre du gouvernement camerounais. Elle a été nommée Ministre du développement rural et de l'habitat du territoire en 2018.

extrait, du point de vue morphosyntaxique, de la suite de son propos pour le mettre en saillance. Par ailleurs, il y a un enjeu sur le plan colocationnel. En effet, l'accès à la parole fait l'objet d'une divergence qui se matérialise une forte montée de l'intensité. La locutrice n'a donc pas l'intention de céder son droit à la parole, car elle anticipe véritablement un désaccord sur l'orientation donnée à l'objet de discussion.

Contrairement aux autres formes de question (avec marqueurs morphosyntaxiques par exemple, la question prosodique, ici, est marquée par la présence explicite de la locutrice. Elle dit maintenant « je »; elle ne se cache plus. C'est donc là l'une des singularités des questions intonatives comme nous le rappelle Lailler : « Les questions toniques sont, par exemple, fortement interpellatives : elles requièrent une obligation de présence dans le discours et obligent l'interlocuteur à ne pas tenter de tergiverser » (2011, p. 206). Dans notre corpus, nous avons un cas typique qui amène le questionneur à repréciser sa question.

Demande de confirmation

Appelée aussi question de confirmation ou demande d'assentiment, « on regroupe sous ce terme un certain nombre de questions qui ont en commun de ne laisser au questionné que des latitudes très restreintes pour formuler sa réponse sans pour autant que celle-ci soit complètement imposée comme dans le cas de la question rhétorique » (Grésillon, 1981, p. 65). Dans la séquence ci-dessous, nous revenons sur l'échange mettant aux prises Alain et Célestine et au cours duquel on observait une profusion de questions relatives à la situation des mair·esses au Cameroun.

Extrait 4

Alain : ça ne répond pas toujours à ma question madame le maire

Célestine : **si on est H2 philanthrope H1-**

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en

Alain : ceux qui euh vont vers cette fonction de maire et qui euh savent qu'il n'y a rien à gagner euh euh est ce qu'ils n'ont pas quand même euh euh un œil vers la cai::sse de §la commune§

Célestine : §si vous n'avez les § la commune n'a rien **qu'est-ce que y a dans la cai::sse** H2 { } peut-être maintenant avec la décentralisation et le transfert des compétences { } honnêtement monsieur bélibi { } on peut parler de voir le transfert de compétence H3 {37} mais H4 maintenant à l'état actuel de chose y a transfert de travail {42} mais pas transfert de ressources {50}donc ::: il ne faut pas toujours voir:: qu'il y a quelque chose et nous vivons majoritairement [...] {74} je vais vous dire §quand j'arrive à la mairie§.

Reprécisons d'abord un point. En fait, Célestine tente de faire comprendre à son interlocuteur que le traitement dont bénéficie les maire-sses au Cameroun n'est que symbolique. Ce qui laisse entendre que la fonction de maire-sse au Cameroun ne devrait pas susciter tant de convoitise. Nous nous intéressons alors aux suites de cette déclaration. Nous avons noté que son intervieweur lui avait alors demandé ce qui les « fait courir vers cette fonction ». Par rapport à cette question, après quelques tours de parole, le journaliste demeure encore insatisfait par rapport à la réponse de son interlocutrice. En fait, il y a eu une sorte de glissement de sujet, puisqu'au demeurant elle ne faisait qu'un développement parallèle. Bref, la locutrice raconte plutôt un souvenir d'enfance dans la région de l'Ouest-Cameroun où elle a fait ses études secondaires. Elle a donc orienté le débat, qui pourtant ne référait nullement à ce qu'elle relatait, c'est-à-dire au récit de sa vie, aux difficultés qu'elle a traversées. Célestine peut ne pas avoir compris le sens de la question. C'est d'ailleurs cette interprétation que donne Duval (2007) de la question prosodique, car son usage donne l'impression que le locuteur n'a pas bien entendu ce qu'a dit son interlocuteur. Il est aussi permis de penser que la locutrice a voulu orienter autrement le sens du débat. Dans tous les cas, sa réaction par la question prosodique « si on H3 est H2 philanthrope H1- » nous incite à dire qu'elle n'aurait pas compris la

question de son interlocuteur. Donc, c'est une demande de confirmation que pose Célestine à son interlocuteur. Dans un tel cas de figure, « Il ne s'agit plus du tout de demander une information, mais bien plutôt de se faire confirmer une hypothèse par l'assentiment de l'autre ou de suggérer poliment une proposition » (Grésillon, 1981, p. 66).

La précision faite par l'interlocuteur, comme on peut le remarquer à la suite de cet extrait, présente cependant une reformulation de sa question afin de permettre à la destinataire de bien saisir : « ceux qui euh vont vers cette fonction de maire et qui euh savent qu'il n'y a rien à gagner euh euh est ce qu'ils n'ont pas quand même euh euh un œil vers la caisse de la commune ». Par rapport à la question de son interlocuteur, Célestine répond autrement en rappelant son souvenir d'enfance; mais face à son insistance, puisqu'il a précisé la question, elle finit par demander : « si on est philanthrope ». Toutefois, par cette question, Célestine montre clairement qu'elle n'avait pas compris la question de son interlocuteur. C'est donc une demande de confirmation qu'elle manifeste en lui posant la question. Sur le plan intonatif, cette question est caractérisée par la montée de F0 en début et chute jusqu'au point bas à la finale.

Tracé 4

Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en

On observe également qu'il n'y a aucune pause entre le propos du journaliste et celui de Célestine. Celle-ci semble être surprise par la réaction de son interlocuteur. Elle semble donc être pressée de comprendre réellement ce qu'il a dit, d'où sa réaction, nous semble-t-il, par la question prosodique. Nous pouvons donc postuler, ici, que la question prosodique peut être interprétée comme un indice montrant la réactivité sur le plan coénonciatif.

Conclusion

In fine, les questions posées par les FELECA dans le corpus de notre étude n'ont pas pour finalité d'obtenir un apport d'information de l'autre, mais elles sont plutôt employées comme une stratégie de défense discursive. Notre analyse a montré que lorsque les journalistes posent des questions qui les désignent particulièrement ou qui comportent des termes qui ne leur conviennent pas, les FELECA ont tendance à reprendre lesdites questions en substituant les termes problématiques avant de répondre aux questions qu'elles se sont finalement posées.

Au cours du processus de reprise, les termes subjectifs sont remplacés par des expressions à valeur généralisante, globalisante. Il s'agit là de la reprise rectificative. Sur le plan prosodique, la rectification est intonée en plage basse (F0-et I-), indiquant cette rupture volontaire avec la question qui a été préalablement posée. Nous avons également noté que lorsque les interlocutrices sont face aux questions qui interpellent leurs responsabilités, elles n'y répondent pas. Ici, elles ont recours à d'autres questions afin d'inviter leurs interlocuteurs à forger, eux-mêmes, leur propre point de vue sur certaines situations à propos desquelles ils interrogent. Ce sont des questions à valeur d'appel, une prise à témoin de la conscience de l'autre afin qu'il émette son propre jugement, son propre jugement sur ses dires.

Nous avons noté que l'effet obtenu par les questions à valeur l'appel de jugement de l'interlocuteur est le changement de position énonciative entre les différents protagonistes : l'interrogateur devient le répondeur. Nous avons montré au cours de notre analyse que la montée de Fo et l'adverbe « pourquoi » sont les caractéristiques principales de ce type de questions. Par ailleurs, les questions de demande de confirmation apparaissent généralement dans le contexte où les interlocutrices semblent n'avoir pas bien compris ce qui leur est demandé, ou encore lorsqu'elles sont surprises par leur nature.

Références

- Blanche-Benveniste, Claire. 2010. *Approches de la langue parlée*. Paris : Ophrys.
- Boersma, Paul et Weenink, David. 2024. Praat: doing phonetics by computer [Computer program]. Version 6.2.23, retrieved 5 October 2024 from <http://www.praat.org/>
- Centre national de ressources textuelles et lexicales – CNRTL. Courir. <https://www.cnrtl.fr/definition/courir>
- Dagnac, Anne. 2013. La variation des interrogations en français. Document préparatoire pour contribution à la *Grande grammaire du français* (GGF). (hal-00988751v1)
- Diakaté, Samba. 2015. La déréliction du langage dans le penser politique en Afrique. *Le Portique*, 1. <http://leportique.revues.org>
- Duval, Marc. 2007. *L'interrogation indirecte totale en coréen. Comparaison avec le français et l'anglais*. Paris : Ophrys.
- Grésillon, Almuth. 1981. Interrogation et interlocution. *Documentation et recherche en linguistique allemande contemporain* – Vincennes, 25, 61-75. <https://doi.org/10.3406/drlav.1981.971>

- Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en
- Groussier, Marie-Line et Rivière, Claude. 1996. *Les mots de la linguistique. Lexique de linguistique énonciative*. Paris : Ophrys.
- Jacques, Francis. 1981. L'interrogation, force illocutoire et interaction verbale. *Langue française*, 52, 70-79. <https://doi.org/10.3406/lfr.1981.5107>
- Kerbrat-Orecchioni. 1996. *La conversation*. Paris : Seuil.
- Lailler, Carole. 2011. *Morphosyntaxe de l'interrogation en conversation spontanée : modélisation et évaluation*. Thèse de doctorat, Université du Maine.
- Lolita, Berard. 2012. *Dépendances à distance en français contemporain – Étude sur corpus : c'est ce qu'on pense qui devrait être fait*. Thèse, Université de Lorraine.
- Merle, Jean-Marie. 2019. La question et l'interrogation en contexte : point de vue énonciatif. *Corela*, 29. <https://doi.org/10.4000/corela.8834>
- Métangmo-Tatou, Léonie. 2015. Entre passion et pondération. La production discursive orale du professeur André Tchientcheu Njiako. Dans Fometeu, Joseph (coord.) *Droit et politique de l'immobilier en Afrique. Exemple du Cameroun, Mélanges en l'honneur d'André Tchientcheu Njiako* (26-49). Yaoundé : Presse universitaire d'Afrique.
- Mohamadou, Ousmanou. 2019. Répétition et travail de formulation dans les débats médiatiques au Cameroun. Analyse intonative, discursive et posturo-mimo-gestuelle. Dans Paola Paissa et Ruggero Druetta (dir.), *La répétition en discours*. Louvain-la-Neuve : Academia.
- Morel, Mary-Annick et Danon-Boileau, Laurent. 1998. *Grammaire de l'intonation. L'exemple du français*. Paris : Ophrys.

Jacques ZRA

L'auteur est chargé de cours à l'Université de Yaoundé (Cameroun). Il a publié plusieurs articles, principalement dans le domaine de la linguistique de l'oral. Il s'intéresse également aux humanités numériques

Jacques ZRA

et est membre de l'AHNAF (Association des humanistes d'Afrique francophone).

Contact : zratroustra@gmail.com

ISSN :

2992-0167

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/jeynitaare/?post_type=chapter&p=655

Pour citer cet article : ZRA, Jacques. 2024. Des questions comme stratégies de défense discursive. Analyse des interviews de deux femmes leaders camerounaises en contexte médiatique. JEYNITAARE. *Revue panafricaine de linguistique pour le développement*, 3(1), 115-138. DOI : 10.46711/jeynitaare.2024.3.1.5